

Dottorato
Asia
Africa
e Mediterraneo

Università di Napoli L'Orientale
Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo

Dottorato di ricerca in
Asia, Africa e Mediterraneo
XXXVII ciclo

TESI DI DOTTORATO

Titolo

*La ceramica del Gruppo del Butana:
revisione alla luce delle nuove conoscenze*

Appendice B – Elenco completo dei frammenti studiati

Candidato

Enrico Giancristofaro
DAAM/00129

Direttore di Ricerca

Prof. Andrea Manzo

Coordinatore

Prof. Michele Bernardini

Anno Accademico 2024/2025

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1	GEG 23 - 1	/	GEG 23	/	1,4 cm	N.d.	Lisciata (in corrispondenza dell'orlo rasenta la lucidatura)	No	No	In prossimità del labbro la decorazione è costituita da incisioni incrociate ad X. Al di sotto, a coprire tutta la restante superficie, vi è una decorazione impressa lunata.	Presenza di una presina.	Giara	Gruppo del Butana finale
2	GEG 23 - 2	/	GEG 23	/	1,6/1,2 cm	40 cm	Lisciata (vd. Note)	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
3	GEG 23 - 3	/	GEG 23	/	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
4	GEG 23 - 4	/	GEG 23	/	1,4 cm	28 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
5	GEG 23 - 5	/	GEG 23	/	1,2 cm	26 cm	Wiping	No	No	Incisioni parallele sul labbro; al di sotto di questo vi sono incisioni a spina di pesce.		Giara	Gruppo del Butana finale
6	JAG 1 - 1	JAG 1/I-5 - 737	JAG 1 (Area I 5)	/	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso incrociato eseguito sul labbro e motivo rocker al di sotto dell'orlo		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
7	JAG 1 - 2	JAG 1/I-5 - 710	JAG 1 (Area I 5)	/	1,25 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
8	JAG 1 - 3	JAG 1/I-5 - 756	JAG 1 (Area I 5)	/	0,8 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito al di sotto dell'orlo con un pettine a denti stretti		Ciotola	Gruppo del Butana finale
9	JAG 1 - 4	JAG 1/I-5 - 705	JAG 1 (Area I 5)	/	1,4 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
10	JAG 1 - 5	JAG 1/I-5 - 714	JAG 1 (Area I 5)	/	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
11	JAG 1 - 6	JAG 1/I-5 - 712	JAG 1 (Area I 5)	/	1,5 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
12	JAG 1 - 7	JAG 1/I-5 - 717	JAG 1 (Area I 5)	/	1,5 cm	34 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Ciotola	Gruppo del Butana finale
13	JAG 1 - 8	JAG 1/I-5 - 709	JAG 1 (Area I 5)	/	1,4 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
14	JAG 1 - 9	JAG 1/I-5 - 702	JAG 1 (Area I 5)	/	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
15	JAG 1 - 10	JAG 1/I-5 - 783	JAG 1 (Area I 5)	/	1,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Ciotola	Gruppo del Butana finale
16	JAG 1 - 11	JAG 1/I-5 - 73#	JAG 1 (Area I 5)	/	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso* a spina di pesce	*Le incisioni risulta particolarmente distanziate tra loro	Ciotola	Gruppo del Butana finale
17	JAG 1 - 12	JAG 1/I-5 - 784	JAG 1 (Area I 5)	/	1,3 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
18	JAG 1 - 13	JAG 1/I-5 - 707	JAG 1 (Area I 5)	/	1,5 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
19	JAG 1 - 14	JAG 1/I-5 - 715	JAG 1 (Area I 5)	/	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a zig-zag		Ciotola	Gruppo del Butana finale
20	JAG 1 - 15	JAG 1/I-5 - 711	JAG 1 (Area I 5)	/	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Ciotola	Gruppo del Butana finale
21	JAG 1 - 16	JAG 1/I-5 - 716	JAG 1 (Area I 5)	/	1,6 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele oblique eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
22	JAG 1 - 17	JAG 1/I-5 - 795	JAG 1 (Area I 5)	/	0,9 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
23	JAG 1 - 18	JAG 1/I-5 - 713	JAG 1 (Area I 5)	/	1,7 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
24	JAG 1 - 19	JAG 1/I-5 - 761	JAG 1 (Area I 5)	/	1,6 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Ciotola	Gruppo del Butana finale
25	JAG 1 - 20	JAG 1/I-5 - 781	JAG 1 (Area I 5)	/	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
26	JAG 1 - 21	JAG 1/I-5 - 746	JAG 1 (Area I 5)	/	1,05 cm	38 cm	Lisciata	No	No	Impressioni eseguite al di sotto dell'orlo con un pettine	La superficie risulta particolarmente rovinata impedendo una corretta lettura del frammento	Ciotola	Gruppo del Butana finale
27	JAG 1 - 22	JAG 1/I-5 - 775	JAG 1 (Area I 5)	/	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni non meglio specificate eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
28	JAG 1 - 23	JAG 1/I-5 - 718	JAG 1 (Area I 5)	/	1,25 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Incerta
29	JAG 1 - 24	JAG 1/I-5 - 745	JAG 1 (Area I 5)	/	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite sul labbro; impressioni circolari eseguite sull'orlo con un arnese a sezione circolare		Ciotola	Incerta

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
30	JAG 1 - 25	JAG 1/I-5 - 764	JAG 1 (Area I 5)	/	0,9 cm	46 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sull'orlo con un pettine a denti stretti		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
31	JM 4 - 1	/	JM 4	/	1,2 cm	54 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
32	JM 4 - 2	/	JM 4	/	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
33	JM 4 - 3	/	JM 4	/	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
34	KG 1 - 1	KG1A-A2-2 (18)	KG 1	Livello 2	0,95 cm	28 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
35	KG 1 - 2	KG1 (17)	KG 1	/	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/	Presente un foro di riparazione.	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
36	KG 1 - 3	KG1A-A2-1 (1)	KG 1	Livello 1	1,5/1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
37	KG 1 - 4	KG1A-A2-2 (4)	KG 1	Livello 2	0,6 cm	16 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique (45°) eseguite sul labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
38	KG 1 - 5	KG1A-A#-2 (3)	KG 1	Livello 2	1,1 cm	N.d.	Lisciata.	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
39	KG 1 - 6	KG1A-A2-1 (19)	KG 1	Livello 1	0,9 cm	28 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele lievemente oblique eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
40	KG 1 - 7	KG1A-A1-3 (10)	KG 1	Livello 3	1,5 cm	32 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
41	KG 1 - 8	KG1A-A2-4 (11)	KG 1	Livello 4	1,1 cm\	32 cm	Lisciata	No	No	La decorazione consiste in linee incrociate eseguite sul labbro con uno strumento avente estremità arrotondata		Ciotola	Gruppo del Butana finale
42	KG 1 - 9	KG1-A-1-4 (20)	KG 1	Livello 4	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
43	KG 1 - 10	KG1A-A2-2 (7)	KG 1	Livello 2	1,2 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
44	KG 1 - 11	KG1A-A2-2 (22)	KG 1	Livello 2	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni ripetute eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
45	KG 1 - 12	KG1A-A2-2 (23)	KG 1	Livello 2	1 cm	30 cm ca.	Lisciata (Bocca nera)	No	No	Incisioni parallele distanziate di 1,5/2 cm eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
46	KG 1 - 13	KG1A-A2-2 (21)	KG 1	Livello 2	1,2/0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
47	KG 1 - 14	KG1A-A1-1 (5)	KG 1	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni piuttosto marcate eseguite sul labbro.		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
48	KG 1 - 15	KG1A-A1-1 (15)	KG 1	Livello 1	0,7 cm	24 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
49	KG 1 - 16	KG1A-A2-2 (8)	KG 1	Livello 2	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
50	KG 1 - 17	KG1A-C2-1 (25)	KG 1	Livello 1	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
51	KG 1 - 18	KG1A-A1-1 (9)	KG 1	Livello 1	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
52	KG 1 - 19	KG1A-A1-2 (12)	KG 1	Livello 2	0,8 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
53	KG 1 - 20	KG1A-A1-1 (19)	KG 1	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni parallele distanziate (1/1,5 cm) eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
54	KG 1 - 21	KG1-A1-4 (28)	KG 1	Livello 4	1,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni oblique eseguite, con un pettine, sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
55	KG 1 - 22	KG1 (29)	KG 1	/	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
56	KG 1 - 23	KG1A-A2-2 (24)	KG 1	Livello 2	1 cm	32 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
57	KG 1 - 24	KG1-A-2.3-6 (16)	KG 1	Livello 6	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni doppie eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
58	KG 1 - 25	KG1-A-2.2-3 (26)\	KG 1	Livello 3	0,5 cm	10 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
59	KG 1 - 26	KG1A-A2-1 (2)	KG 1	Livello 1	0,95 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
60	KG 1 - 27	KG1 (27)	KG 1	/	0,85 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni eseguite sul labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
61	KG 1 - 28	KG1A-A2-2	KG 1	Livello 2	1 cm	50 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
62	KG 1 - 29	KG-1-A1.3-1	KG 1	Livello 1	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
63	KG 1 - 30	KG1A-C1-1	KG 1	Livello 1	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
64	KG 1 - 31	KG1A-C2-2	KG 1	Livello 2	1,5 cm	40 cm	Wiped	No	No	Impressioni a chevron ("V") eseguite su labbro con pettine		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
65	KG 1 - 32	KG1A-A2-2	KG 1	Livello 2	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
66	KG 1 - 33	KG1-A-2.3-6	KG 1	Livello 6	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
67	KG 1 - 34	KG1-A-1.4-1	KG 1	Livello 1	1,45 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
68	KG 1 - 35	KG1A-A1-1	KG 1	Livello 1	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
69	KG 1 - 36	KG1A-A1-1	KG 1	Livello 1	1,1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni a chevron ("V") eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
70	KG 1 - 37	KG1-A-2.1-6	KG 1	Livello 6	1,1 cm	20 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Piccola ciotola/Giara	Gruppo del Butana finale
71	KG 1 - 38	KG1-A-2.1-2	KG 1	Livello 2	1,15 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
72	KG 1 - 39	KG1A-C1-1	KG 1	Livello 1	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
73	KG 1 - 40	KG1A-A2-2	KG 1	Livello 2	1,3 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
74	KG 1 - 41	KG1-A-2-0	KG 1	Livello 0	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
75	KG 1 - 42	KG1A-A1-2	KG 1	Livello 2	1,3 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni pettine su labbro (motivo n.d.)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
76	KG 1 - 43	KG1-A-1.4-3	KG 1	Livello 3	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	Impressioni a chevron ("V") eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
77	KG 1 - 44	KG1-A1.4-1	KG 1	Livello 1	1,2 cm	30 cm	Wiped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
78	KG 1 - 45	KG1-A-1.1-5	KG 1	Livello 5	1 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
79	KG 1 - 46	KG1A-A2-1	KG 1	Livello 1	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo a spina di pesce inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
80	KG 1 - 47	KG1A-1.2-5	KG 1	Livello 5	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni parallele eseguite su labbro con pettine a due punte		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
81	KG 1 - 48	KG1-A1.4-6	KG 1	Livello 6	1,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni alternate oblique eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
82	KG 1 - 49	KG1-A-2SE-5	KG 1	Livello 5	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni parallele eseguite su labbro con pettine a due punte		Ciotola	Gruppo del Butana finale
83	KG 1 - 50	KG1-A1.3-6	KG 1	Livello 6	0,8 cm	7 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
84	KG 1 - 51	KG1A-C1-1	KG 1	Livello 1	0,8 cm	35 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
85	KG 1 - 52	KG1A-A2-1	KG 1	Livello 1	1 cm	24 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni sub-triangulari eseguite su orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
86	KG 1 - 53	KG1-A.2.2-3	KG 1	Livello 3	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
87	KG 1 - 54	KG1-A-2.2-5	KG 1	Livello 5	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
88	KG 1 - 55	KG1A-A1-1	KG 1	Livello 1	0,5 cm	55 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
89	KG 1 - 56	KG1A-1.2-5	KG 1	Livello 5	0,4 cm	17 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
90	KG 1 - 57	KG1-A-1.4-#	KG 1	Livello #	0,8 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
91	KG 1 - 58	KG1-A.1.3-1	KG 1	Livello 1	0,9 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
92	KG 1 - 59	KG1A-A1-1	KG 1	Livello 1	0,9 cm	34 cm	Lisciata accuratamente/Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
93	KG 1 - 60	KG1-A1.3-5	KG 1	Livello 5	0,85 cm	17 cm	Brunita	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
94	KG 1 - 61	KG1-A-1-4	KG 1	Livello 4	0,7 cm	28 cm	Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
95	KG 1 - 62	KG1A-A2-2	KG 1	Livello 2	0,7 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
96	KG 1 - 63	KG1-A-1-4	KG 1	Livello 4	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
97	KG 1 - 64	/	KG 1	Livello #	0,8 cm	64 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
98	KG 1 - 65	KG1A-A1-1	KG 1	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Chatter Marked eseguiti su superficie esterna		Ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale
99	KG 1 - 66	KG1-A1.4-6	KG 1	Livello 6	0,7 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Incisioni n.d. su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
100	KG 1 - 67	KG1-A#-GW-7	KG 1	Livello 7	0,7 cm	N.d.	Lisciata accuratamente e Brunita	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
101	KG 1 - 68	KG1-A-1.2-3	KG 1	Livello 3	0,5 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Chatter marked circolari eseguiti su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
102	KG 1 - 69	KG1-A1-4	KG 1	Livello 4	0,9 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
103	KG 1 - 70	KG1-A-1.2-5	KG 1	Livello 5	0,5 cm	N.d.	Lisciata accuratamente/Br unita	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
104	KG 1 - 71	KG1-A1.4-6	KG 1	Livello 6	0,9 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
105	KG1 - 72	KG1-A-1.2-3 (40)	KG 1	Livello 3	0,85 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
106	KG1 - 73	KG1-A-1.2-3	KG 1	Livello 3	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
107	KG1 - 74	KG1-A-1.4-3	KG 1	Livello 3	0,75 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
108	KG1 - 75	KG1-A-2.4-6	KG 1	Livello 6	0,95 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
109	KG1 - 76	KG1-A-2.4-6 (41)	KG 1	Livello 6	1,15 cm	20 cm	Lisciata grossolanamente esterno; Lisciata interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
110	KG1 - 77	KG1A-A2-2	KG 1	Livello 2	0,85 cm	35 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
111	KG1 - 78	KG1A-A2-2	KG 1	Livello 2	1,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Grande ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
112	KG1 - 79	KG1-A-1.3-4	KG 1	Livello 4	0,45 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara?	Gruppo del Butana finale
113	KG1 - 80	KG1-A-2.2-3	KG 1	Livello 3	0,5 cm	8 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Piccola giara	Gruppo del Butana finale
114	KG1 - 81	KG1-A-1.2-3 (89)	KG 1	Livello 3	0,6 cm	25 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
115	KG1 - 82	KG1-A-1.2-3 (56)	KG 1	Livello 3	0,9 cm	25 cm	Brunita	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
116	KG1 - 83	KG1A-A2-2	KG 1	Livello 2	1,05 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
117	KG1 - 84	KG1A-A1-2	KG 1	Livello 2	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
118	KG1 - 85	KG1-A-2.2-3	KG 1	Livello 3	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Piatto	Gruppo del Butana finale
119	KG1 - 86	KG1-A-1.3-2	KG 1	Livello 2	1,2 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
120	KG1 - 87	KG1-A-1.3-2 (61)	KG 1	Livello 2	0,5 cm	25 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Piatto	Gruppo del Butana finale
121	KG 2 - 1	/	KG 2	/	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a zig-zag eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
122	KG 2 - 2	/	KG 2	/	1 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
123	KG 2 - 3	/	KG 2	/	1 cm	32 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
124	KG 2 - 4	/	KG 2	/	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
125	KG 2 - 5	/	KG 2	/	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
126	KG 2 - 6	/	KG 2	/	1 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
127	KG 2 - 7	/	KG 2	/	1 cm	28 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
128	KG5 - 1	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1 cm	45 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro; Motivo rocker (?) eseguito sull'orlo		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
129	KG5 - 2	KG5A-1-2	KG5	Livello 2	0,8 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sul labbro con un pettine	Presente un foro di riparazione	Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										con denti a sezione rettangolare; motivo impresso (rim band) eseguito sull'orlo anch'esso eseguito con un pettine con denti a sezione rettangolare			
130	KG5 - 3	KG5A-7-1 (11)	KG5	Livello 1	1 cm	20 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
131	KG5 - 4	KG5-A1-1	KG5	Livello 1	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
132	KG5 - 5	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,2 cm	36 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
133	KG5 - 6	KG5A-3-1	KG5	Livello 1	1,35 cm	40 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
134	KG5 - 7	KG5-A8-1	KG5	Livello 1	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
135	KG5 - 8	KG5-A8-1	KG5	Livello 1	0,75 cm	30 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
136	KG5 - 9	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
137	KG5 - 10	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,4 cm	32 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
138	KG5 - 11	KG5A-3-2	KG5	Livello 2	1,45 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite sul labbro con pettine con denti a sezione quadrangolare		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
139	KG5 - 12	KG5A-3-1	KG5	Livello 1	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
140	KG5 - 13	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
141	KG5 - 14	KG5-A4-1	KG5	Livello 1	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
142	KG5 - 15	KG5-A1-4 (37)	KG5	Livello 4	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
143	KG5 - 16	KG5A-2-1	KG5	Livello 1	1,15 cm	40 cm	Wiped	No	No			Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
144	KG5 - 17	KG5A-### (39)	KG5	/	1,1 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni parallele eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
145	KG5 - 18	KG5A-2-1	KG5	Livello 1	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni allungate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
146	KG5 - 19	KG5-A-3-2	KG5	Livello 2	0,85 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni allungate eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
147	KG5 - 20	KG5-A7-5	KG5	Livello 5	0,5 cm	10 cm	Wiped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
148	KG5 - 21	KG5-A3-3	KG5	Livello 3	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Coppa/Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
149	KG5 - 22	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,85 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
150	KG5 - 23	KG5A-3-1	KG5	Livello 1	0,6 cm	50 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
151	KG5 - 24	KG5A-2-5	KG5	Livello 5	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
152	KG5 - 25	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,1 cm	8 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
153	KG5 - 26	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
154	KG5 - 27	KG5A-2-1	KG5	Livello 1	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
155	KG5 - 28	KG5A-3-3	KG5	Livello 3	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
156	KG5 - 29	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,75 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
157	KG5 - 30	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
158	KG5 - 31	KG5-A1-4	KG5	Livello 4	0,6 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
159	KG5 - 32	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
160	KG5 - 33	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
161	KG5 - 34	KG5-A8-5	KG5	Livello 5	0,7 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
162	KG5 - 35	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Bottiglia/ Giaretta	Gruppo del Butana finale
163	KG5 - 36	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
164	KG5 - 37	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,65 cm	3 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
165	KG5 - 38	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro; Motivo Rocker Type A eseguito su superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
166	KG5 - 39	KG5A-7-1	KG5	Livello 1	1,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
167	KG5 - 40	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,3 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
168	KG5 - 41	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
169	KG5 - 42	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
170	KG5 - 43	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
171	KG5 - 44	KG5-A4-2	KG5	Livello 2	1,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
172	KG5 - 45	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
173	KG5 - 46	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
174	KG5 - 47	KG5 - A7-3	KG5	Livello 3	1,35 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
175	KG5 - 48	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
176	KG5 - 49	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
177	KG5 - 50	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
178	KG5 - 51	KG5 - A3-3	KG5	Livello 3	1,05 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
179	KG5 - 52	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
180	KG5 - 53	KG5 - A3-1	KG5	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
181	KG5 - 54	KG5A-2-1	KG5	Livello 1	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni distanziate verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
182	KG5 - 55	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
183	KG5 - 56	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
184	KG5 - 57	KG5A-8-2	KG5	Livello 2	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni oblunche verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
185	KG5 - 58	KG5-A8-4	KG5	Livello 4	1,15 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine a due denti		Giara	Gruppo del Butana finale
186	KG5 - 59	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
187	KG5 - 60	KG5A-7-1	KG5	Livello 1	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblunche verticali parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
188	KG5 - 61	KG5A-8-2	KG5	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
189	KG5 - 62	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
190	KG5 - 63	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
191	KG5 - 64	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,5 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
192	KG5 - 65	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
193	KG5 - 66	KG5A-1-2	KG5	Livello 2	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
194	KG5 - 67	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
195	KG5 - 68	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,45 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
196	KG5 - 69	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,5 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
197	KG5 - 70	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,15 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
198	KG5 - 71	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
199	KG5 - 72	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
200	KG5 - 73	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
201	KG5 - 74	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
202	KG5 - 75	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,1 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
203	KG5 - 76	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
204	KG5 - 77	KG5A-1-1	KG5	Livello 1	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
205	KG5 - 78	KG5-A1-1	KG5	Livello 1	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
206	KG5 - 79	KG5A-3-1	KG5	Livello 1	1,45 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
207	KG5 - 80	KG5A-7-1	KG5	Livello 1	0,95 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
208	KG5 - 81	KG5-A3-5	KG5	Livello 5	1,1 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
209	KG5 - 82	KG5-A-3-2	KG5	Livello 2	1,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
210	KG5 - 83	KG5-A6-1	KG5	Livello 1	1,3 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
211	KG5 - 84	KG5-A8-3	KG5	Livello 3	1 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
212	KG5 - 85	KG5A-2-3	KG5	Livello 3	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
213	KG5 - 86	KG5A-8-2	KG5	Livello 2	1,15 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
214	KG5 - 87	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	1 cm	10 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
215	KG5 - 88	KG5-A#-1	KG5	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
216	KG5 - 89	KG5A-2-3	KG5	Livello 3	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
217	KG5 - 90	KG5-A1-1	KG5	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
218	KG5 - 91	KG5 - GS	KG5	Raccolta superficiale	0,8 cm	20 cm	Wiped	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
219	KG5 - 92	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,9 cm	40 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
220	KG5 - 93	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
221	KG5 - 94	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,75 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
222	KG5 - 95	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,8 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
223	KG5 - 96	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,1 cm	N.d.	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
224	KG5 - 97	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
225	KG5 - 98	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
226	KG5 - 99	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
227	KG5 - 100	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,65 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
228	KG5 - 101	KG5 - S	KG5	Raccolta superficiale (?)	0,8 cm	30 cm	Lisciata esterno; wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
229	KG 6 - 1	/	KG 6	/	1,3 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
230	KG 6 - 2	/	KG 6	/	0,7 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
231	KG 6 - 3	/	KG 6	/	1,2 cm	24 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
232	KG 6 - 4	/	KG 6	/	1,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a "V" (Chevron) eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
233	KG 7 - 1	KG7-A-1-1 (10)	KG7	Livello 1	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso incrociato eseguito sul labbro	La superficie esterna risulta piuttosto erosa	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
234	KG 7 - 2	KG7-A-3-2 (042)	KG 7	Livello 2	1,15 cm	40 cm	Wiped esterno, lisciata interno	No	No	Motivo inciso incrociato eseguito sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
235	KG 7 - 3	KG7-A-3-2 (2)	KG 7	Livello 2	1,1 cm	40 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Motivo inciso incrociato eseguito sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
236	KG 7 - 4	KG7-A-3-2 (185)	KG 7	Livello 2	1 cm	24 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
237	KG 7 - 5	KG7-A-1 (10)	KG 7	Livello #	0,7 cm	32 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
238	KG 7 - 6	KG7-A-1-5 (18)	KG 7	Livello 5	1 cm	40 cm	Lisciata, con maggior accuratezza sull'orlo	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
239	KG 7 - 7	KG7-A-2-3 (9)	KG 7	Livello 3	1,1 cm	42 cm	Wiped esterno, lisciata interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
240	KG 7 - 8	KG7B-1-4 (21)	KG 7 (Area B?)	Livello 4	1 cm	36 cm	Lisciata esterno, scraped (?) interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
241	KG 7 - 9	KG7-2-1 (10/14)	KG 7	Livello 1	0,5 cm	24 cm	Wiped esterno, lisciata interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
242	KG 7 - 10	KG7-A-1-7 (36)	KG 7	Livello 7	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate irregolari eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
243	KG 7 - 11	KG7-A-1-6 (11)	KG 7	Livello 6	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
244	KG 7 - 12	KG7-1-2 (27)	KG 7	Livello 2	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
245	KG 7 - 13	KG7-A-3-10 (20)	KG 7	Livello 10	0,8 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
246	KG 7 - 14	KG7B-1-6 (23)	KG 7	Livello 6	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
247	KG 7 - 15	KG7A-3-10 (13)	KG 7 (Area A?)	Livello 10	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Piatto	Gruppo del Butana finale
248	KG 7 - 16	KG7A-1-8 (18)	KG 7 (Area A?)	Livello 8	1,6 cm	10 cm	Lisciata grossolamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
249	KG 7 - 17	KG7-A-3-3 (041/15)	KG 7	Livello 3	1,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
250	KG 7 - 18	KG7-A-2-5 (16)	KG 7	Livello 5	0,8 cm	28 cm	Wiped esterno, lisciata interno	No	No	/		Piatto	Gruppo del Butana finale
251	KG 7 - 19	KG7-A-##	KG 7	Livello #	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
252	KG 7 - 20	KG7-A-3-1 (54)	KG 7	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni a cuneo eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
253	KG 7 - 21	KG7-A-1-1 (18)	KG7	Livello 1	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
254	KG 7 - 22	KG7-A3-13	KG7	Livello 13	1,3 cm	20 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
255	KG7 - 23	KG7-A-#	KG7	Livello #	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
256	KG7 - 24	KG7-A-2-14	KG7	Livello 14	1 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
257	KG7 - 25	KG7B-1-4	KG7 (Area B?)	Livello 4	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
258	KG7 - 26	KG7-A3-7	KG7	Livello 7	0,7 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
259	KG7 - 27	KG7A-3-8	KG7 (Area A?)	Livello 8	0,9 cm	12 cm	Scraped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
260	KG7 - 28	KG7-A-1	KG7	Livello 1	1,2 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
261	KG7 - 29	KG7-A-3-3	KG7	Livello 3	0,5 cm	12 cm	Lisciata	No	Si	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
262	KG7 - 30	KG7-A-2-3	KG7	Livello 3	0,5 cm	35 cm	Brunita	No	Si	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
263	KG7 - 31	KG7-A-2-14	KG7	Livello 14	0,5 cm	8 cm	Lisciata	No	Si	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
264	KG7 - 32	KG7-A-3-4	KG7	Livello 4	0,6 cm	8 cm	Lisciata	No	Si	/		Bottiglia/ Bicchieri	Gruppo del Butana finale
265	KG7 - 33	KG7-2-1	KG7	Livello 1	0,7 cm	16 cm	Lisciata	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
266	KG7 - 34	KG7-1-2	KG7	Livello 2	0,6 cm	7 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
267	KG7 - 35	KG7-A-3-10	KG7	Livello 10	0,3 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
268	KG7 - 36	KG7-A-3-5	KG7	Livello 5	1 cm	20 cm	Scraped	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
269	KG7 - 37	KG7-A-3-3	KG7	Livello 3	0,6 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
270	KG7 - 38	KG7-A-2-3	KG7	Livello 3	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
271	KG7 - 39	KG7-A-1-1-5	KG7	Livello 5	0,65 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
272	KG7 - 40	KG7-A-1-8	KG7	Livello 8	1 cm	35 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
273	KG7 - 41	KG7-1-6 (30)	KG7	Livello 6	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Motivo impresso a "chevron" (V) eseguito con pettine su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
274	KG7 - 42	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,75 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari su labbro (pinched rim?)		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
275	KG7 - 43	KG7-A-3-5	KG7	Livello 5	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
276	KG7 - 44	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
277	KG7 - 45	KG7-A-3-2	KG7	Livello 2	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni zig-zag eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
278	KG7 - 46	KG7-A-3-2	KG7	Livello 2	1,5 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite sugli angoli dell'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
279	KG7 - 47	KG7-2-1	KG7	Livello 1	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Decorazione mista: incisioni oblique parallele e impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
280	KG7 - 48	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	0,6 cm	N.d.	Lisciata esterno; Brunita interno (bocca nera)	No	No	Impressioni coprenti eseguite secondo uno schema geometrico su superficie esterna		Ciotola (?)	Incerta
281	KG7 - 49	KG7-1-14	KG7	Livello 14	0,9 cm	N.d.	Lisciata (bocca nera)	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Incerta
282	KG7 - 50	KG7A-1-11	KG7 (Area A?)	Livello 11	0,4 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni a V capovolta eseguite sulla superficie esterna dell'orlo		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
283	KG7 - 51	KG7-A-2-14	KG7	Livello 14	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Chatter marked eseguiti sulla superficie esterna dell'orlo		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
284	KG7 - 52	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	0,7 cm	15 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
285	KG7 - 53	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
286	KG7 - 54	KG7-A-2-1	KG7	Livello 1	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
287	KG7 - 55	KG7-A-3-2	KG7	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
288	KG7 - 56	KG7-2-1	KG7	Livello 1	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
289	KG7 - 57	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
290	KG7 - 58	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
291	KG7 - 59	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
292	KG7 - 60	KG7-A-1-7	KG7	Livello 7	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
293	KG7 - 61	KG7-A-1-17	KG7	Livello 17	1,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
294	KG7 - 62	KG7-1-2	KG7	Livello 2	0,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
295	KG7 - 63	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	0,8 cm	35 cm	Wiped	No	No	Incisioni a zig-zag eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
296	KG7 - 64	KG7-A-2-13	KG7	Livello 13	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro; Impressioni oblique eseguite in fila sull'orlo		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
297	KG7 - 65	KG7-A-1-11	KG7	Livello 11	0,7 cm	30 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo brunito composto da gruppi di due linee parallele discendenti eseguite su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
298	KG7 - 66	KG7-A-1-11	KG7	Livello 11	0,5 cm	18 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna (linee oblique parallele discendenti)		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
299	KG7 - 67	KG7-A-1-12	KG7	Livello 12	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su due registri sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
300	KG7 - 68	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
301	KG7 - 69	KG7-A-2-13	KG7	Livello 13	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
302	KG7 - 70	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
303	KG7 - 71	KG7-A-2-15	KG7	Livello 15	1 cm	28 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
304	KG7 - 72	KG7A-3-11	KG7 (Area A?)	Livello 11	0,45 cm	28 cm	Rippling esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
305	KG7 - 73	KG7-A-2-5	KG7	Livello 5	0,7 cm	N.d.	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
306	KG7 - 74	KG7-A-2-11	KG7	Livello 11	0,5 cm	20 cm	Brunita esterno e orlo interno; Lisciata interno	No	No	Motivo rocker (?) impresso coprente (molto fitto) eseguito con pettine su superficie interna		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
307	KG7 - 75	KG7-A-1-4	KG7	Livello 4	0,65 cm	15 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a zig-zag eseguite su labbro; Motivo rocker type B eseguito su superficie esterna; Incisioni leggere orizzontali parallele eseguite su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
308	KG7 - 76	KG7B-1-7	KG7 (Area B?)	Livello 7	0,4 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna; impressioni oblique parallele eseguite con pettine su superficie interna, sotto l'orlo		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
309	KG7 - 77	KG7A-1-15	KG7 (Area A?)	Livello 15	0,4 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
310	KG7 - 78	KG7B-3-15	KG7 (Area B?)	Livello 15	1,4 cm	15 cm	Rippling esterno, lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Giara	Gruppo del Butana iniziale
311	KG7 - 79	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1,6 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
312	KG7 - 80	KG7-A-1-5	KG7	Livello 5	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
313	KG7 - 81	KG7-A-1-5	KG7	Livello 5	1,5 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
314	KG7 - 82	KG7-1-#	KG7	Livello #	1,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
315	KG7 - 83	KG7-A-3	KG7	Livello 3	1 cm	N.d.	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
316	KG7 - 84	KG7-A3-#	KG7	Livello #	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
317	KG7 - 85	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1,1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
318	KG7 - 86	KG7-A-3-6	KG7	Livello 6	1,3 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
319	KG7 - 87	KG7-A-1-7	KG7	Livello 7	1,1 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
320	KG7 - 88	KG7A-3-10	KG 7 (Area A?)	Livello 10	0,9 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
321	KG7 - 89	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,3 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
322	KG7 - 90	KG7-A-3-11	KG7	Livello 11	1 cm	20 cm	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
323	KG7 - 91	KG7-A-2-13	KG7	Livello 13	1,1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
324	KG7 - 92	KG7B-2-7	KG 7 (Area B?)	Livello 7	1,05 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
325	KG7 - 93	KG7A-1-12	KG7 (Area A?)	Livello 12	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
326	KG7 - 94	KG7-A3-13	KG7	Livello 13	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
327	KG7 - 95	KG7-1-14	KG7	Livello 14	1,3 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
328	KG7 - 96	KG7-A-1-#	KG7	Livello #	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
329	KG7 - 97	KG7-A3-4	KG7	Livello 4	1,35 cm	25 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
330	KG7 - 98	KG7-A-1-4	KG7	Livello 4	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
331	KG7 - 99	KG7-A-3-15	KG7	Livello 15	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
332	KG7 - 100	KG7-A-1-11	KG7	Livello 11	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
333	KG7 - 101	KG7-A#-14	KG7	Livello 14	0,85 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
334	KG7 - 102	KG7-A-1-5	KG7	Livello 5	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
335	KG7 - 103	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
336	KG7 - 104	KG7-A-3-8	KG7	Livello 8	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
337	KG7 - 105	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
338	KG7 - 106	KG7-A-2-10	KG7	Livello 10	1 cm	20 cm	Wiped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
339	KG7 - 107	KG7-A-2-1	KG7	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
340	KG7 - 108	KG7-A-2-1	KG7	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
341	KG7 - 109	/	KG7	Livello #	0,95 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
342	KG7 - 110	KG7-A-2-1	KG7	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
343	KG7 - 111	KG7-A-1-15	KG7	Livello 15	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
344	KG7 - 112	KG7-A-1-15	KG7	Livello 15	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
345	KG7 - 113	KG7-A-3-12	KG7	Livello 12	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
346	KG7 - 114	KG7-1-14	KG7	Livello 14	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
347	KG7 - 115	/	KG7	Livello #	0,6 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere oblique parallele eseguite su orlo (sup. est.)		Giara	Gruppo del Butana finale
348	KG7 - 116	/	KG7	Livello #	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele alternate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
349	KG7 - 117	KG7-A-3-2	KG7	Livello 2	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
350	KG7 - 118	KG7A-2-1	KG 7 (Area A?)	Livello 1	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
351	KG7 - 119	KG7A-2-14	KG 7 (Area A?)	Livello 14	1,15 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Piatto	Gruppo del Butana finale
352	KG7 - 120	KG7-A-3-6	KG7	Livello 6	1,3 cm	N.d.	Lisciata/Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
353	KG7 - 121	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1,2 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
354	KG7 - 122	KG7-A-3-12	KG7	Livello 12	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
355	KG7 - 123	KG7-A-3-4	KG7	Livello 4	1,15 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
356	KG7 - 124	KG7-A-1-#	KG7	Livello #	0,8 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
357	KG7 - 125	KG7B-1-3	KG 7 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
358	KG7 - 126	KG7-A-2-9	KG7	Livello 9	1,1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
359	KG7 - 127	KG7-A-2-3	KG7	Livello 3	1,5 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
360	KG7 - 128	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,1 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
361	KG7 - 129	KG7-A-1-6	KG7	Livello 6	1,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
362	KG7 - 130	KG7-A-3-6	KG7	Livello 6	1,3 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
363	KG7 - 131	KG7-A-3-5	KG7	Livello 5	1,1 cm	40 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
364	KG7 - 132	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
365	KG7 - 133	KG7-A-3-3	KG7	Livello 3	1,05 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
366	KG7 - 134	/	KG7	Livello #	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
367	KG7 - 135	KG7-A-2-9	KG7	Livello 9	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
368	KG7 - 136	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
369	KG7 - 137	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,6 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro (pinched rim?)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
370	KG7 - 138	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,6 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro (pinched rim?)		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
371	KG7 - 139	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,6 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro (pinched rim?)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
372	KG7 - 140	KG7-A-1-1	KG7	Livello 1	1,4 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro (pinched rim?)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
373	KG7 - 141	KG7-A-2-1	KG7	Livello 1	0,5 cm	20 cm	Brunita	No	No	Motivo n.d. brunito eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
374	KG7 - 142	KG7-A-2-10	KG7	Livello 10	0,6 cm	20 cm	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna orlo; Motivo n.d. brunito eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
375	KG7 - 143	KG7-A-1-17	KG7	Livello 17	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni leggere oblique parallele eseguite su orlo (sup. est.)		Coppa?	Gruppo del Butana finale
376	KG7 - 144	KG7B-3-8	KG 7 (Area B?)	Livello 8	0,6 cm	15 cm	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Coppa	Gruppo del Butana finale
377	KG7 - 145	KG7-A-1-9	KG7	Livello 9	0,55 cm	12 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Si	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Bottiglia?	Gruppo del Butana finale
378	KG7 - 146	KG7A-3-11	KG 7 (Area A?)	Livello 11	0,6 cm	20 cm	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
379	KG7 - 147	KG7-A-3-5	KG7	Livello 5	0,6 cm	N.d.	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Coppa?	Gruppo del Butana finale
380	KG7 - 148	KG7-A-1-8	KG7	Livello 8	0,7 cm	20 cm	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	Incisioni a zig-zag eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
381	KG7 - 149	KG7B-1-4	KG 7 (Area B?)	Livello 4	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni a zig-zag eseguite su labbro; Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
382	KG7 - 150	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	1,35 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
383	KG7 - 151	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
384	KG7 - 152	KG7A-2-2	KG 7 (Area A?)	Livello 2	1,25 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
385	KG7 - 153	KG7A-3-11	KG 7 (Area A?)	Livello 11	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
386	KG7 - 154	KG7-1-2	KG7	Livello 2	1 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Impressioni sottili oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
387	KG7 - 155	KG7-A-3-4	KG7	Livello 4	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
388	KG7 - 156	KG7-A-3-1	KG7	Livello 1	1,65 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
389	KG7 - 157	KG7-A-2-5	KG7	Livello 5	1 cm	20 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
390	KG7 - 158	KG7-A-3-4	KG7	Livello 4	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
391	KG7 - 159	KG7-A-3-5	KG7	Livello 5	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
392	KG7 - 160	KG7-A-2-4	KG7	Livello 4	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
393	KG7 - 161	KG7-1-7	KG7	Livello 7	1,2 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
394	KG7 - 162	KG7A-3-10	KG 7 (Area A?)	Livello 10	1,1 cm	20 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine verticali parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
395	KG7 - 163	KG7-A-1-8	KG7	Livello 8	1,1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
396	KG7 - 164	KG7-A-3-5	KG7	Livello 5	1,2 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
397	KG7 - 165	KG7-A-2-4	KG7	Livello 4	1,3 cm	25 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
398	KG7 - 166	KG7-A-1-7	KG7	Livello 7	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
399	KG7 - 167	KG7-A-1-2	KG7	Livello 2	1,35 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
400	KG7 - 168	KG7-A-3-2	KG7	Livello 2	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
401	KG23 - 1	KG23 - GS	KG23	/	1,1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Piccole incisioni parallele lungo sulla superficie interna dell'orlo	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
402	KG23 - 2	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	46 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate multiple sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
403	KG23-3	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
404	KG23-4	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	34 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
405	KG23-5	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	44 cm	Lisciata esternamente, Wiped internamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro: tre incisioni ravvicinate (inclinate a 60° tagliate da due incisioni eseguite perpendicolarmente).		Ciotola	Gruppo del Butana finale
406	KG23-6	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
407	KG23-7	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	34 cm	Lisciata	No	No	"Incisioni*" parallele trasversali eseguite sul labbro	*La decorazione è stata eseguita con uno strumento a punta arrotondata	Ciotola	Gruppo del Butana finale
408	KG23-8	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate ad X eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
409	KG23-9	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
410	KG23 - 10	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	32 cm	Lisciata	No	No	"Incisioni*" parallele trasversali eseguite sul labbro	*La decorazione è stata eseguita con uno strumento a punta arrotondata	Ciotola	Gruppo del Butana finale
411	KG23 - 11	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro: incisioni ravvicinate 'tagliate' da altre più distanziate		Ciotola	Gruppo del Butana finale
412	KG23 - 12	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	52 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate ad X eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
413	KG23 - 13	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
414	KG23 - 14	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	"Incisioni*" parallele trasversali eseguite sul labbro	*La decorazione è stata eseguita con uno strumento a punta arrotondata	Ciotola	Gruppo del Butana finale
415	KG23 - 15	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
416	KG23 - 16	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	44 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
417	KG23 - 17	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate ad X eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
418	KG23-18	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro: incisioni ravvicinate 'tagliate' da altre più distanziate		Ciotola	Gruppo del Butana finale
419	KG23-19	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
420	KG23-20	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
421	KG23-21	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	38 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
422	KG23-22	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate ad X eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
423	KG23-23	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
424	KG23-24	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,8 cm	46 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
425	KG23-25	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Decorazione 'strusciata' eseguita sul labbro con uno stelo a punta irregolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
426	KG23-26	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni eseguite sul labbro con stelo a sezione circolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale
427	KG23-27	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	32 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
428	KG23-28	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
429	KG23-29	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	48 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
430	KG23-30	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
431	KG23-31	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
432	KG23-32	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,2 cm	44 cm	Grezza	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
433	KG23-33	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	48 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
434	KG23-34	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
435	KG23-35	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
436	KG23-36	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
437	KG23-37	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
438	KG23-38	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	36 cm	Lisciata	No	Sì	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
439	KG23-39	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,5 cm	14 cm	Wiped con brunitura esterna in corrispondenza dell'orlo	No	Sì	Decorazione rocker eseguita su due registri al di sotto dell'orlo	Presenta una lieve carenatura	Coppa	Gruppo del Butana finale
440	KG23-40	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	10 cm	Brunita sull'orlo e lisciata esternamente, grezza internamente	No	Sì	Decorazione a "denti di lupo" eseguita al di sotto dell'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
441	KG23-41	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,4 cm	30 cm	Brunita esternamente; lisciata	No	Sì	Decorazione eseguita tramite brunitura sulla superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
							accuratamente internamente						
442	KG23 - 42	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	38 cm	Lisciata	No	No	"Incisioni*" parallele trasversali eseguite sul labbro; impressioni rocker (su due registri) eseguite sulla superficie esterna.	*La decorazione è stata eseguita con uno strumento a punta arrotondata	Ciotola	Gruppo del Butana finale
443	KG23 - 43	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	50 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
444	KG23 - 44	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	42 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
445	KG23 - 45	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	10 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro; fascia sull'orlo costituita da serie di impressioni eseguito con un pettine		Giara	Gruppo del Butana finale
446	KG23 - 46	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro	Presente una presina in prossimità dell'orlo	Giara	Gruppo del Butana finale
447	KG23 - 47	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	28 cm	Lisciata	No	No	"Incisioni*" incrociate ad X eseguite sul labbro	*La decorazione è stata eseguita con uno strumento a punta arrotondata	Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
448	KG23-48	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele diagonali eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
449	KG23-49	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	34 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
450	KG23-50	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	44 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo	Ciotola	Gruppo del Butana finale
451	KG23-51	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
452	KG23-52	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	? Cm	Lisciata	No	No	/		(Grande) ciotola	Gruppo del Butana finale
453	KG23-53	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
454	KG23-54	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	50 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
455	KG23-55	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,5 cm	36 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
456	KG23 - 56	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	? Cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
457	KG23 - 57	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	34 cm	Brunita e Lisciata	No	No	Decorazione eseguita tramite brunitura sulla superficie interna costituita da linee oblique parallele		Ciotola	Gruppo del Butana finale
458	KG23 - 58	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	40 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni a spina di pesce sul labbro e, immediatamente al di sotto di queste, impressioni a cuneo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
459	KG23 - 59	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
460	KG23 - 60	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,5 cm	26 cm	Lisciata esternamente, grezza internamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
461	KG23 - 61	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
462	KG23 - 62	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	32 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
463	KG23 - 63	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,5 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Decorazione eseguita tramite una brunitura grossolana: linee oblique parallele delimitate da una linea di contorno. Probabile motivo geometrico		Coppa	Gruppo del Butana finale
464	KG23 - 64	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	34 cm	Lisciata	No	No	Probabilmente vi era una decorazione costituita da linee oblique molto distanziate tra di loro eseguite 'strusciando' uno stelo a punta arrotondata.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
465	KG23 - 65	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,5 cm	22 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique molto sottili sulla parete		Coppa	Gruppo del Butana finale
466	KG23 - 66	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	? Cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
467	KG23 - 67	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	? Cm	Lisciata accuratamente	No	No	/	Presente una presina	Piatto con presina	Gruppo del Butana finale
468	KG23 - 68	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	22 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
469	KG23-69	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
470	KG23-70	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,85 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
471	KG23-71	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni parallele eseguite con un pettine a denti stretti sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
472	KG23-72	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni ad "X" eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
473	KG23-73	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	36 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
474	KG23-74	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,6 cm	42 cm	Lisciata esterno, scraped interno	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
475	KG23-75	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	40 cm ca.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
476	KG23-76	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
477	KG23-77	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	6 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia?	Gruppo del Butana finale
478	KG23-78	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	34 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
479	KG23-79	KG23-GS	KG23	/	0,5 cm	20 cm	Lucidata esterno; Brunita e Wiped interno	No	No	Motivo geometrico impresso eseguito al di sotto dell'orlo tramite l'utilizzo di un pettine a denti stretti.		Coppa	Gruppo del Butana finale
480	KG23-80	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	48 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
481	KG23-81	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
482	KG23-82	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
483	KG23-83	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso incrociato eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
484	KG23-84	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	34 cm	Lisciata	No	No	Incisioni ad "X" eseguite sul labbro; motivo rocker		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										eseguito al di sotto dell'orlo			
485	KG23-85	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,15 cm	46 cm ca.	Lisciata esterno; scraped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
486	KG23-86	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,15 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni eseguite sugli spigoli dell'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
487	KG23-87	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
488	KG23-88	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
489	KG23-89	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	28 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
490	KG23-90	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,85 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
491	KG23-91	KG23c-C3-5 (67)	KG23 (Area C)	Livello 5	0,4 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa ?	Gruppo del Butana finale
492	KG23-92	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,5 cm	24 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped e	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
							poi Brunita interno						
493	KG23 - 93	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	30 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
494	KG23 - 94	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
495	KG23 - 95	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	36 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
496	KG23 - 96	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,3 cm	42 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso ad "X" eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
497	KG23 - 97	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	36 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
498	KG23 - 98	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	ca. 40 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
499	KG23 - 99	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
500	KG23 - 100	KG23-SE-Slope	KG23	/	1 cm	48 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
501	KG23-101	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	24 cm	Lisciata accuratamente	No	Si	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
502	KG23-102	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
503	KG23-103	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,7 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
504	KG23-104	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,2 cm	20 cm	Scraped	No	No	Impressioni parallele oblique eseguite sul labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
505	KG23-105	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,2 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate (forse a spina di pesce) eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
506	KG23-106	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,8 cm	24 cm	Wiped	No	No	Incisioni parallele diagonali eseguite sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
507	KG23-107	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
508	KG23-108	KG23c-C2-1 (52)	KG23 (Area C)	Livello 1	1,65 cm	50 cm	Wiped/Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
509	KG23-109	KG23c-C3-18 (21)	KG23 (Area C)	Livello 18	1,2 cm	28 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
510	KG23-110	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1,15 cm	24 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
511	KG23-111	KG23c-C2-# (36)	KG23 (Area C)	/	1,6 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari finger-nail eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
512	KG23-112	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,7 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari finger-nail eseguite sul labbro		(Grande) ciotola	Gruppo del Butana finale
513	KG23-113	KG23c-C3-24 (26)	KG23 (Area C)	Livello 24	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
514	KG23-114	KG23c-D3-20 (40)	KG23 (Area C)	Livello 20	1,2 cm	40 cm	Lisciata esterno; scraped interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
515	KG23-115	KG23c-C2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	1,25 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari finger-nail eseguite sul labbro		(Grande) ciotola	Gruppo del Butana finale
516	KG23-116	KG23c-C2-21	KG23 (Area C)	Livello 21	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni leggere sub-circolari eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
517	KG23-117	KG23c-C3-28	KG23 (Area C)	Livello 28	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/	È presente un foro, praticato prima della cottura	Piatto	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
518	KG23-118	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/	Presente una presa a sezione circolare	Piatto	Gruppo del Butana finale
519	KG23-119	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,8 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
520	KG23-120	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1 cm	20 cm	Scraped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
521	KG23-121	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,15 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
522	KG23-122	KG23c-D1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique eseguite sul labbro con un pettine a denti stretti		Ciotola	Gruppo del Butana finale
523	KG23-123	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	N.d.	Lisciata interno; Wiped esterno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
524	KG23-124	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	12 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
525	KG23-125	KG23c-C2-23	KG23 (Area C)	Livello 23	0,55 cm	20 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
526	KG23-126	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,9 cm	24 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
527	KG23-127	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
528	KG23-128	KG23c-C2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,4 cm	18 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
529	KG23-129	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,5 cm	18 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
530	KG23-130	KG23c-C2-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	10 cm	Lucidata	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
531	KG23-131	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,75 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
532	KG23-132	KG23c-C2-21	KG23 (Area C)	Livello 21	1,15 cm	24 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
533	KG23-133	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,1 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
534	KG23-134	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,5 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
535	KG23-135	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
536	KG23-136	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
537	KG23-137	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,6 cm	16 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
538	KG23-138	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
539	KG23-139	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
540	KG23-140	KG23c-D#-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,4 cm	N.d.	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo rocker eseguito al di sotto dell'orlo		Coppa	Gruppo del Butana finale
541	KG23-141	KG23c-D1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,7 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
542	KG23-142	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,55 cm	18 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
543	KG23-143	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
544	KG23-144	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
545	KG23-145	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,8 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
546	KG23-146	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Coppa/Ciotola	Gruppo del Butana finale
547	KG23-147	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
548	KG23-148	KG23c-C5-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,4 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
549	KG23-149	KG23c-D2-26	KG23 (Area C)	Livello 26	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
550	KG23-150	KG23c-C2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
551	KG23-151	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,5 cm	8 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
552	KG23-152	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
553	KG23-153	KG23c-C1-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,7 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
554	KG23-154	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,5 cm	N.d.	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Bottiglia (?)	Gruppo del Butana finale
555	KG23-155	KG23-C2-2	KG23	Livello 2	0,5 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
556	KG23-156	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,5 cm	30 cm	Grezza	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
557	KG23-157	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,6 cm	10 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
558	KG23-158	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	N.d. cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
559	KG23-159	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,4 cm	20 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
560	KG23-160	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	N.d.	Lucidata esterno; lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
561	KG23-161	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
562	KG23-162	KG23c-C3-#	KG23 (Area C)	/	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
563	KG23-163	KG23c-C2-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,4 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
564	KG23-164	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,6 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
565	KG23-165	KG23c-D1-#	KG23 (Area C)	/	0,5 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
566	KG23-166	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
567	KG23-167	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1 cm	36 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
568	KG23-168	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
569	KG23-169	KG23c-C3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,65 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
570	KG23-170	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
571	KG23-171	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
572	KG23-172	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1 cm	40 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
573	KG23-173	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,9 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
574	KG23-174	KG23c-D1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
575	KG23-175	KG23c-D2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	10 cm	Lucidata esterno; Grezza interno	No	Si	Incisioni parallele oblique eseguite sotto l'orlo e che, verosimilmente, si estendono su tutta la superficie		Giara	Gruppo del Butana finale
576	KG23-176	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
577	KG23-177	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
578	KG23-178	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	30 cm	Lucidata internamente ed esternamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro e picchiettature di forma sub-circolare eseguite sulla		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										superficie interna ed esterna			
579	KG23 - 179	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,4 cm	40 cm (?)	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite sul labbro con un pettine a denti stretti di sezione quadrangolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale
580	KG23 - 180	KG23c-C1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,9 cm	8 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
581	KG23 - 181	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,7 cm	32 cm	Wiped internamente ed esternamente; Labbro brunito	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
582	KG23 - 182	KG23c-C3-28	KG23 (Area C)	Livello 28	0,7 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
583	KG23 - 183	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	22 cm	Lisciata	No	No	Motivo rocker eseguito su due registri sulla superficie esterna; incisioni incrociate eseguite sul labbro; motivo geometrico eseguito tramite incisione* sulla superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
584	KG23 - 184	KG23c-C3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	30 cm	Lucidata/Brunita	No	No	Motivo geometrico eseguito tramite		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										brunitura sulla superficie interna			
585	KG23-185	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,5 cm	30 cm	Lucidata/Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
586	KG23-186	KG23c-D2-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,2 cm	36 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro costituite da due incisioni oblique parallele (\\) tagliate da una singola incisione opposta (/)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
587	KG23-187	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Wiped; Labbro lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
588	KG23-188	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,2 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
589	KG23-189	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro e motivo non definito eseguito tramite brunitura		Coppa	Gruppo del Butana finale
590	KG23-190	KG23c-D2-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,7 cm	10 cm	Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno-	No	No	Motivo geometrico realizzato tramite brunitura sulla superficie interna		Piatto	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
591	KG23-191	KG23c-D1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	8 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sugli angoli dell'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
592	KG23-192	KG23c-D1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,5 cm	12 cm	Lucidata/Brunita	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
593	KG23-193	KG23c-D1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
594	KG23-194	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No			Coppa	Gruppo del Butana finale
595	KG23-195	KG23c-D1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,5 cm	18 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
596	KG23-196	KG23c-D1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
597	KG23-197	KG23c-D1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,7 cm	N.d.	Lucidata esternamente Wiped internamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
598	KG23-198	KG23c-D2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	0,45 cm	N.d.	Lucidata/Brunita	No	Sì	"Chatter marked" eseguiti sulla superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
599	KG23-199	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,7 cm	26 cm	Lisciata accuratamente esternamente;	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
							Wiped internamente						
600	KG23-200	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,6 cm	40 cm	Lucidata/Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
601	KG23-201	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,4 cm	18 cm	Lucidata esternamente; Wiped internamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
602	KG23-202	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
603	KG23-203	KG23c-C1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,1 cm	34 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
604	KG23-204	KG23c-D1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,9 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Piatto	Gruppo del Butana finale
605	KG23-205	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,9 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
606	KG23-206	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,5 cm	16 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
607	KG23-207	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sulla superficie interna e che, verosimilmente,		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										ricoprivano l'interna superficie			
608	KG23-208	KG23c-C2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,8 cm	20 cm	Lucidata/Brunita	No	Sì	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
609	KG23-209	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,8 cm	N.d.	Lucidata/Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele sull'orlo e sulla superficie interna; queste ultime dovevano verosimilmente estendersi su tutta la superficie		Ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale
610	KG23-210	KG23c-D1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,4 cm	30 cm	Lucidata/Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
611	KG23-211	KG23c-D1-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,8 cm	40 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro	Presente un foro di riparazione	Ciotola	Gruppo del Butana finale
612	KG23-212	KG23c-C2-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,7 cm	20 cm	Lucidata/Brunita	No	No	Decorazione interna eseguita tramite brunitura consistente in linee parallele convergenti verso il centro	Presente foro di sospensione	Coppa	Gruppo del Butana finale
613	KG23-213	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	20 cm	Lucidata/Brunita	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
614	KG23-214	KG23c-B2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	0,4 cm	14 cm	Lucidata/Brunita	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
615	KG23-215	KG23c-D1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,4 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
616	KG23-216	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,2 cm	50 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni incrociate ad X eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
617	KG23-217	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari finger-nail eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
618	KG23-218	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,2 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
619	KG23-219	KG23c-D1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,3 cm	12 cm	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
620	KG23-220	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,8 cm	26 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate ad X eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
621	KG23-221	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,5 cm	14 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro e sotto l'orlo (due registri)		Coppa	Gruppo del Butana finale
622	KG23-222	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,5 cm	N.d.	Lucidata esternamente; Wiped internamente	No	Si	"Chatter marked" eseguiti sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
623	KG23-223	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,5 cm	8 cm	Lucidata esternamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
624	KG23-224	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
625	KG23-225	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
626	KG23-226	KG23c-D1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sulla superficie esterna e che, verosimilmente, ricoprivano l'interna superficie		Ciotola	Gruppo del Butana finale
627	KG23-227	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sull'orlo consistenti in due incisioni parallele (\\) e una singola posta specularmente (/), formando una sorta di "V"/Chevron.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
628	KG23-228	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,25 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo a spina di pesce realizzato con uno strumento a punta irregolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale
629	KG23-229	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm		Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
630	KG23-230	KG23c-C2-22	KG23 (Area C)	Livello 22	0,4 cm	12 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
631	KG23-231	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,8 cm	N.d.	Lucidata esternamente	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
632	KG23-232	KG23c-C2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,7 cm	4 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
633	KG23-233	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	N.d. cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
634	KG23-234	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,5 cm	N.d.		No	No			Coppa?	Gruppo del Butana finale
635	KG23-235	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,5 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
636	KG23-236	KG23c-D1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	1,25 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
637	KG23-237	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,5 cm	12 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico (triangoli pendenti) realizzato tramite brunitura		Giara?	Gruppo del Butana finale
638	KG23-238	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,8 cm	40 cm	Lucidata	No	No	Motivo geometrico brunito realizzato su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
639	KG23-239	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,7 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
640	KG23-240	KG23c-D1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,8 cm	14 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lucidata interno	No	No	/		Piatto	Gruppo del Butana finale
641	KG23-241	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,8 cm	10 cm	Lisciata accuratamente/Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	Impressioni (tacche) realizzate su labbro		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
642	KG23-242	KG23c-D1-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,75 cm	16 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
643	KG23-243	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Leggere impressioni circolari realizzate su labbro in modo alternato.		Coppa	Gruppo del Butana finale
644	KG23-244	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni parallele formanti un triangolo pendente su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
645	KG23-245	KG23c-C3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	40 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
646	KG23-246	KG23c-D1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,4 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
647	KG23-247	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
648	KG23-248	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	N.d.	Grezza	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
649	KG23-249	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
650	KG23-250	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,5 cm	8 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
651	KG23-251	KG23c-D1-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,5 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
652	KG23-252	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente/Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
653	KG23-253	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,5 cm	24 cm	Erosa esterno; Lucidata interno	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
654	KG23-254	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,5 cm	24 cm	Lucidata	No	No	Motivo n.d. realizzato con uno strumento a punta arrotondata		Ciotola	Gruppo del Butana finale
655	KG23-255	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
656	KG23-256	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,3 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		N.d.	Gruppo del Butana finale
657	KG23-257	KG23c-D3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,65 cm	30 cm	Lucidata	No	No	Motivo realizzato tramite brunitura costituito da linee oblique parallele		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
658	KG23-258	KG23c-D1-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni eseguite su labbro con pettine con denti a sezione quadrangolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale
659	KG23-259	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,4 cm	14 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
660	KG23-260	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,5 cm	26 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
661	KG23-261	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
662	KG23-262	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,6 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
663	KG23-263	KG23c-C3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,7 cm	20 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
664	KG23-264	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,4 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni parallele verticali eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
665	KG23-265	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,8 cm	N.d.	Brunita/Lucidata	No	No	Motivo eseguito su superficie interna tramite brunitura: motivo geometrico reticolato		Coppa	Gruppo del Butana finale
666	KG23-266	KG23c-D1-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,5 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
667	KG23-267	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
668	KG23-268	KG23c-D3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni n.d. eseguite sotto l'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
669	KG23-269	KG23c-C2-21	KG23 (Area C)	Livello 21	0,7 cm	10 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Bicchiera	Gruppo del Butana finale
670	KG23-270	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
671	KG23-271	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	30 cm	Lucidata	No	No	Motivo realizzato tramite brunitura costituito da linee oblique parallele		Ciotola	Gruppo del Butana finale
672	KG23-272	KG23c-D1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	14 cm	Wiped esterno; Lisciata interno; Labbro lucidato	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
673	KG23-273	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,5 cm	30 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
674	KG23-274	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,6 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
675	KG23-275	KG23c-D1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,5 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni parallele verticali eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
676	KG23-276	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
677	KG23-277	KG23c-C2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	0,6 cm	N.d.	Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
678	KG23-278	KG23c-D1-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,2 cm	22 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Coppa	Gruppo del Butana finale
679	KG23-279	KG23c-D1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1 cm	30 cm	Grezza	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
680	KG23-280	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce incrociata su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
681	KG23-281	KG23c-D1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1 cm	18 cm	Lisciata	No	No	Decorazione N.d.		Coppa	Gruppo del Butana finale
682	KG23-282	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
683	KG23-283	KG23c-D3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
684	KG23-284	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	12 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo geometrico brunito N.d.		Coppa	Gruppo del Butana finale
685	KG23-285	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,9 cm	10 cm	Lisciata	No	Si	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
686	KG23-286	KG23c-D3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	14 cm	Lisciata	No	Si	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
687	KG23-287	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,5 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
688	KG23-288	KG23c-D1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
689	KG23-289	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,7 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
690	KG23-290	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
691	KG23-291	KG23c-D2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	1,2 cm	18 cm	Wiped?	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
692	KG23-292	KG23c-D1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
693	KG23-293	KG23B-C10-3 (38)	KG23 (Area B)	Livello 3	0,8 cm	26 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
694	KG23-294	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
695	KG23-295	KG23c-C3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	N.d.	Lucidata; Bocca nera	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
696	KG23-296	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,4 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	"Chatter marked" eseguiti sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
697	KG23-297	KG23c-D3-27	KG23 (Area C)	Livello 27	0,5 cm	16 cm	Brunita esterno; Grezza interno	No	No	"Chatter marked" eseguiti su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
698	KG23-298	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	22 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
699	KG23-299	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,6 cm	30 cm	Lucidata/Brunita	No	No	Motivo brunito n.d. su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
700	KG23-300	KG23c-C2-26	KG23 (Area C)	Livello 26	0,6 cm	20 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
701	KG23-301	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	6 cm	Lisciata accuratamente esterno; Grezza interno	No	No	Incisioni irregolari su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
702	KG23-302	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,5 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
703	KG23-303	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,4 cm	30 cm	Lucidata; Bocca nera ?	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
704	KG23-304	KG23c-C9-22	KG23 (Area C)	Livello 22	0,4 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
705	KG23-305	KG23c-C2-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
706	KG23-306	KG23c-C2-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,8 cm	24 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
707	KG23-307	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	34 cm	Wiped	No	No	Impressioni irregolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
708	KG23-308	KG23c-D1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,5 cm	N.d.	Brunita	No	No	Motivo eseguito con strumento a punta arrotondata su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
709	KG23-309	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
710	KG23-310	KG23c-#-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,5 cm	20 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	Si	Motivo eseguito con strumento a punta arrotondata su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
711	KG23-311	KG23c-C3-28	KG23 (Area C)	Livello 28	0,7 cm	10 cm	Lucidata	No	No	Solco lungo l'orlo		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
712	KG23-312	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,5 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
713	KG23-313	KG23c-C2-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	14 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
714	KG23-314	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,5 cm	18 cm	Lisciata accuratamente/Lucidata; Bocca nera?	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
715	KG23-315	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,5 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
716	KG23-316	KG23c-C3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,5 cm	N.d.	Lisciata accuratamente/Lucidata; Bocca nera	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
717	KG23-317	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	10 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
718	KG23-318	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1 cm	30 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
719	KG23-319	KG23c-C3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
720	KG23-320	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,5 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
721	KG23-321	KG23c-D2-29	KG23 (Area C)	Livello 29	0,5 cm	24 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
722	KG23-322	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	N.d.	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
723	KG23-323	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,9 cm	20 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
724	KG23-324	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,8 cm	12 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
725	KG23-325	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,1 cm	20 cm	Scraped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
726	KG23-326	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	20 cm	Brunita	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
727	KG23-327	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,8 cm	16 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
728	KG23-328	KG23c-D2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	1,2 cm	30/40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola/Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
729	KG23-329	KG23c-C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
730	KG23-330	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni incrociate a "*" (asterisco) eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
731	KG23-331	KG23c-C2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	Motivo eseguito con strumento a punta arrotondata su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
732	KG23-332	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
733	KG23-333	KG23c-C2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,6 cm	16 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa carenata	Gruppo del Butana finale
734	KG23-334	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,7 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
735	KG23-335	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	24 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
736	KG23-336	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,7 cm	12 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
737	KG23-337	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,5 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
738	KG23-338	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
739	KG23-339	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,7 cm	N.d.	Lisciata accuratamente; Orlo brunito	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
740	KG23-340	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,8 cm	N.d.	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
741	KG23-341	KG23c-C3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
742	KG23-342	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,7 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
743	KG23-343	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	12 cm	Brunita	No	No	/		Coppa/Bicchiere	Gruppo del Butana finale
744	KG23-344	KG23c-D1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,8 cm	N.d.	Lisciata ?	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
745	KG23-345	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
746	KG23-346	KG23c-D1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,8 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
747	KG23-347	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,6 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
748	KG23-348	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,1 cm	42 cm	Wiped	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
749	KG23-349	KG23-A2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni (tacche) eseguite su labbro; Impressioni circolari eseguite su parete con un pettine		Ciotola	Incerta
750	KG23-350	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,9 cm	30 cm	Lisciata/Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
751	KG23-351	KG23c-C1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
752	KG23-352	KG23c-C1-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
753	KG23-353	KG23c-D5-#	KG23 (Area C)	Livello #	1 cm	36 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
754	KG23-354	KG23-A2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,8 cm	32 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
755	KG23-355	KG23c-D2-26	KG23 (Area C)	Livello 26	0,6 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Motivo rocker su superficie esterna; motivo incrociato realizzato con strumento a punta arrotondata su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
756	KG23-356	KG23c-C2-23	KG23 (Area C)	Livello 23	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
757	KG23-357	KG23c-C1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	18 cm	Lucidata/Brunita	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
758	KG23-358	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,6 cm	10 cm	Lucidata	No	No	/	Presenti fori di sospensione	Piattino?	Gruppo del Butana finale
759	KG23-359	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
760	KG23-360	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	50 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
761	KG23-361	KG23c-C3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
762	KG23-362	KG23-A-2-2	KG23	Livello 2	1,6 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
763	KG23-363	KG23c-C1-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate ad X eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
764	KG23-364	KG23-A-1-26	KG23	Livello 26	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni molto fini eseguite sulla superficie esterna		Grande giara	Gruppo del Butana iniziale
765	KG23-365	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,7 cm	N.d.	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro; Impressioni a cuneo eseguite sulla superficie esterna su più registri		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
766	KG23-366	KG23-A-2-10	KG23	Livello 10	1 cm	26 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
767	KG23-367	KG23c-C1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni eseguite sul labbro con pettine con denti molto ravvicinati		Ciotola	Gruppo del Butana finale
768	KG23-368	KG23c-C3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,9 cm	30 cm	Brunita/Lucidata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sul labbro con pettine a denti quadrangolari; con lo stesso strumento sono state eseguite impressioni di tipo geometrico al di sotto dell'orlo.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
769	KG23-369	KG23-A-2-1	KG23	Livello 1	1,15 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro; "Chatter marked" sulla		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										superficie interna, in prossimità dell'orlo.			
770	KG23-370	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,9 cm	14 cm	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	Impressioni oblunghe disposte a spina di pesce eseguite sul labbro; impressioni eseguite sulla superficie esterna con lo spigolo di uno strumento con punta a sezione quadrangolare.		Coppa	Gruppo del Butana finale
771	KG23-371	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
772	KG23-372	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
773	KG23-373	KG23-A-1-19	KG23	Livello 19	0,4 cm	24 cm	Lucidata/Brunita	No	No	Superficie esterna decorata con incisioni leggere incrociate		Coppa	Gruppo del Butana finale
774	KG23-374	KG23c-C1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1 cm	28 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
775	KG23-375	KG23-A-1-28	KG23	Livello 28	0,7 cm	32 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni eseguite con un pettine a denti sottili: sul labbro disposte oblique e parallele tra loro; su parete disposte in modo da creare uno		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										stelo centrale da cui "si propagano" singole impressioni parallele			
776	KG23-376	KG23-A-2-12	KG23	Livello 12	0,8 cm	34 cm	Wiped esterno; Brunita interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
777	KG23-377	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,1 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni a spina di pesce che coinvolgo il labbro e la superficie dell'orlo interno		Ciotola	Gruppo del Butana finale
778	KG23-378	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
779	KG23-379	KG23c-C1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,2 cm	38 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
780	KG23-380	KG23c-D1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
781	KG23-381	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,5 cm	18 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
782	KG23-382	KG23-A-1-2	KG23	Livello 2	0,6 cm	6 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
783	KG23-383	KG23-A-1-11	KG23	Livello 11	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente/Lucidata	No	No	"Chatter marked" eseguiti su superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
784	KG23-384	KG23-A-2-2 (022)	KG23	Livello 2	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
785	KG23-385	KG23c-C2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	1,3 cm	20 cm	Scraped?	No	No	Incisioni eseguite sui bordi del labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
786	KG23-386	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
787	KG23-387	KG23-A-2-2 (017)	KG23	Livello 2	0,7 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
788	KG23-388	KG23c-C1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,25 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique eseguite sul labbro con un pettine con denti a sezione quadrangolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale
789	KG23-389	KG23c-C2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1,15 cm	38 cm	Scraped	No	No	Incisioni a spina di pesce (?) eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
790	KG23-390	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,9 cm	30 cm	Lucidata/Brunita	No	No	Incisioni incrociate sul labbro; Impressioni oblunghe allineate e divise in tre registri eseguite sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
791	KG23-391	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,8 cm	20 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
792	KG23-392	KG23c-C1-0	KG23 (Area C)	Livello 0	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola/Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
793	KG23-393	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1 cm	40 cm ?	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
794	KG23-394	KG23-A-2-1	KG23	Livello 1	1,4 cm	34 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sul labbro con un pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
795	KG23-395	KG23-1-2-1	KG23	Livello 1	1,3 cm	32 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
796	KG23-396	KG23-1-2-1	KG23	Livello 1	1,6 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sul labbro con un pettine		Grande contenitore?	Gruppo del Butana finale
797	KG23-397	KG23c-C2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,15 cm	36 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
798	KG23-398	KG23-A-1-23	KG23	Livello 23	0,6 cm	18 cm	Lisciata esterno; Grezza interno	No	No	Incisioni eseguite sulla superficie esterna con uno strumento a punta arrotondata		Giara	Gruppo del Butana finale
799	KG23-399	KG23-A-2-2 (007)	KG23	Livello 2	0,6 cm	24 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
800	KG23-400	KG23c-C1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,8 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
801	KG23-401	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
802	KG23-402	KG23-A-1-10	KG23	Livello 10	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
803	KG23-403	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,8 cm	20 cm	Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	"Chatter marked" sub-circolari eseguiti sul labbro; Motivo geometrico eseguito su superficie interna tramite brunitura		Coppa	Gruppo del Butana finale
804	KG23-404	KG23-A-1-22	KG23	Livello 22	0,7 cm	20 cm	Lucidata esterno; Grezza interno	No	No	Incisioni eseguite sulla superficie esterna con uno strumento a punta arrotondata		Giara	Gruppo del Butana finale
805	KG23-405	KG23-A-2-14	KG23	Livello 14	0,7 cm	20 cm	Wiped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
806	KG23-406	KG23c-C1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana iniziale
807	KG23-407	KG23-A-2-2 (030)	KG23	Livello 2	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
808	KG23-408	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,1 cm	28 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
809	KG23-409	KG23-A-1-17	KG23	Livello 17	0,5 cm	28 cm	Wiped	No	No	N.d.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
810	KG23-410	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
811	KG23-411	KG23c-C1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
812	KG23-412	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
813	KG23-413	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
814	KG23-414	KG23c-C2-13 (40)	KG23 (Area C)	Livello 13	1,1 cm	30 cm	Lisciata/Wiped	No	No	Motivo a spina di pesce eseguito sul labbro con un pettine con denti a sezione quadrangolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale
815	KG23-415	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1 cm	N.d.	N.d.	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
816	KG23-416	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,2 cm	N.d.	N.d.	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sul labbro con un pettine		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
817	KG23-417	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,5 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
818	KG23-418	KG23-1-2-1	KG23	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
819	KG23-419	KG23c-D1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
820	KG23-420	KG23-A-1-22	KG23	Livello 22	0,5 cm	24 cm	Wiped	No	No	Incisioni eseguite sulla superficie esterna con uno strumento a punta arrotondata		Giara	Gruppo del Butana finale
821	KG23-421	KG23-A-1-23	KG23	Livello 23	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
822	KG23-422	KG23-A-1-22	KG23	Livello 22	0,6 cm	20 cm ca. ?	Lisciata accuratamente/Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
823	KG23-423	KG23-A-1-11	KG23	Livello 11	0,8 cm	10 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
824	KG23-424	KG23c-D3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Piatto?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
825	KG23-425	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni leggere sub-circolari eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
826	KG23-426	KG23c-C3-24	KG23 (Area C)	Livello 24	1,1 cm	8 cm	Lisciata	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
827	KG23-427	KG23-A-1-14	KG23	Livello 14	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
828	KG23-428	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,6 cm	18 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
829	KG23-429	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
830	KG23-430	KG23-A-1-14	KG23	Livello 14	0,6 cm	20 cm	Wiped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
831	KG23-431	KG23c-C1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,8 cm	26 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
832	KG23-432	KG23c-C2-22	KG23 (Area C)	Livello 22	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sul labbro con un pettine		Coppa	Gruppo del Butana finale
833	KG23-433	KG23-A-1-9	KG23	Livello 9	0,5 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
834	KG23-434	KG23-A-1-14	KG23	Livello 14	0,5 cm	14 cm	Lucidata	No	No	"Chatter marked" eseguiti sull'orlo		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
835	KG23-435	KG23.1-2-1	KG23	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
836	KG23-436	KG23-A-2-2 (118)	KG23	Livello 2	0,6 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
837	KG23-437	KG23c-D3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso eseguito sui bordi del labbro costituito da coppie, distanziate tra loro, di incisioni parallele oblique		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
838	KG23-438	KG23c-D1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,5 cm	12 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
839	KG23-439	KG23-A-2-10	KG23	Livello 10	0,7 cm	14 cm	Lucidata	Sì	Sì	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Piatto	Gruppo del Butana finale
840	KG23-440	KG23c-C1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,6 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro; presente rimband?		Bottiglia?	Gruppo del Butana finale
841	KG23-441	KG23-A-1-18	KG23	Livello 18	0,6 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
842	KG23-442	KG23-A-1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,5 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
843	KG23-443	KG23-A-2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite sul labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
844	KG23-444	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,9 cm	50 cm	Brunita esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
845	KG23-445	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni labbro n.d.		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
846	KG23-446	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
847	KG23-447	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
848	KG23-448	KG23c-D3-28	KG23 (Area C)	Livello 28	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
849	KG23-449	KG23c-C2-15 (40)	KG23 (Area C)	Livello 15	1 cm	38 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
850	KG23-450	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1 cm	30 cm	Lisciata esterno; Lucidata interno e labbro	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
851	KG23-451	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	14 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
852	KG23-452	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	20 cm	Lucidata	No	No	Motivo geometrico su superficie interna eseguito tramite la stessa tecnica usata per eseguire la brunitura: banda orizzontale da cui partono linee oblique parallele		Coppa	Gruppo del Butana finale
853	KG23-453	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
854	KG23-454	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
855	KG23-455	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,6 cm	30 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
856	KG23-456	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,8 cm	ca. 30 cm ?	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
857	KG23-457	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
858	KG23-458	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno con superficie interna orlo lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
859	KG23-459	KG23c-C3-#	KG23 (Area C)	Livello N.d.	0,6 cm	26 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo geometrico su superficie interna eseguito tramite la stessa tecnica usata per eseguire la brunitura: linea orizzontale da cui partono linee oblique parallele		Ciotola	Gruppo del Butana finale
860	KG23-460	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,7 cm	12 cm	Lucidata esterno (solo orlo); Wiped	No	Si	Incisioni oblique parallele molto ravvicinate eseguite sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
861	KG23-461	KG23c-C2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
862	KG23-462	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	N.d.	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara?	Gruppo del Butana finale
863	KG23-463	KG23c-D3-10 (32)	KG23 (Area C)	Livello 10	0,8 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
864	KG23-464	KG23c-C2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1 cm	26 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
865	KG23-465	KG23c-C3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,4 cm	12 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
866	KG23-466	KG23c-D3-24	KG23 (Area C)	Livello 24	0,3 cm	20 cm	Lisciata accuratamente/Br	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
							unita esterno; Lisciata accuratamente interno						
867	KG23-467	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,7 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
868	KG23-468	KG23c-C2-5 (40)	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	50 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
869	KG23-469	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	14 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
870	KG23-470	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,4 cm	34 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni incrociate (forse a zig-zag) eseguite		Ciotola	Gruppo del Butana finale
871	KG23-471	KG23c-C2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
872	KG23-472	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,8 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
873	KG23-473	KG23c-C2-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,8 cm	40 cm	Wiped; Labbro brunito	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
874	KG23-474	KG23c-D3-20	KG23 (Area C)	Livello 20		N.d.	LucidataLucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	Motivo geometrico eseguito tramite brunitura sulla superficie interna		Coppa?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
875	KG23-475	KG23c-C3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo geometrico eseguito tramite brunitura sulla superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
876	KG23-476	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,7 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
877	KG23-477	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,8 cm	30 cm	Lucidata/Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
878	KG23-478	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,8 cm	26 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
879	KG23-479	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,9 cm	30 cm	Lucidata	No	Sì	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
880	KG23-480	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,8 cm	10 cm	Lucidata	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
881	KG23-481	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
882	KG23-482	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	N.d.	Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	Motivo geometrico eseguito tramite brunitura sulla superficie interna		Coppa?	Gruppo del Butana finale
883	KG23-483	KG23c-C2-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,8 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite sull'orlo con un pettine con denti a sezione pseudo-		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										circolare; incisioni oblique parallele eseguite al di sotto dell'orlo			
884	KG23-484	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
885	KG23-485	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,6 cm	36 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
886	KG23-486	KG23c-C2-#	KG23 (Area C)	Livello #	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lucidata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
887	KG23-487	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
888	KG23-488	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
889	KG23-489	KG23c-D3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,6 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
890	KG23-490	KG23c-D1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	14 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	"Chatter marked" eseguiti sull'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
891	KG23-491	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
892	KG23-492	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	30 cm ca.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
893	KG23-493	KG23c-D3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,5 cm	20 cm	Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	Motivo geometrico eseguito tramite brunitura sulla superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
894	KG23-494	KG23c-D3-28	KG23 (Area C)	Livello 128	0,5 cm	24 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
895	KG23-495	KG23c-D3-20	KG23	Livello 20	0,6 cm	14 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
896	KG23-496	KG23c-C2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	0,5 cm	12 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	"Chatter marked" eseguiti sull'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
897	KG23-497	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
898	KG23-498	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
899	KG23-499	KG23c-C2-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,9 cm	18 cm	Lucidata	No	Si	Incisioni oblique parallele eseguite sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
900	KG23-500	KG23c-D3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso "wavy line" su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
901	KG23-501	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,5 cm	10 cm	Lucidata	No	Si	Motivo Rocker eseguito sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
902	KG23-502	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	8 cm	Lisciata	No	Si	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
903	KG23-503	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
904	KG23-504	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,7 cm	16 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
905	KG23-505	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,6 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
906	KG23-506	KG23c-C3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Piatto?	Gruppo del Butana finale
907	KG23-507	KG23c-C3-28	KG23 (Area C)	Livello 28	0,7 cm	22 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
908	KG23-508	KG23c-D3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,7 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
909	KG23-509	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	12 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
910	KG23-510	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	30 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
911	KG23-511	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,4 cm	22 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
912	KG23-512	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,5 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
913	KG23-513	KG23-A-2-17	KG23	Livello 17	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
914	KG23-514	KG23c-C2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,6 cm	24 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
915	KG23-515	KG23c-D1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sugli angoli dell'orlo		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
916	KG23-516	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sull'orlo		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
917	KG23-517	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,5 cm	50 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
918	KG23-518	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	12 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
919	KG23-519	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,7 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
920	KG23-520	KG23c-D1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	20 cm	Scraped	No	No	Serie di impressioni incrociate eseguite con pettine		Coppa	Gruppo del Butana finale
921	KG23-521	KG23c-C2-22	KG23 (Area C)	Livello 22	0,7 cm	40 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
922	KG23-522	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,4 cm	33 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
923	KG23-523	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
924	KG23-524	KG23-A-2-22	KG23	Livello 22	1,1 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
925	KG23-525	KG23c-C1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Motivo a spina di pesce eseguito su labbro tramite impressioni con pettine		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
926	KG23-526	KG23c-D3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,1 cm	36 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
927	KG23-527	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Serie di due incisioni parallele eseguite in modo alternato ricreando un motivo a Zig-Zag (/\/\/\)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
928	KG23-528	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,2 cm	34 cm	Lisciata/Lucidata	No	No	"Chatter marked" di forma sub-circolare eseguiti su labbro; Motivo a zig-zag eseguito sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
929	KG23-529	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
930	KG23-530	KG23c-C2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
931	KG23-531	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,7 cm	20 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro; Motivo rocker eseguito sull'orlo		Coppa	Gruppo del Butana finale
932	KG23-532	KG23-A-2-12	KG23	Livello 12	0,6 cm	24 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
933	KG23-533	KG23c-C3-28	KG23 (Area C)	Livello 28	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso al di sotto dell'orlo sulla superficie interna (motivo vegetale?)		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
934	KG23-534	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
935	KG23-535	KG23c-C1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,75 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
936	KG23-536	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	26 cm	Lucidata/Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
937	KG23-537	KG23-A-2-18	KG23	Livello 18	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
938	KG23-538	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
939	KG23-539	KG23c-C2-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,6 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
940	KG23-540	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
941	KG23-541	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	42 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
942	KG23-542	KG23c-D3-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,3 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
943	KG23-543	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
944	KG23-544	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,8 cm	12 cm	Lisciata accuratamente	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
945	KG23-545	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
946	KG23-546	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,6 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
947	KG23-547	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
948	KG23-548	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Motivo "rocker" eseguito sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
949	KG23-549	KG23-A-2-22	KG23	Livello 22	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
950	KG23-550	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Decorazione n.d. eseguita su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
951	KG23-551	KG23-A-2-7	KG23	Livello 7	1,1 cm	10 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	Sì	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
952	KG23-552	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,5 cm	6 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
953	KG23-553	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,1 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
954	KG23-554	KG23c-C2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
955	KG23-555	KG23c-D1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su angolo esterno labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
956	KG23-556	KG23c-D2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,9 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
957	KG23-557	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
958	KG23-558	KG23c-D3-1#	KG23 (Area C)	Livello 1#	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
959	KG23-559	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,5 cm	14 cm	Lucidata	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
960	KG23-560	KG23c-C3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,5 cm	14 cm	Lucidata	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
961	KG23-561	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,1 cm	20 cm ?	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
962	KG23-562	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
963	KG23-563	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Bottiglia (?)	Gruppo del Butana finale
964	KG23-564	KG23c-C3-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
965	KG23-565	KG23c-C3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
966	KG23-566	KG23c-C2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,5 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo a spina di pesce eseguito tramite impressioni di pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
967	KG23-567	KG23c-C2-22	KG23 (Area C)	Livello 22	1,4 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
968	KG23-568	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,4 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
969	KG23-569	KG23-A-2-12	KG23	Livello 12	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
970	KG23-570	KG23-A-2-21	KG23	Livello 21	0,5 cm	16 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
971	KG23-571	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,95 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
972	KG23-572	KG23c-C2-22	KG23 (Area C)	Livello 22	0,8 cm	34 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
973	KG23-573	KG23c-C3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
974	KG23-574	KG23-A-2-21	KG23	Livello 21	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	Impressioni/"Chatter Marked" (?) eseguiti su labbro, orlo e, forse, parete		Coppa	Gruppo del Butana finale
975	KG23-575	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
976	KG23-576	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni eseguite tramite pettine in modo incrociato		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
977	KG23-577	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,75 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
978	KG23-578	KG23c-C2-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,5 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
979	KG23-579	KG23-A-2-17	KG23	Livello 17	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo a spina di pesce inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
980	KG23-580	KG23c-D2-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,8 cm	18 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
981	KG23-581	KG23-A-2-30	KG23	Livello 30	0,9 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
982	KG23-582	KG23c-##	KG23 (Area C)	Livello #	1,6 cm	20 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
983	KG23-583	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro; Impressioni circolari eseguite sull'orlo (rim band?)		Ciotola	Incerta, ma potrebbe datarsi ad un periodo posteriore al Gruppo del Butana (III-II millennio a.C.)
984	KG23-584	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,5 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna (linee oblique parallele)		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
985	KG23-585	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,9 cm	N.d.	Lucidata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce su labbro; Impressioni (a cuneo?) eseguite sotto l'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
986	KG23-586	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,6 cm	14 cm	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
987	KG23-587	KG23c-C3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,7 cm	9 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Sì	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
988	KG23-588	KG23c-##	KG23 (Area C)	Livello #	0,6 cm	N.d.	Lucidata	No	No	Motivo geometrico impresso realizzato con pettine		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
989	KG23-589	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1 cm	30 cm ?	Lisciata	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sull'orlo (rim band?)		Ciotola	Incerta, ma potrebbe datarsi ad un periodo posteriore al Gruppo del Butana (III-II millennio a.C.)
990	KG23-590	KG23c-C1-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	N.d.	Lucidata (Bocca nera?)	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
991	KG23-591	KG23c-C1-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,6 cm	10 cm	Lucidata esterno; Lisciata	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
							grossolanamente interno						
992	KG23-592	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	20 cm	Lucidata/Brunita	No	No	"Chatter marked" (?) sub-circolari eseguiti sull'orlo		Coppa	Gruppo del Butana finale
993	KG23-593	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	24 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
994	KG23-594	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	26 cm	Lisciata accuratamente	No	Si	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
995	KG23-595	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
996	KG23-596	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,5 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
997	KG23-597	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
998	KG23-598	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,9 cm	N.d.	Lisciata accuratamente; Superficie interno dell'orlo brunita	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito sulla superficie esterna		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
999	KG23-599	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,6 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1000	KG23-600	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1001	KG23-601	KG23c-D1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	28 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1002	KG23-602	KG23c-D1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1003	KG23-603	KG23c-C2-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1004	KG23-604	KG23-A-2-17	KG23	Livello 17	0,5 cm	12 cm	Wiped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1005	KG23-605	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,8 cm	38 cm	Lisciata	No	No	Impressioni allungate parallele eseguite su labbro; Impressioni circolari eseguite sull'orlo (rim band?)		Ciotola	Incerta, ma potrebbe datarsi ad un periodo posteriore al Gruppo del Butana (III-II millennio a.C.)
1006	KG23-606	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,9 cm	24 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1007	KG23-607	KG23-A-2-12	KG23	Livello 12	0,8 cm	14 cm	Lucidata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con un pettine su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1008	KG23-608	KG23c-C1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,5 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1009	KG23-609	KG23c-C1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,8 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1010	KG23-610	KG23c-C2-1#	KG23 (Area C)	Livello 1#	0,8 cm	22 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1011	KG23-611	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1012	KG23-612	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1 cm	32 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1013	KG23-613	KG23c-D3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro; motivo rocker eseguito sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1014	KG23-614	KG23c-D2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1015	KG23-615	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,4 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo brunito eseguito sull'orlo costituito da linee oblique parallele discendenti (///)		Coppa	Gruppo del Butana finale
1016	KG23-616	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1017	KG23-617	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,5 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1018	KG23-618	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,4 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1019	KG23-619	KG23c-D2-23	KG23 (Area C)	Livello 23	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1020	KG23-620	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1021	KG23-621	KG23c-C1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1022	KG23-622	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,8 cm	24 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1023	KG23-623	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,4 cm	N.d.	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa/Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1024	KG23-624	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	40 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1025	KG23-625	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni su orlo eseguiti su due file (motivo n.d.)		Giara	Gruppo del Butana finale
1026	KG23-626	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Piattino	Gruppo del Butana finale
1027	KG23-627	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1028	KG23-628	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1029	KG23-629	KG23c-D2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,5 cm	22 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1030	KG23-630	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1031	KG23-631	KG23c-D2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni eseguite con pettine su labbro (motivo n.d.)		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1032	KG23-632	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1033	KG23-633	KG23c-C2-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,3 cm	40 cm ?	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1034	KG23-634	KG23c-D1-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,1 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1035	KG23-635	KG23c-C3-1#	KG23 (Area C)	Livello 1#	0,9 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1036	KG23-636	KG23-A-1-15	KG23	Livello 15	0,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1037	KG23-637	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1038	KG23-638	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1039	KG23-639	KG23c-C2-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1040	KG23-640	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1041	KG23-641	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,2 cm	50 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1042	KG23-642	KG23c-D3-27 (40)	KG23 (Area C)	Livello 27	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Decorazione impressa eseguita su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1043	KG23-643	KG23c-C2-19 (50)	KG23 (Area C)	Livello 19	1,5 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1044	KG23-644	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola ?	Gruppo del Butana finale
1045	KG23-645	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1046	KG23-646	KG23c-D3-11 (54)	KG23 (Area C)	Livello 11	1,9 cm	N.d.	Scraped	No	No			Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1047	KG23-647	KG23c-C2-14 (32)	KG23 (Area C)	Livello 14	1,4 cm	48 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1048	KG23-648	KG23c-C2-5 (32)	KG23 (Area C)	Livello 5	1,5 cm	44 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1049	KG23-649	KG23c-C3-18 (48)	KG23 (Area C)	Livello 18	1,4 cm	44 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1050	KG23-650	KG23c-D3-3 (46)	KG23 (Area C)	Livello 3	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1051	KG23-651	KG23c-C2-10 (20)	KG23 (Area C)	Livello 10	1,2 cm	20 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1052	KG23-652	KG23c-C2-24	KG23 (Area C)	Livello 24	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1053	KG23-653	KG23c-C3-28 (24)	KG23 (Area C)	Livello 28	1,3 cm	24 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1054	KG23-654	KG23c-C3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1055	KG23-655	KG23c-C3-22 (34)	KG23 (Area C)	Livello 22	1,5 cm	28 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1056	KG23-656	KG23c-D3-27	KG23 (Area C)	Livello 27	1,2 cm	20 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele angolo interno labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1057	KG23-657	KG23c-D3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,35 cm	40 cm ?	Scraped	No	No	Motivo a spina di pesce eseguito con impressioni di pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1058	KG23-658	KG23c-C2-6 (24/76)	KG23 (Area C)	Livello 6	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele su angoli labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1059	KG23-659	KG23c-D3-28 (24/32)	KG23 (Area C)	Livello 28	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1060	KG23-660	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	N.d.		Ciotola ?	Gruppo del Butana finale
1061	KG23-661	KG23c-D3-22 (42)	KG23 (Area C)	Livello 22	1,3 cm	42 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1062	KG23-662	KG23c-C3-18 (54)	KG23 (Area C)	Livello 18	1,5 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1063	KG23-663	KG23c-C2-15 (42)	KG23 (Area C)	Livello 15	1,3 cm	36 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										eseguito su labbro con pettine			
1064	KG23 - 664	KG23E -D3-4	KG23	Livello 4	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1065	KG23 - 665	KG23c- C1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,8 cm	40 cm ?	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1066	KG23 - 666	KG23c- C2-25	KG23 (Area C)	Livello 25	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Motivo impresso con pettine a spina di pesce		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1067	KG23 - 667	KG23c- C2-23	KG23 (Area C)	Livello 23	1,1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1068	KG23 - 668	KG23c- C3-24	KG23 (Area C)	Livello 24	0,9 cm	20 cm	Wiped	No	No	Impressioni n.d. eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1069	KG23 - 669	KG23c- C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1070	KG23 - 670	KG23c- C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1071	KG23 - 671	KG23c- D3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,8 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										parallele eseguite su labbro			
1072	KG23-672	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1073	KG23-673	KG23c-C3-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1074	KG23-674	KG23c-C3-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,05 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso con pettine a spina di pesce		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1075	KG23-675	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1076	KG23-676	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1077	KG23-677	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1078	KG23-678	KG23c-C2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,1 cm	50 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1079	KG23-679	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1,5 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1080	KG23-680	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,05 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1081	KG23-681	KG23c-C2-16	KG23 (Area C)	Livello 16	1,1 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1082	KG23-682	KG23c-C2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,1 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni n.d. eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1083	KG23-683	KG23c-C2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1084	KG23-684	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1085	KG23-685	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,6 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1086	KG23-686	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso n.d.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1087	KG23-687	KG23c-C2-27	KG23 (Area C)	Livello 27	1,1 cm	50 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sugli angoli labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1088	KG23-688	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1 cm	20 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1089	KG23-689	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,6 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni con pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1090	KG23-690	KG23c-C3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	1,4 cm	46 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1091	KG23-691	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,4 cm	50 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso con pettine a spina di pesce		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1092	KG23-692	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,3 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro	Pettine con denti a sezione quadrata	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1093	KG23-693	KG23c-C2-29	KG23 (Area C)	Livello 29	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1094	KG23-694	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1095	KG23-695	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,7 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola/Grande contenitore?	Gruppo del Butana finale
1096	KG23-696	KG23c-C3-17 (32)	KG23 (Area C)	Livello 17	1 cm	16 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1097	KG23-697	KG23c-D3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1098	KG23-698	KG23c-C3-26 (36)	KG23 (Area C)	Livello 26	1,15 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1099	KG23-699	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni (motivo?) pettine eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1100	KG23-700	KG23c-C2-24 (26/34)	KG23 (Area C)	Livello 24	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1101	KG23-701	KG23c-C3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,5 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1102	KG23-702	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,2 cm	50 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso n.d. eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1103	KG23-703	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1104	KG23-704	KG23c-C3-24	KG23 (Area C)	Livello 24	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1105	KG23-705	/	KG23 (Area C)	Livello #	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1106	KG23-706	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	1,1 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1107	KG23-707	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1108	KG23-708	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1109	KG23-709	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1110	KG23-710	KG23c-C2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,3 cm	44 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1111	KG23-711	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1112	KG23-712	KG23c-C2-23	KG23 (Area C)	Livello 23	1,1 cm	20 cm	Scraped	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1113	KG23-713	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola/Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1114	KG23-714	KG23c-D3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,6 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1115	KG23-715	KG23c-D3-28	KG23 (Area C)	Livello 28	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale
1116	KG23-716	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1117	KG23-717	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,45 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1118	KG23-718	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1119	KG23-719	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni pettine motivo n.d.		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1120	KG23-720	KG23c-C2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1121	KG23-721	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1122	KG23-722	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1123	KG23-723	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Decorazione incisa labbro motivo n.d.		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1124	KG23-724	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1125	KG23-725	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,9 cm	40 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1126	KG23-726	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1,2 cm	42 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1127	KG23-727	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,4 cm	14 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1128	KG23-728	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,6 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1129	KG23-729	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Grande giara	Gruppo del Butana finale
1130	KG23-730	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1131	KG23-731	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1132	KG23-732	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,8 cm	30 cm	Lucidata	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1133	KG23-733	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1134	KG23-734	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1135	KG23-735	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1136	KG23-736	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,6 cm	40 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1137	KG23-737	KG23c-C3-29	KG23 (Area C)	Livello 29	1,2 cm	50 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1138	KG23-738	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1139	KG23-739	KG23c-C2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,9 cm	8 cm	Lucidata esterno; Wiped internp	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1140	KG23-740	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1141	KG23-741	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,6 cm	N.d.	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito sulla superficie esterna (triangoli)		Giara	Gruppo del Butana finale
1142	KG23-742	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1143	KG23-743	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1144	KG23-744	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	10 cm	Lisciata accuratamente /Brunita esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna (triangoli)		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1145	KG23-745	KG23c-C2-21	KG23 (Area C)	Livello 21	0,4 cm	14 cm	Brunita superficie esterna orlo; Wiped interno	No	Sì	"Chatter marked" eseguiti sull'orlo e incisioni oblique parallele al di sotto		Giara	Gruppo del Butana finale
1146	KG23-746	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,4 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1147	KG23-747	KG23c-D2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1148	KG23-748	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,4 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1149	KG23-749	KG23c-D1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	N.d.	Lisciata accuratamente/Lucidata esterno; wiped interno	No	No	Motivo a spina di pesce realizzato tramite brunitura su superficie esterna		Coppa?	Gruppo del Butana finale
1150	KG23-750	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,6 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1151	KG23-751	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1152	KG23-752	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1153	KG23-753	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,45 cm	40 cm	Lucidata	No	Sì	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1154	KG23-754	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate (a "X") su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1155	KG23-755	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1156	KG23-756	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1157	KG23-757	KG23c-D3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1158	KG23-758	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1159	KG23-759	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,3 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1160	KG23-760	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,9 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1161	KG23-761	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	16 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	Incisioni oblique parallele eseguite sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1162	KG23-762	KG23c-C3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	Incisioni oblique parallele eseguite sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1163	KG23-763	KG23c-C3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1164	KG23-764	KG23c-C3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1165	KG23-765	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,7 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1166	KG23-766	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1167	KG23-767	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1168	KG23-768	KG23c-##	KG23 (Area C)	Livello #	0,8 cm	16 cm	Wiped esterno; Lucidata interno e labbro	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro; motivo rocker eseguito sull'orlo		Coppa	Gruppo del Butana finale
1169	KG23-769	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,6 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1170	KG23-770	KG23c-D3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,1 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1171	KG23-771	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1172	KG23-772	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,9 cm	6 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1173	KG23-773	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,7 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
1174	KG23-774	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,4 cm	12 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	Incisione a zig-zag eseguita su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1175	KG23-775	KG23c-D1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1176	KG23-776	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,5 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1177	KG23-777	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1 cm	10 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Sì	Incisioni oblique parallele su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1178	KG23-778	KG23c-C1-9	KG23	Livello 9	0,7 cm	40 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Grande giara	Gruppo del Butana finale
1179	KG23-779	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1180	KG23-780	KG23-A-1-5	KG23	Livello 5	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate labbro; Motivo rocker orlo		Ciotola ?	Gruppo del Butana finale
1181	KG23-781	KG23c-C1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,5 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1182	KG23-782	KG23-##	KG23	Livello #	1,2 cm	44 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1183	KG23-783	KG23-A-2-13	KG23	Livello 13	0,8 cm	38 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni incrociate labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1184	KG23-784	KG23-A-1-5	KG23	Livello 5	0,6 cm	40 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni perpendicolari parallele labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1185	KG23-785	KG23-A-2-13	KG23	Livello 13	0,6 cm	40 cm	Lucidata	No	No	"Chatter marked" (?) su orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1186	KG23-786	KG23c-C3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,6 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale
1187	KG23-787	KG23-A-1-7	KG23	Livello 7	0,6 cm	20 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1188	KG23-788	KG23-A-2-4	KG23	Livello 4	1 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1189	KG23-789	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1190	KG23-790	KG23-A-2-2	KG23	Livello 2	0,3 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1191	KG23-791	KG23-A-2-4	KG23	Livello 4	0,6 cm	30 cm	Lisciata esterno; Lucidata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1192	KG23-792	KG23-A-1-7	KG23	Livello 7	0,7 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1193	KG23-793	KG23c-C1-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni pettine oblique parallele su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1194	KG23-794	KG23c-D2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni pettine oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1195	KG23-795	KG23-C1-9	KG23	Livello 9	1,2 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	Sì	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1196	KG23-796	KG23-A-1-3	KG23	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1197	KG23-797	KG23-##	KG23	Livello #	0,7 cm	30 cm	Lucidata	No	No	Incisioni incrociate labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1198	KG23-798	KG23c-D1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1199	KG23-799	Assente	KG23	Livello N.D.	0,8 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1200	KG23-800	KG23-A-2-5	KG23	Livello 5	1,3 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1201	KG23-801	KG23-A-1-6	KG23	Livello 6	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1202	KG23-802	KG23c-D2-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,8 cm	N.d.	Lucidata	No	No	Motivo n.d. brunito		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1203	KG23-803	KG23c-C2-#	KG23 (Area C)	Livello #	0,9 cm	30 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1204	KG23-804	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1205	KG23-805	KG23-A-2-3	KG23	Livello 3	0,5 cm	N.d.	Lucidata	No	Sì	/		Ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale
1206	KG23-806	KG23c-C1-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,6 cm	30 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	Motivo brunito (n.d.) su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1207	KG23-807	KG23-A-1-7	KG23	Livello 7	0,7 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1208	KG23-808	KG23-A-2-5	KG23	Livello 5	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1209	KG23-809	KG23c-D2-16	KG23 (Area C)	Livello 16	1,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1210	KG23-810	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,8 cm	30 cm	Lucidata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1211	KG23-811	KG23-A-2-4	KG23	Livello 4	0,4 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1212	KG23-812	KG23-A-2-3	KG23	Livello 3	0,4 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1213	KG23-813	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1214	KG23-814	KG23-A-1-6	KG23	Livello 6	0,5 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1215	KG23-815	KG23-A-1-8	KG23	Livello 8	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1216	KG23-816	KG23-A-1-3	KG23	Livello 3	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro; motivo rocker eseguito sull'orlo		Coppa	Gruppo del Butana finale
1217	KG23-817	KG23-A-1-5	KG23	Livello 5	0,35 cm	10 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1218	KG23-818	KG23c-D2-16	KG23 (Area C)	Livello 16	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1219	KG23-819	KG23c-C1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,5 cm	40 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1220	KG23-820	KG23c-C1-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1221	KG23-821	KG23c-D2-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,5 cm	12 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1222	KG23-822	KG23-A-2-1	KG23	Livello 1	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1223	KG23-823	KG23.1-2-1	KG23	Livello 1	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1224	KG23-824	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,6 cm	40 cm	Lucidata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1225	KG23-825	/	KG23	Livello #	0,6 cm	22 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1226	KG23-826	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,5 cm	30 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1227	KG23-827	KG23-A-2-8	KG23	Livello 8	1 cm	3 cm	Lisciata	No	No	/		N.d.	Gruppo del Butana finale
1228	KG23-828	KG23-A-2-3	KG23	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Lisciata/Lucidata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1229	KG23-829	KG23-C1-8	KG23	Livello 8	0,6 cm	20 cm	Brunita	No	No	Motivo brunito (n.d.) eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
1230	KG23-830	KG23-A-1-5	KG23	Livello 5	0,4 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1231	KG23-831	KG23-C1-9	KG23	Livello 9	0,8 cm	N.d.	Lucidata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1232	KG23-832	KG23c-D3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,9 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1233	KG23-833	KG23-C2-3	KG23	Livello 3	0,9 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1234	KG23-834	KG23c-C2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1235	KG23-835	KG23-A-2-3	KG23	Livello 3	0,6 cm	12 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1236	KG23-836	KG23-A-2-4	KG23	Livello 4	0,5 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1237	KG23-837	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,7 cm	N.d.	Lucidata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1238	KG23-838	KG23-A-2-3	KG23	Livello 3	0,6 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1239	KG23-839	KG23-A-1-13	KG23	Livello 13	0,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1240	KG23-840	KG23-A-1-3	KG23	Livello 3	0,7 cm	40 cm	Lisciata accuratamente	No	No	"Chatter marked" sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1241	KG23-841	KG23-A-1-10	KG23	Livello 10	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo impresso (n.d.) eseguito su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1242	KG23-842	KG23-A-1-6	KG23	Livello 6	0,7 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1243	KG23-843	KG-23.1-2-1	KG23	Livello 1	0,5 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1244	KG23-844	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1245	KG23-845	KG23-A-2-4	KG23	Livello 4	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1246	KG23-846	KG23-A-1-5	KG23	Livello 5	0,6 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1247	KG23-847	KG-23.1-2-1	KG23	Livello 1	0,5 cm	40 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1248	KG23-848	KG-23.1-2-1	KG23	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1249	KG23-849	KG23-A-2-8	KG23	Livello 8	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1250	KG23-850	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	1 cm	N.d.	Lisciata/Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro; motivo misto		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										pseudo a spina di pesce inciso e impresso			
1251	KG23-851	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,8 cm	20 cm	Lisciata/Wiped	No	No	Motivo misto pseudo a spina di pesce inciso e impresso		Coppa	Gruppo del Butana finale
1252	KG23-852	KG23c-D2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,3 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1253	KG23-853	KG23c-C2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,6 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1254	KG23-854	KG-23.1-2-1	KG23	Livello 1	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1255	KG23-855	KG23-A-1-8	KG23	Livello 8	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1256	KG23-856	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1257	KG23-857	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1258	KG23-858	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,65 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni labbro n.d.		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1259	KG23-859	KG23c-D1-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,65 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1260	KG23-860	KG23c-C2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,75 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1261	KG23-861	KG23c-#-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,7 cm	18 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Si	"Chatter Marked" eseguite sull'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1262	KG23-862	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1263	KG23-863	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1264	KG23-864	KG23c-C1-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1265	KG23-865	KG23c-C2-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,25 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1266	KG23-866	KG23c-D3-2#	KG23 (Area C)	Livello 2#	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1267	KG23-867	KG23c-C2-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1268	KG23-868	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1269	KG23-869	KG23c-C3-#	KG23 (Area C)	Livello #	1 cm	16 cm	Lucidata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1270	KG23-870	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1271	KG23-871	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,5 cm	10 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1272	KG23-872	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	16 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1273	KG23-873	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,5 cm	N.d.	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	Sì	/		Giara?	Gruppo del Butana finale
1274	KG23-874	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1275	KG23-875	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1,6 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1276	KG23-876	KG23c-D1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata/Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1277	KG23-877	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,7 cm	N.d.	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1278	KG23-878	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1 cm	36 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1279	KG23-879	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1280	KG23-880	KG23c-D1-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1281	KG23-881	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,3 cm	40 cm	Lucidata esterno; Lisciata internamente	No	Sì	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1282	KG23-882	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1283	KG23-883	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1284	KG23-884	KG23c-D1-6	KG23 (Area C)	Livello 6	1,1 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni singole a "V" eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1285	KG23-885	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,9 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1286	KG23-886	KG23c-##	KG23 (Area C)	Livello #	0,4 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1287	KG23-887	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1288	KG23-888	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1289	KG23-889	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguito su angolo esterno labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1290	KG23-890	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguito su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1291	KG23-891	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,05 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguito su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1292	KG23-892	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,4 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1293	KG23-893	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1294	KG23-894	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Decorazione n.d.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1295	KG23-895	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,4 cm	12 cm	Brunita	No	No	Motivo rocker eseguito su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1296	KG23-896	KG23c-C3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo brunito eseguito su superficie		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										interna (linee oblique parallele discendenti)			
1297	KG23-897	KG23c-C3-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1298	KG23-898	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1299	KG23-899	Assente	KG23	Livello #	0,9 cm	40 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1300	KG23-900	KG23-A-1-2	KG23	Livello 2	1 cm	30 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1301	KG23-901	KG23c-D1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo impresso geometrico realizzato su superficie esterna tramite pettine con denti a sezione quadrangolare		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1302	KG23-902	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1303	KG23-903	KG23c-C2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1304	KG23-904	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,15 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1305	KG23-905	KG23c-D1-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										labbro; Motivo rocker eseguito sull'orlo			
1306	KG23-906	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,5 cm	12 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1307	KG23-907	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1308	KG23-908	Assente	KG23	Livello #	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1309	KG23-909	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Decorazione n.d.		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1310	KG23-910	KG23c-D4-21	KG23 (Area C)	Livello 21	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Motivo impresso n.d. eseguito con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1311	KG23-911	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1312	KG23-912	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1,05 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Decorazione n.d.		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1313	KG23-913	KG23c-C2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1314	KG23-914	KG23c-C3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,6 cm	10 cm	Erosa	No	Sì	/	Presenti tracce di possibile brunitura	Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1315	KG23-915	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1316	KG23-916	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,7 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1317	KG23-917	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,8 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1318	KG23-918	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,8 cm	14 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1319	KG23-919	KG23c-C2-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,5 cm	10 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Motivo impresso n.d. eseguito su labbro		Bottiglia?	Gruppo del Butana finale
1320	KG23-920	KG23c-D1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1321	KG23-921	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1 cm	40 cm	Wiped; Lisciata accuratamente su labbro	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1322	KG23-922	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,6 cm	46 cm	Wiped; Lisciata accuratamente su labbro	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1323	KG23-923	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,7 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1324	KG23-924	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,65 cm	8 cm	Lisciata superficie interna ed esterna; orlo lucidato	No	No	Incisioni discendenti eseguite su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
1325	KG23-925	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,35 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1326	KG23-926	KG23c-C3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,8 cm	14 cm	Wiped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1327	KG23-927	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	12 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1328	KG23-928	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1329	KG23-929	KG23c-C2-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,9 cm	20 cm	Wiped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1330	KG23-930	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1331	KG23-931	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,6 cm	15 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico eseguito tramite brunitura su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
1332	KG23-932	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Incisioni discendenti su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
1333	KG23-933	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,8 cm	40 cm	Lucidata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1334	KG23-934	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1335	KG23-935	KG23-A-1-2	KG23	Livello 2	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1336	KG23-936	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1337	KG23-937	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1338	KG23-938	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Decorazione n.d. su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1339	KG23-939	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1340	KG23-940	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1341	KG23-941	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,6 cm	30 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	Sì	/		Giara?	Gruppo del Butana finale
1342	KG23-942	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Giara?	Gruppo del Butana finale
1343	KG23-943	KG23c-D1-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1344	KG23-944	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,5 cm	18 cm	Lucidata	No	Sì	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1345	KG23-945	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1346	KG23-946	KG23c-C2-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,7 cm	8 cm	Lisciata accuratamente/Lucidata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Coppa/Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1347	KG23-947	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1348	KG23-948	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,8 cm	40 cm	Lisciata accuratamente esterno; Scraped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1349	KG23-949	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,9 cm	N.d.	Lucidata	No	Si	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
1350	KG23-950	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	10 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1351	KG23-951	KG23c-D2-24	KG23 (Area C)	Livello 24	0,9 cm	14 cm	Wiped	No	No	Incisioni n.d. su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
1352	KG23-952	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Grande giara	Gruppo del Butana finale
1353	KG23-953	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1354	KG23-954	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	1 cm	24 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1355	KG23-955	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,8 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1356	KG23-956	KG23c-C1-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,8 cm	20 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1357	KG23-957	KG23c-D1-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1 cm	30 cm	Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	Si	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1358	KG23-958	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1359	KG23-959	KG23c-C3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1 cm	40 cm ?	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1360	KG23-960	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1361	KG23-961	KG23-A-1-6	KG23	Livello 6	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1362	KG23-962	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1 cm	40 cm	Scraped?	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1363	KG23-963	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,5 cm	12 cm	Lucidata (Bocca nera?)	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1364	KG23-964	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1365	KG23-965	KG23c-#	KG23 (Area C)	Livello #	0,4 cm	N.d.	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Si	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
1366	KG23-966	KG23c-C2-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,85 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni perpendicolari parallele eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1367	KG23-967	KG23c-D1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	20 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1368	KG23-968	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1369	KG23-969	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1370	KG23-970	KG23c-D1-2#	KG23 (Area C)	Livello 2#	0,7 cm	N.d.	Wiped esterno; Lucidata interno	No	No	/		Piatto?	Gruppo del Butana finale
1371	KG23-971	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	1 cm	26 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1372	KG23-972	KG23c-#2-23	KG23 (Area C)	Livello 23		N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1373	KG23-973	KG23c-C2-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,5 cm	N.d.	Lucidata	No	No	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
1374	KG23-974	KG-23.1-2-1	KG23	Livello 1	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1375	KG23-975	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1376	KG23-976	KG23c-D3-2	KG23 (Area C)	Livello 2		20 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Impressioni n.d. eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1377	KG23-977	KG23c-D3-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,4 cm	12 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1378	KG23-978	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,3 cm	16 cm	Lucidata/Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	Motivo rocker eseguito sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1379	KG23-979	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,5 cm	30 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Si	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1380	KG23-980	KG23c-C2-26	KG23 (Area C)	Livello 26	0,6 cm	30 cm	Lucidata (orlo) e Wiped (parete) esterno; Lisciata	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
							accuratamente interno						
1381	KG23-981	KG23c-C2-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,6 cm	N.d.	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Coppa/Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1382	KG23-982	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,6 cm	20 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	Motivo rocker eseguito sull'orlo (rim band)		Coppa	Gruppo del Butana finale
1383	KG23-983	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,6 cm	30 cm	Wiped esterno; Lisciata accuratamente esterno	No	No	Motivo rocker eseguito su superficie esterna (due registri)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1384	KG23-984	Assente	/	Livello #	0,5 cm	8 cm	Brunita (Orlo) e Lisciata accuratamente (parete) esterno; Lisciata accuratamente interno. Bocca Nera	No	No	Motivo rocker eseguito sotto l'orlo (due registri)		Coppa?	Gruppo del Butana finale
1385	KG23-985	KG23c-D1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,5 cm	20 cm	Lucidata/Lisciata accuratamente esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	Motivo geometrico inciso eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1386	KG23-986	KG23c-C2-23	KG23 (Area C)	Livello 23	0,6 cm	18 cm	Lisciata	No	No	Motivo rocker eseguito su superficie esterna (due registri)		Coppa	Gruppo del Butana finale
1387	KG23-987	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,6 cm	16 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Si	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1388	KG23-988	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,5 cm	20 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
1389	KG23-989	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	2 cm	42 cm	Lisciata	No	No	Incisioni alternate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1390	KG23-990	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	Incisioni perpendicolari parallele eseguite sul labbro		Giara?	Gruppo del Butana finale
1391	KG23-991	KG23c-C2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	1 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1392	KG23-992	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	1,1 cm	40 cm	Brunita esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	Incisioni a zig-zag eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1393	KG23-993	KG23c-C2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,65 cm	30 cm	Lucidata esterno; Brunita (orlo) e Lisciata (Parete) interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1394	KG23-994	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	30 cm	Brunita esterno; Brunita (orlo) e Lisciata (Parete) interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1395	KG23-995	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1396	KG23-996	KG23c-C5-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	18 cm	Lucidata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1397	KG23-997	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	12 cm	Lisciata (?) esterno; Wiped interno	No	Sì	Incisioni oblique parallele discendenti eseguite su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
1398	KG23-998	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,7 cm	N.d.	Lucidata/Brunita	No	No	/		Ciotola?	Gruppo del Butana finale
1399	KG23-999	KG23c-C3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,6 cm	14 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1400	KG23-1000	KG23c-C3-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,6 cm	20 cm	Lucidata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1401	KG23-1001	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	30 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Steccature oblique parallele eseguite su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1402	KG23-1002	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1403	KG23-1003	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,7 cm	N.d.	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	Motivo rocker eseguito sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1404	KG23-1004	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	0,6 cm	10 cm	Brunita	No	No	/		Piatto	Gruppo del Butana finale
1405	KG23-1005	KG23c-D3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,4 cm	12 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1406	KG23-1006	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1407	KG23-1007	KG23c-D3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,5 cm	12 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	Sì	Incisioni oblique parallele discendenti eseguite su superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana finale
1408	KG23-1008	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,9 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1409	KG23-1009	KG23c-C3-24	KG23 (Area C)	Livello 24	0,5 cm	14 cm	Brunita	No	Sì	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1410	KG23-1010	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,5 cm	16 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Sì	"Chatter Marked" eseguiti su orlo; Incisioni oblique parallele discendenti eseguite sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1411	KG23-1011	KG23c-C2-23	KG23 (Area C)	Livello 23	0,4 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	Si	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1412	KG23-1012	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	24 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1413	KG23-1013	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,5 cm	20 cm	Brunita	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1414	KG23-1014	KG23c-D3-22	KG23 (Area C)	Livello 22	0,5 cm	14 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1415	KG23-1015	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,7 cm	16 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1416	KG23-1016	KG23c-C2-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,5 cm	7 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1417	KG23-1017	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,7 cm	14 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Si	Incisioni n.d. eseguite sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1418	KG23-1018	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,5 cm	8 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	Si	Incisioni oblique parallele discendenti eseguite su sotto l'orlo		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1419	KG23-1019	KG23c-D3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	10 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1420	KG23-1020	KG23c-C3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,5 cm	20 cm	Brunita	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1421	KG23-1021	KG23c-C3-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1422	KG23-1022	KG23c-C3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,5 cm	18 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
1423	KG23-1023	KG23c-D3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,5 cm	6 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1424	KG23-1024	KG23c-D3-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,7 cm	12 cm	Lisciata (Erosa)	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1425	KG23-1025	KG23c-D3-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,5 cm	18 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1426	KG23-1026	KG23c-D3-10	KG23 (Area C)	Livello 10	0,5 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1427	KG23-1027	KG23c-C2-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,8 cm	40 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1428	KG23-1028	KG23c-D3-18	KG23 (Area C)	Livello 18	0,8 cm	18 cm	Brunita (orlo) e Wiped (parete) esterno; Brunita interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1429	KG23-1029	KG23c-D3-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,9 cm	22 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1430	KG23-1030	KG23c-#	KG23 (Area C)	Livello #	1,3 cm	N.d.	Brunita	No	Sì	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1431	KG23-1031	KG23c-C2-3	KG23 (Area C)	Livello 3	0,8 cm	26 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1432	KG23-1032	KG23c-C2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,5 cm	13 cm	Brunita	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1433	KG23-1033	KG23c-C2-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,7 cm	10 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1434	KG23-1034	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,8 cm	9 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Piatto	Gruppo del Butana finale
1435	KG23-1035	KG23c-C2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,5 cm	12 cm	Brunita esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Sì	Incisioni oblique parallele discendenti eseguite sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1436	KG23-1036	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,4 cm	12 cm	Brunita esterno; Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1437	KG23-1037	KG23c-C2-#	KG23 (Area C)	Livello #	0,7 cm	12 cm	Brunita	No	Sì	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1438	KG23-1038	KG23c-C3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,7 cm	6 cm	Brunita	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1439	KG23-1039	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	30 cm		No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1440	KG23-1040	KG23c-D3-22	KG23 (Area C)	Livello 22	0,6 cm	N.d.	Brunita esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1441	KG23-1041	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	30 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Sì	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1442	KG23-1042	KG23c-C2-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,6 cm	16 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1443	KG23-1043	KG23c-C3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1444	KG23-1044	KG23c-C3-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,8 cm	34 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1445	KG23-1045	KG23-A-2-6	KG23	Livello 6	1,6 cm	53 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine a tre denti		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1446	KG23-1046	KG23c-C2-7	KG23 (Area C)	Livello 7	0,5 cm	14 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1447	KG23-1047	KG23c-C1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1448	KG23-1048	KG23-A-2-1	KG23	Livello 1	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1449	KG23-1049	KG23c-D3-19	KG23 (Area C)	Livello 19	0,5 cm	20 cm	Brunita	No	No	"Chatter marked" eseguiti sull'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1450	KG23-1050	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,4 cm	12 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1451	KG23-1051	KG23c-C1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1 cm	40 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1452	KG23-1052	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1453	KG23-1053	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1454	KG23-1054	KG23-A-2-6	KG23	Livello 6	0,7 cm	30 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1455	KG23-1055	KG23c-C2-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1456	KG23-1056	KG23c-C1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,35 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni parallele molto distanziate tra loro eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1457	KG23-1057	KG23-A-2-29	KG23	Livello 29	0,7 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1458	KG23-1058	KG23c-C1-0	KG23 (Area C)	Livello 0	0,7 cm	40 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1459	KG23-1059	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	40 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Grande giara	Gruppo del Butana finale
1460	KG23-1060	KG23c-D2-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,9 cm	50 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1461	KG23-1061	KG23c-C1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	1,45 cm	46 cm	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1462	KG23-1062	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1,3 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1463	KG23-1063	KG23c-C1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	1,6 cm	40 cm (?)	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1464	KG23-1064	KG23-B-1-3	KG23	Livello 3	0,6 cm	32 cm	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1465	KG23-1065	KG23c-C1-0	KG23 (Area C)	Livello 0	0,9 cm	26 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1466	KG23-1066	KG23c-C3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,5 cm	28 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1467	KG23-1067	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,9 cm	44 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1468	KG23-1068	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1469	KG23-1069	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,8 cm	25 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1470	KG23-1070	KG23c-D3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,9 cm	38 cm	Brunita/Lucidata esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	"Chatter marked" circolari eseguiti su labbro e orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1471	KG23-1071	KG23-A-2-2 (048)	KG23	Livello 2	0,5 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1472	KG23-1072	KG23c-C1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,5 cm	10 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	Si	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1473	KG23-1073	KG23c-C1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,6 cm	N.d.	Brunita (orlo) e Lisciata (parete) esterno; Wiped interno	No	No	"Chatter marked" orlo; incisioni discendenti parete		Giara	Gruppo del Butana finale
1474	KG23-1074	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,5 cm	30 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	"Chatter marked" eseguiti su orlo e labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1475	KG23-1075	KG23c-C2-14	KG23 (Area C)	Livello 14	0,7 cm	10 cm (?)	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su orlo		Giara carenata (?)	Gruppo del Butana finale
1476	KG23-1076	KG23c-C2-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,4 cm	10 cm	Brunita e Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1477	KG23-1077	KG23c-C#-#	KG23 (Area C)	Livello #	0,6 cm	N.d.	Brunita e Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1478	KG23-1078	KG23c-C3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,5 cm	8 cm	Brunita e Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1479	KG23-1079	KG23c-C3-6	KG23 (Area C)	Livello 6	0,5 cm	8 cm	Brunita e Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1480	KG23-1080	KG23c-C1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,6 cm	10 cm	Brunita e Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito e incisioni eseguiti su superficie esterna		Bottiglia (?)	Gruppo del Butana finale
1481	KG23-1081	KG23c-D3-23	KG23 (Area C)	Livello 23	0,6 cm	30 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	"Chatter marked" su labbro (circolari) e orlo (linee)	Tracce di una possibile brunitura su superficie interna	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1482	KG23-1082	KG23c-C3-11	KG23 (Area C)	Livello 11	0,9 cm	24 cm	Lisciata accuratamente labbro; Wiped esterno e interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1483	KG23-1083	KG23c-C1-8	KG23 (Area C)	Livello 8	0,6 cm	14 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1484	KG23-1084	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1485	KG23-1085	KG23-A-2-6	KG23	Livello 6	0,9 cm	25 cm ca.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1486	KG23-1086	KG23c-C1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1487	KG23-1087	KG23-A-1-12	KG23	Livello 12	0,8 cm	15 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1488	KG23-1088	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,9 cm	20 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1489	KG23-1089	KG23-B-1-3	KG23	Livello 3	0,9 cm	16 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1490	KG23-1090	KG23c-C2-3	KG23	Livello 3	0,6 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1491	KG23-1091	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1 cm	38 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1492	KG23-1092	KG23-A-2-6	KG23	Livello 6	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1493	KG23-1093	KG23c-C3-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	40 cm	Brunita (parete) esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	"Chatter marked" circolari eseguiti su superficie esterna sotto l'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1494	KG23-1094	KG23-A-2-2	KG23	Livello 2	1,4 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1495	KG23-1095	KG23c-C3-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,6 cm	28 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1496	KG23-1096	KG23-B-1-3	KG23	Livello 3	0,95 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele (distanziate 1,3 cm) eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1497	KG23-1097	KG23c-C1-16	KG23 (Area C)	Livello 16	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1498	KG23-1098	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni incrociate eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1499	KG23-1099	KG23-A-2-6	KG23	Livello 6	0,9 cm	30 cm	Lisciata/Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1500	KG23-1100	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	/	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1501	KG23-1101	KG23-A-2-2	KG23	Livello 2	1 cm	30 cm	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1502	KG23-1102	KG23c-C2-1	KG23	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1503	KG23-1103	KG23c-C1-0	KG23 (Area C)	Livello 0	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni "Finger Nail" eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1504	KG23-1104	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni n.d. eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1505	KG23-1105	KG23-D#-#	KG23 (Area C)	Livello #	0,55 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1506	KG23-1106	KG23c-D3-9	KG23 (Area C)	Livello 9	0,85 cm	32 cm	Lisciata accuratamente/Lucidata	No	No	"Chatter marked" eseguiti sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1507	KG23-1107	KG23-A-2-2	KG23	Livello 2	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1508	KG23-1108	KG23-A-2-6	KG23	Livello 6	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni ("finger nail"?) eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1509	KG23-1109	KG23c-C3-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,85 cm	26 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1510	KG23-1110	KG23-A-2-2	KG23	Livello 2	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1511	KG23-1111	KG23-A-2-14	KG23	Livello 14	1 cm	30 cm ca.	Lisciata (erosa)	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1512	KG23-1112	KG23-A-2-6	KG23	Livello 6	0,6 cm	N.d.	Brunita esterno; Lisciata	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
							accuratamente interno						
1513	KG23 - 1113	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,95 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1514	KG23 - 1114	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,6 cm	30 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1515	KG23 - 1115	KG23-A-2-9	KG23	Livello 9	1,1 cm	N.d.	Lisciata (erosa)	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1516	KG23 - 1116	KG23c-C1-0	KG23 (Area C)	Livello 0	1,2 cm	N.d.	Erosa	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1517	KG23 - 1117		KG23/UA 14	S1 GEO Piano concotto - 255	1,5 cm	54 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1518	KG23 - 1118		KG23/UA 14	S1 GEO Piano concotto - 255	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1519	KG23 - 1119		KG23/UA 14	Slope S1 GEO	0,8 - 1,1 cm	14 cm	Brunita	No	No	/	Presenti fori (di sospensione?)	Coppa	Gruppo del Butana finale
1520	KG23 - 1120		KG23/UA 14	S1 GEO Below - 255	0,75 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro; Incisioni a triangoli pendenti (ΛΛΛ) eseguite su parete, sotto cui sono		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										state eseguite incisioni oblique paralle distribuite su due registri orizzontali.			
1521	KG23 - 1121		KG23/UA 14	S1 GEO Below - 255	0,8/0,9 cm	20 cm	Lisciata esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Giara (?)	Gruppo del Butana finale
1522	KG23 - 1122		KG23/UA 14	S1 GEO Below - 255	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1523	KG23 - 1123		KG23/UA 14	S1 GEO Below - 230	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro; Impressioni a cuneo coprenti eseguite su parete		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1524	KG23 - 1124		KG23/UA 14	S1 GEO Below - 210	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1525	KG23 - 1125		KG23/UA 14	S1 GEO Below - 210	0,7 cm		Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1526	KG23 - 1126		KG23/UA 14	Area 3 - Surface Collection	1,65 cm	50 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1527	KG23 - 1127		KG23/UA 14	Area 3 - Surface Collection	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1528	KG23 - 1128		KG23/UA 14	Area 3 - Surface Collection	1,1 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele discendenti su orlo e parete		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1529	KG23 - 1129		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni profonde oblique parallele eseguite su labbro; Impressioni sub-circolari eseguite su orlo (rim band?)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1530	KG23 - 1130		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1531	KG23 - 1131		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1,4 cm	>54 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1532	KG23 - 1132		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo impresso con pettine eseguito su orlo (rim band?)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1533	KG23 - 1133		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1534	KG23 - 1134		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1,2 cm	40 cm	Wiped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito su labbro con pettine	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1535	KG23 - 1135		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1 cm	26 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1536	KG23 - 1136		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1,4 cm	36 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1537	KG23 - 1137		KG23/UA 14	Area 2 - Surface Collection	1 cm	16 cm	Lisciata	No	No	Due file di impressioni sub-circolari eseguite su orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1538	KG23 - 1138		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,2 cm	42 cm	Scraped	No	No	Pinched rim		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1539	KG23 - 1139		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,2 cm	45 cm ca.	Wiped	No	No	Impressioni triangolari eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1540	KG23 - 1140		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,6 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1541	KG23 - 1141		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1542	KG23 - 1142		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite agli angoli dell'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1543	KG23 - 1143		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,2 cm	35 cm	Scraped	No	No	Incisioni parallele eseguite agli angoli dell'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1544	KG23 - 1144		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1545	KG23 - 1145		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1546	KG23 - 1146		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,4 cm	24 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1547	KG23 - 1147		KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,2 cm	20 cm	Scraped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1548	KG23 - 1148		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,4 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni e incisioni incrociate: impressioni oblique parallele eseguite con pettine con incisioni oblique parallele speculari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1549	KG23 - 1149		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	0,5 cm	7 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	Si	/		Bottiglia/Giara	Gruppo del Butana finale
1550	KG23 - 1150		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1551	KG23 - 1151		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,1 cm	34 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1552	KG23 - 1152		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	0,6 cm	30 cm	Wiped; Brunita su labbro	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1553	KG23 - 1153		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,1 cm	40 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1554	KG23 - 1154		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1555	KG23 - 1155		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	0,5 cm	30 cm	Brunita	No	Si	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1556	KG23 - 1156		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate (XXXXX) eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1557	KG23 - 1157		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1558	KG23 - 1158		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1559	KG23 - 1159		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1560	KG23 - 1160		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso n.d. eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1561	KG23 - 1161		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,3 cm	50 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1562	KG23 - 1162		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1563	KG23 - 1163		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1564	KG23 - 1164		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,1 cm	40 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1565	KG23 - 1165		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	0,7 cm	20 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1566	KG23 - 1166		KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1567	KG23 - 1167	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	0,8 cm	N.d.	Brunita (orlo) e Wiped (parete) esterno; Lisciata interno	No	Sì	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro; Incisioni discendenti oblique parallele sotto l'orlo		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1568	KG23 - 1168	KG23c-D2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	0,5 cm	12 cm	Brunita (orlo) e Wiped (parete) esterno; Wiped interno	No	No	Chatter marked eseguiti su orlo; Incisioni discendenti oblique parallele sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1569	KG23 - 1169	KG23c-D2-12	KG23 (Area C)	Livello 12	0,6 cm	12 cm	Brunita (orlo) e Wiped (parete) esterno; Lisciata interno	No	Sì	Incisioni discendenti oblique parallele sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1570	KG23 - 1170	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,9 cm	40 cm	Brunita (orlo) e Wiped (parete) esterno; Lisciata interno	No	Sì	Incisioni incrociate eseguite su labbro; Incisioni discendenti oblique parallele sotto l'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1571	KG23 - 1171	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,15 cm	30 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1572	KG23-1172	KG23c-C1-2	KG23 (Area C)	Livello 2	0,6 cm	10 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	Si	Incisioni discendenti oblique parallele sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1573	KG23-1173	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,6 cm	10 cm	Brunita (orlo) e Wiped (parete) esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni discendenti oblique parallele sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1574	KG23-1174	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	20 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1575	KG23-1175	KG23c-C1-15	KG23 (Area C)	Livello 15	0,9 cm	10 cm	Lucidata esterno; Wiped interno	No	Si	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Bottiglia?	Gruppo del Butana finale
1576	KG23-1176	KG23c-C2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,7 cm	14 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro; Motivo rocker type B eseguite su superficie esterna in registri multipli; Motivo geometrico (?) brunito eseguito su superficie interna		Coppa	Gruppo del Butana finale
1577	KG23-1177	KG23c-D3-4	KG23 (Area C)	Livello 4	0,8 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro; Motivo rocker type B eseguite su superficie esterna in registri multipli; Motivo brunito (linee		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										parallele verticali discendenti) eseguito su superficie interna			
1578	KG23 - 1178	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,7 cm	50 cm	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1579	KG23 - 1179	KG23.1 -2-1	KG23	Livello 1	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1580	KG23 - 1180	KG23.1 -2-1	KG23	Livello 1	0,6 cm	5 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1581	KG23 - 1181	KG23c-D2-22	KG23 (Area C)	Livello 22	0,5 cm	25 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1582	KG23 - 1182	KG23-A-1-2	KG23	Livello 2	1 cm	40 cm	Wiped; Brunita (labbro)	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1583	KG23 - 1183	KG23c-D2-20	KG23 (Area C)	Livello 20	1,2 cm	50 cm?	Wiped esterno; Lisciata accuratamente interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1584	KG23 - 1184	KG23c-C2-7	KG23 (Area C)	Livello 7	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1585	KG23 - 1185	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,8 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1586	KG23-1186	KG23c-D3-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1587	KG23-1187	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni profonde oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1588	KG23-1188	KG23c-C2-1	KG23 (Area C)	Livello 1	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro (=incisioni oblique parallele tagliate da due singole incisioni speculari)		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1589	KG23-1189	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1590	KG23-1190	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1,1 cm	32 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro in modo alternato esterno-interno		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1591	KG23-1191	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	0,6 cm	7 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1592	KG23-1192	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1 cm	10 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1593	KG23-1193	KG23-A-1-1	KG23	Livello 1	1,05 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1594	KG23-1194	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1595	KG23-1195	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1596	KG23-1196	KG23c-C1-5	KG23 (Area C)	Livello 5	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1597	KG23-1197	KG23c-D2-17	KG23 (Area C)	Livello 17	0,8 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) inciso eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1598	KG23-1198	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,4 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro	I denti del pettine risultano molto larghi e di forma quadrangolare	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1599	KG23-1199	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1600	KG23-1200	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,3 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1601	KG23-1201	KG23c-C1-17	KG23 (Area C)	Livello 17	1,2 cm	35 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1602	KG23-1202	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1603	KG23-1203	KG23c-D2-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1604	KG23-1204	KG23c-C1-13	KG23 (Area C)	Livello 13	1,25 cm	44 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1605	KG28-1	KG28-A-1-2	KG28	Livello 2	0,5 cm	6 cm	Rippled all'esterno e lisciata all'interno	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana iniziale
1606	KG28-2	KG28-A3-10	KG28	Livello 10	0,4 cm	16 cm	Rippled e brunita all'esterno; solamente brunita all'interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1607	KG28-3	KG28-A1-7	KG28	Livello 7	0,8 cm	ca. 6 cm	Rippled all'esterno; lisciata all'interno	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana iniziale
1608	KG28-4	KG28-A1-7	KG28	Livello 7	0,5 cm	/	Lucidata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1609	KG28-5	KG28-A3-12	KG28	Livello 12	0,8 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1610	KG 28 - 6	KG28B -D12-3	KG28	Livello 3	0,85 cm	20 cm	Lisciata esternamente; Scraped internamente	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1611	KG 28 - 7	KG28-A1-7	KG28	Livello 7	0,9 cm	/	Rippled leggero e brunita all'esterno; Lisciata internamente con una banda brunita in corrispondenza dell'orlo.	No	No	Banda eseguita tramite brunitura sulla superficie interna, in prossimità dell'orlo		Bicchiere/Coppa	Gruppo del Butana finale
1612	KG 28 - 8	/	KG28	/	1,4 cm	34 cm	Wiping interno ed esterno; la superficie dell'orlo risulta lisciata accuratamente.	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sulla superficie esterna dell'orlo. Internamente sono state invece eseguite piccole incisioni.	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1613	KG 28 - 9	KG28-A1-7	KG28	Livello 7	0,65 cm	32 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1614	KG 28 - 10	KG28-A1-7	KG28	Livello 7	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1615	KG 28 - 11	KG28-A1-7	KG28	Livello 7	0,7 cm	10 cm	Rippled esterno e successivamente brunita	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1616	KG 28 - 12	KG28B -C9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	18 cm	Rippled esterno e lisciata internamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1617	KG 28 - 13	KG28B -E11-2 (6-12)	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,8 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/	Presenta un foro di riparazione	Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1618	KG 28 - 14	KG28B -A-1-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	28 cm	Lisciata	No	No	Motivo impresso realizzato con un pettine a denti ravvicinati eseguito sul labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1619	KG 28 - 15	KG28B -C9-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	22 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1620	KG 28 - 16	KG28-A1-7	KG28	Livello 7	1 cm	18 cm	Scraped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1621	KG 28 - 17	KG28-A3-9	KG28	Livello 9	1 cm	32 cm	Lisciata	No	No	Piccole incisioni eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1622	KG 28 - 18	KG28-A-2-5	KG28	Livello 5	0,8 cm	18 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1623	KG 28 - 19	KG28B -# (83)	KG28 (Area B?)	/	1,2 cm	28 cm	Scraped esterno, Lisciata interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1624	KG 28 - 20	KG28B -C11-3 (30)	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,6 cm	10 cm	Rippled esterno, lisciata interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1625	KG 28 - 21	KG28-A3-9	KG28	Livello 9	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di corda (?) eseguite sul labbro		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1626	KG 28 - 22	/	KG28	/	1,2 cm	28 cm	Scraped esterno, lisciata interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1627	KG 28 - 23	KG28B -E10-2 (45)	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	16 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1628	KG 28 - 24	KG28B -D14-3 (13)	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	20 cm	Scraped	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1629	KG 28 - 25	KG28B -C9-2 (41)	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,8 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Lievi incisioni eseguite sul labbro		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1630	KG 28 - 26	KG28B -C10-2 (65)	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	22 cm	Rippled esterno, lisciata interno	No	No	/	/	Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1631	KG 28 - 27	KG28B -E1# (80)	KG28 (Area B?)	/	0,9 cm	/	Scraped esterno,	No	No	Impressioni di corda eseguite sul labbro		/	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1632	KG 28 - 28	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	0,85 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1633	KG 28 - 29	KG28B-D9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1634	KG 28 - 30	KG28B-C10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1635	KG 28 - 31	KG28B-E10-2 (30)	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Impressioni di corda eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1636	KG 28 - 32	KG28B-E2-3 (89)	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine a tre punte		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1637	KG 28 - 33	KG28B-E12-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,8 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1638	KG 28 - 34	KG28-A3-10	KG28 (Area B?)	Livello 10	0,85 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1639	KG 28 - 35	KG28B-D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1,2 cm	50 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1640	KG 28 - 36	KG28-#8	KG28	Livello 8 (?)	0,85 cm	N.d.	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1641	KG 28 - 37	KG28B-E11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	40 cm	Scraped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1642	KG 28 - 38	KG28-A3-#	KG28	Livello #	0,7 cm	20 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1643	KG 28 - 39	KG28B-D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Giara?	Gruppo del Butana iniziale
1644	KG 28 - 40	KG28B-E2-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1645	KG 28 - 41	KG28-A-1-10	KG28	Livello 10	0,8 cm	40 cm	Lisciata accuratamente esterno; Scraped interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1646	KG 28 - 42	KG28-A11-6	KG28	Livello 6	0,7 cm	14 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1647	KG 28 - 43	KG28-A4-5	KG28	Livello 5	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1648	KG 28 - 44	KG28B-D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Bottiglia (?)	Gruppo del Butana iniziale
1649	KG 28 - 45	KG28B-E2-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1650	KG 28 - 46	KG28B-E13-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	42 cm	Scraped	No	No	Impressioni n.d. eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1651	KG 28 - 47	KG28B-E10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni eseguite con pettine su labbro	Le impressioni hanno un profilo di forma ogivale	Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1652	KG 28 - 48	KG28C-B13	KG28 (Area C?)	Livello #	1 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni eseguite con pettine su labbro	Le impressioni hanno un profilo di forma ogivale	Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1653	KG 28 - 49	KG28B-D10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di corda su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1654	KG 28 - 50	KG28B-A1-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	1 cm	50 cm	Scraped	No	No	Doppie impressioni di corda su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1655	KG 28 - 51	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	0,7 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1656	KG 28 - 52	KG28B-E2-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni eseguite con pettine su labbro	Le impressioni hanno un profilo di forma ogivale	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1657	KG 28 - 53	KG28B-C9-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni eseguite con pettine su labbro	Le impressioni hanno un profilo di forma ogivale	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1658	KG 28 - 54	KG28B-E11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di corda su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1659	KG 28 - 55	KG28-A-2-1	KG28	Livello 1	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni di corda su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1660	KG 28 - 56	KG28-A-1-10	KG28	Livello 10	1,15 cm	40 cm	Scraped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1661	KG 28 - 57	KG28-#-8	KG28	Livello 8	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	/		Grande giara (?)	Gruppo del Butana iniziale
1662	KG 28 - 58	KG28-A1-1	KG28	Livello 1	0,6 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa/Bicchiere (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1663	KG 28 - 59	KG28B -C10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,4 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1664	KG 28 - 60	KG28B -E12-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	16 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1665	KG 28 - 61	KG28B -D9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	N.d.	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1666	KG 28 - 62	KG28- A3-5	KG28	Livello 5	1,4 cm	50 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1667	KG 28 - 63	KG28B -E13-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,7 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1668	KG 28 - 64	KG28B -E13-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,4 cm	20 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1669	KG 28 - 65	KG28B -D11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,6 cm	20 cm ca.	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Giara	Gruppo del Butana iniziale
1670	KG 28 - 66	KG28- A-1-10	KG28	Livello 10	0,65 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1671	KG 28 - 67	KG28 - GS	KG28	Surface collaction	0,95 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1672	KG 28 - 68	KG28B -D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1673	KG 28 - 69	KG28B -C9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	N.d.	Rippled esterno; Scraped interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1674	KG 28 - 70	KG28-A4-1 (38)	KG28	Livello 1	0,6 cm	20 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Giara	Gruppo del Butana iniziale
1675	KG 28 - 71	KG28B -D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,5 cm	20 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Giara	Gruppo del Butana iniziale
1676	KG 28 - 72	KG28B -C10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,45 cm	18 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Giara	Gruppo del Butana iniziale
1677	KG 28 - 73	KG28B D9-2 (10)	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	18 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Giara	Gruppo del Butana iniziale
1678	KG 28 - 74	KG28B -D11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,4 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1679	KG 28 - 75	KG28B -C7-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,45 cm	N.d.	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1680	KG 28 - 76	KG28B -D10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,5 cm	12 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1681	KG 28 - 77	KG28#- #-#	KG28	Livello #	0,55 cm	40 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1682	KG 28 - 78	KG28B -#-#	KG28 (Area B?)	Livello #	0,5 cm	N.d.	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1683	KG 28 - 79	KG28-A-1-10	KG28	Livello 10	1,1 cm	35 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/	<i>Rippled ware</i>	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1684	KG 28 - 80	KG28B -E10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	30 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1685	KG 28 - 81	KG28-D13	KG28	Livello #	0,8 cm	40 cm	Scraped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1686	KG 28 - 82	KG28-A-1-6	KG28	Livello 6	0,8 cm	32 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1687	KG 28 - 83	KG28B -C9-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1688	KG 28 - 84	KG28B -D6-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1689	KG 28 - 85	KG28-A4-4	KG28	Livello 4	0,9 cm	25 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1690	KG 28 - 86	KG28-E10-3	KG28	Livello 3	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1691	KG 28 - 87	KG28B -D8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	1 cm	20 cm	Scraped	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1692	KG 28 - 88	KG28-A-#	KG28	Livello #	0,55 cm	30 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1693	KG 28 - 89	KG28B -C8-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1,2 cm	30 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1694	KG 28 - 90	KG28B -D9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1,1 cm	40 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1695	KG 28 - 91	KG28B -E2-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	40 cm	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1696	KG 28 - 92	KG28B -C1-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1697	KG 28 - 93	KG28-A-2-1	KG28	Livello 1	0,85 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1698	KG 28 - 94	KG28B -D9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	40 cm	Scraped (erosa)	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1699	KG 28 - 95	KG28B -D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	40 cm	Scraped (erosa)	No	No	/	Presente foro di sospensione	Piatto	Gruppo del Butana iniziale
1700	KG 28 - 96	KG28B -D9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1,1 cm	40 cm	Scraped (erosa)	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1701	KG 28 - 97	KG28B -E10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,8 cm	25 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1702	KG 28 - 98	KG28B -C12-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,6 cm	30 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1703	KG 28 - 99	KG28B -E10-3 (10)	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1704	KG 28 - 100	KG28-#8	KG28	Livello 8	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1705	KG 28 - 101	KG28B -E9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1706	KG 28 - 102	KG28B -E13-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1707	KG 28 - 104	KG28B -D8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1708	KG 28 - 105	KG28B -E11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1709	KG 28 - 106	KG28B -E11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1710	KG 28 - 107	KG28B -D13-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1711	KG 28 - 108	KG28B -E10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1712	KG 28 - 109	KG28B -E12-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,5 cm	17 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1713	KG 28 - 110	KG28B -E10-3 (16)	KG28 (Area B?)	Livello 3	1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1714	KG 28 - 111	KG28B -E10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1715	KG 28 - 112	KG28B -E10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1716	KG 28 - 113	KG28B -E13-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1717	KG 28 - 114	KG28B -E11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1718	KG 28 - 115	KG28B -A3-4	KG28 (Area B?)	Livello 4	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1719	KG 28 - 116	KG28B -C12-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1720	KG 28 - 117	KG28B -E12-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1721	KG 28 - 118	KG28B -C9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1722	KG 28 - 119	KG28B -C6-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1723	KG 28 - 120	KG28B -D12-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1724	KG 28 - 121	KG28B -C17-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1725	KG 28 - 122	KG28B -E10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1726	KG 28 - 123	KG28B -C8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	1 cm	20 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1727	KG 28 - 124	KG28-A-2-1	KG28	Livello 1	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1728	KG 28 - 125	KG28-A-2-3	KG28	Livello 3	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1729	KG 28 - 126	KG28-A-2-1	KG28	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1730	KG 28 - 127	KG28-A4-1	KG28	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1731	KG 28 - 128	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piatto/Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1732	KG 28 - 129	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	0,8 cm	N.d.	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1733	KG 28 - 130	KG28-A-2-3	KG28	Livello 3	0,6 cm	20 cm	Rippled	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1734	KG 28 - 131	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1735	KG 28 - 132	KG28A -4-7	KG28	Livello 7	0,65 cm	N.d.	Lisciata accuratamente esterno; Scraped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1736	KG 28 - 133	KG28B -D9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,6 cm	20 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1737	KG 28 - 134	KG28B -C8-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1738	KG 28 - 135	KG28B -C10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1739	KG 28 - 136	KG28B -D11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1,05 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1740	KG 28 - 137	KG28B -C8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,75 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1741	KG 28 - 138	KG28c-D13	KG28 (Area C?)	Livello #	0,9 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1742	KG 28 - 139	KG28c-D13	KG28 (Area C?)	Livello #	0,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1743	KG 28 - 140	KG28#-C#	KG28	Livello #	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1744	KG 28 - 141	KG28-A-2-3	KG28	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1745	KG 28 - 142	KG28B-D1-#	KG28 (Area B?)	Livello #	1,1 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1746	KG 28 - 143	KG28B-D8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1747	KG 28 - 144	KG28B-#-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1748	KG 28 - 145	N.d.	KG28	Livello #	0,7 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1749	KG 28 - 146	N.d.	KG28	Livello #	1 cm	N.d.	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1750	KG 28 - 147	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine	Presente foro di riparazione	Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1751	KG 28 - 148	KG28-A4-1	KG28	Livello 1	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1752	KG 28 - 149	KG28-A4-1	KG28	Livello 1	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Piatto/Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1753	KG 28 - 150	KG28-A-2-1	KG28	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1754	KG 28 - 151	N.d.	KG28	Livello #	0,8 cm	N.d.	Lisciata (erosa)	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1755	KG 28 - 152	KG28B-E12-2 (37)	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1756	KG 28 - 153	KG28-A-1-3	KG28	Livello 3	1,5 cm	52 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1757	KG 28 - 154	KG28-A-2-3	KG28	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1758	KG 28 - 155	KG28B-E11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,6 cm	14 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1759	KG 28 - 156	KG28B -E9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,5 cm	40 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1760	KG 28 - 157	KG28- #8	KG28	Livello 8	0,75 cm	20 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1761	KG 28 - 158	KG28B -D9-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,4 cm	20 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Piccola ciotola/Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1762	KG 28 - 159	KG28- #8	KG28	Livello 8	0,8 cm	N.d.	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1763	KG 28 - 160	KG28B -#10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1764	KG 28 - 161	KG28- A1-1	KG28	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di corda su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1765	KG 28 - 162	KG28- A-1-10	KG28	Livello 10	0,8 cm	50 cm	Scraped esterno; Wiped interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1766	KG 28 - 163	KG28- #8	KG28 (Area B?)	Livello 8	0,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1767	KG 28 - 164	KG28-#-8	KG28	Livello 8	1 cm	32 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1768	KG 28 - 165	KG28-#-8	KG28	Livello 8	1 cm	20 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1769	KG 28 - 166	KG28-A-1-4	KG28	Livello 4	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1770	KG 28 - 167	KG28B-C7-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni ogivali oblique parallele eseguiti su labbro con pettine	Le impressioni ricordano quelle di corda presenti su altri frammenti	Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1771	KG 28 - 168	KG28-A4-4	KG28	Livello 4	0,75 cm	26 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1772	KG 28 - 169	KG28B-C4-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1773	KG 28 - 170	KG28B-C10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1774	KG 28 - 171	KG28B-D9-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1775	KG 28 - 172	KG28B -D6-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1776	KG 28 - 173	KG28B -E9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,7 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1777	KG 28 - 174	KG28B -D12-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni ogivali oblique parallele eseguiti su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1778	KG 28 - 175	KG28B -E11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	40 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1779	KG 28 - 176	KG28B -C10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,75 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1780	KG 28 - 177	KG28-#-8	KG28	Livello 8	0,5 cm	20 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	No	/	Presente parte di quella che doveva essere una presina	Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1781	KG 28 - 178	KG28B -E10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola/Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1782	KG 28 - 179	KG28B -C8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	1,1 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite su labbro con pettine*	*Pettine a due punte	Giara (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1783	KG 28 - 180	KG28B -E2-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,65 cm	30 cm	Lucidata/Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	"Chatter marked" eseguiti sotto l'orlo	Cfr. con UA53 - 2	Giara	Gruppo del Butana iniziale
1784	KG 28 - 181	KG28-A4-1	KG28	Livello 1	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1785	KG 28 - 182	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1786	KG 28 - 183	KG28-A-1-6	KG28	Livello 6	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1787	KG 28 - 184	KG28-A-1-10	KG28	Livello 10	0,6 cm	10 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1788	KG 28 - 185	KG28-A-2-4	KG28	Livello 4	0,6 cm	30 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1789	KG 28 - 186	KG28-A-1-3	KG28	Livello 3	0,7 cm	20 cm	Lisciata (Bocca nera?)	No	No	/		Piccola ciotola/Coppa	Gruppo del Butana iniziale
1790	KG 28 - 187	KG28-A3-12	KG28	Livello 12	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1791	KG 28 - 188	KG28B -C12-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,85 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1792	KG 28 - 189	KG28-A4-1	KG28	Livello 1	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1793	KG 28 - 190	KG28B -C7-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di corda su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1794	KG 28 - 191	KG28-A3-10	KG28	Livello 10	1 cm	50 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1795	KG 28 - 192	KG28B -#-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1,2 cm	N.d.	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
1796	KG 28 - 193	KG28B -E13-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,75 cm	20 cm	Rippled esterno (? Superficie molto erosa); Lisciata interno	No	No	Decorazione n.d. eseguita su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale (?)
1797	KG 28 - 194	KG28B - D12/13-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,75 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressione oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1798	KG 28 - 195	KG28B -D12-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	23 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1799	KG 28 - 196	KG28B -D11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	35 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1800	KG 28 - 197	KG28c-D13	KG28 (Area C?)	Livello #	0,5 cm	20 cm	Rippled esterno; Lisciata interno	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1801	KG 28 - 198	KG28B -F13-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	20 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1802	KG 28 - 199	KG28B -E11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1803	KG 28 - 200	KG28B -E9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	30/35 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1804	KG28 - 201	KG28B -D9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1805	KG28 - 202	KG28B -D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	30/40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1806	KG28-203	KG28-A-1-3	KG28	Livello 3	0,85 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro (comb type)		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1807	KG28-204	KG28B-D12/13-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,8 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro (comb type)		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1808	KG28-205	KG28B-D10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1809	KG28-206	KG28B-C12-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro (comb type)		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1810	KG28-207	KG28B-C13-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro (comb type)		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1811	KG28-208	KG28B-E10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique e verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1812	KG28-209	KG28B-C8-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	N.d.	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1813	KG28-210	KG28B-C10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni larghe e profonde oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1814	KG28-211	KG28B-C11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	50 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1815	KG28-212	KG28B-D11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	40 cm	Scraped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1816	KG28-213	KG28B-C7-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,9 cm	N.d.	Scraped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1817	KG28-214	KG28B-E9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,8 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1818	KG28-215	KG28B-D8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,8 cm	35 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1819	KG28-216	KG28B-D9-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	25 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine (denti larghi paralleli) oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1820	KG28-217	KG28B-D8-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1821	KG28-218	KG28B-C11-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1822	KG28-219	KG28B-E2-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	1,1 cm	20 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1823	KG28-220	KG28B-D8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	1,05 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1824	KG28-221	KG28B-D8-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	1,1 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1825	KG28-222	KG28B-C7-1	KG28 (Area B?)	Livello 1	0,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1826	KG28-223	KG28B-D11-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	1 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1827	KG28-224	KG28B-D12-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1828	KG28-225	KG28B-C10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
1829	KG28-226	KG28B-C10-3	KG28 (Area B?)	Livello 3	0,7 cm	30 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Impressioni di corda eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1830	KG28-227	KG28B-E9-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	25 cm ?	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1831	KG28-228	KG28B-C10-2	KG28 (Area B?)	Livello 2	0,9 cm	25 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
1832	KG29-1	KG29S-I3-1 (40)	KG29	Livello 1	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
1833	KG29-2	KG29S-H5-1 (43)	KG29	Livello 1	1,3 cm	3# cm	Wiped	No	No	Incisioni profonde eseguite sul labbro.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1834	KG29-3	KG29S-H5-2 (1)	KG29	Livello 2	0,6 cm	8 cm	Lisciata/Wiped	No	No	/		Piccola giara	Gruppo del Butana finale
1835	KG29-4	KG29S-I3-3	KG29	Livello 3	1,4/2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1836	KG29-5	KG29S-I4-3 (19)	KG29	Livello 3	1,5 cm	N.d.	Wiped	No	No	Impressioni sub-ovoidali eseguite sul labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
1837	KG29-6	KG29S-H7-3 (42)	KG29	Livello 3	1,5 cm	30 cm	Wiped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1838	KG29-7	KG29N-D2-1	KG29	Livello 1	0,7 cm	16 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1839	KG29-8	KG29S-I2-1	KG29	Livello 1	1,7 cm	N.d.	Wiped	No	No	Impressioni parallele eseguite sul labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1840	KG29-9	KG29S-I2-5 (32)	KG29	Livello 5	1,5 cm	34 cm	Wiped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1841	KG29-10	KG29S-H5-5 (18)	KG29	Livello 5	1,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni profonde parallele eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1842	KG29-11	KG29S-I3-6 (5)	KG29	Livello 6	1,2 cm	32 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite sul labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1843	KG29-12	KG29S-I2-8 (36/42)	KG29	Livello 8	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1844	KG29-13	KG29S-H2-9 (52)	KG29	Livello 9	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No	Gruppi di due incisioni profonde eseguite sul labbro		Giara (?)	Gruppo del Butana finale
1845	KG29-14	KG29S-I3-7	KG29	Livello 7	0,8 cm	24 cm	Lucidata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1846	KG29-15	KG29S-# (38)	KG29	Livello #	1 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1847	KG29-16	KG29S-I4-2	KG29	Livello 2	1,2 cm	N.d.	Lisciata accuratamente (esterno)	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1848	KG29-17	KG29S-I4-2	KG29	Livello 2	1,1 cm	22 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique eseguite sul labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1849	KG29-18	KG29S-H2-4 (12)	KG29	Livello 4	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1850	KG29-19	KG29S-I4-2 (5)	KG29	Livello 2	0,7 cm	4 cm	Lisciata	No	No	Lievi incisioni oblique eseguite sul labbro		Bottiglia (?)	Gruppo del Butana finale
1851	KG29-20	KG29S-H5-8 (6)	KG29	Livello 8	0,8 cm	ca. 30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1852	KG29-21	KG29S-#-I2-1 (23)	KG29	Livello 1	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1853	KG29-22	KG29S-H3-1 (6)	KG29	Livello 1	0,8 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1854	KG29-23	KG29S-H5-1 (2)	KG29	Livello 1	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1855	KG29-24	KG29S-I5-6 (66)	KG29	Livello 6	1,1 cm	28 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique realizzate con un pettine eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1856	KG29-25	KG29S-##	KG29	Livello #	1 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1857	KG29-26	KG29-S-I4-6 (29)	KG29	Livello 6	1,8 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Grande ciotola/Bacino	Gruppo del Butana finale
1858	KG29-27	KG29-S-I2-4 (29)	KG29	Livello 4	0,85 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1859	KG29-28	KG29-S-I5-3 (#)	KG29	Livello 3	1 cm	26 cm	Lisciata	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1860	KG29-29	KG29S-H2-4 (18)	KG29	Livello 4	0,8 cm	34 cm	Lisciata	No	No	/		Piatto	Gruppo del Butana finale
1861	KG29-30	KG29-S-I5-3 (23)	KG29	Livello 3	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1862	KG29-31	KG29-S-H2-4 (#)	KG29	Livello 4	1 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1863	KG29-32	KG29-S-H3-1 (4)	KG29	Livello 1	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1864	KG29-33	KG29S-H5-1 (40)	KG29	Livello 1	1,5 cm	N.d.	Scraped (?)	No	No	Impressioni sub-circolari piuttosto profonde eseguite sul labbro		Bacino/grande contenitore	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1865	KG29-34	KG29S-I#-2 (38)	KG29	Livello 2	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola/Giara	Gruppo del Butana finale
1866	KG29-35	KG29S-H4-3 (14)	KG29	Livello 3	1,2 cm	18 cm	Lisciata	No	No	Impressioni irregolari eseguite sul labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1867	KG29-36	KG29S-H3-6 (16)	KG29	Livello 6	1,5 cm	40 cm (?)	Scraped	No	No	Impressioni ovoidali eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1868	KG29-37	KG29S-H3-4 (14)	KG29	Livello 4	0,9 cm	14 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Coppa	Gruppo del Butana finale
1869	KG29-38	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1870	KG29-39	KG29S-##	KG29	Livello #	0,8 cm	16 cm	Lisciata accuratamente esterno; Brunita interno	No	No	Impressioni eseguite con pettine sul labbro e sull'orlo		Piccola ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale
1871	KG29-40	KG29S-I3-6	KG29	Livello 6	0,7 cm	50 cm	Brunita	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1872	KG29-41	KG29S-I2-1	KG29	Livello 1	1,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1873	KG29-42	KG29S-I4-6	KG29	Livello 6	1,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1874	KG29-43	KG29S-I4-6	KG29	Livello 6	0,8 cm	30 cm	Lisciata accuratamente esterno; Brunita interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1875	KG29-44	KG29S-I5-3	KG29	Livello 3	0,7 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1876	KG29-45	KG29S-I2-8	KG29	Livello 8	0,7 cm	20 cm	Brunita	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1877	KG29-46	KG29S-H2-2	KG29	Livello 2	1,25 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1878	KG29-47	KG29S-I4-8	KG29	Livello 8	0,7 cm	20 cm	Brunita	No	No	/		Piccola	Gruppo del Butana finale
1879	KG29-48	KG29S-I5-3	KG29	Livello 3	1 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1880	KG29-49	KG29N-E3-20/F	KG29	Livello 20?	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1881	KG29-50	KG29S-H3-1	KG29	Livello 1	0,7 cm	28 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1882	KG29-51	KG29S-I2-2	KG29	Livello 2	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1883	KG29-52	KG29S-I3-4	KG29	Livello 4	0,5 cm	9 cm	Lisciata	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1884	KG29-53	KG29S-I2-5	KG29	Livello 5	0,5 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1885	KG29-54	KG29N-D4-0/F	KG29	Livello 0?	0,9 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1886	KG29-55	KG29S-H5-4	KG29	Livello 4	0,4 cm	15 cm	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1887	KG29-56	KG29S-H5-9	KG29	Livello 9	0,5 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1888	KG29-57	KG29S-H5-3	KG29	Livello 3	0,9 cm	9 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola giara	Gruppo del Butana finale
1889	KG29-58	KG29N-G5-F	KG29	Livello #	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1890	KG29-59	KG29S-H2-2	KG29	Livello 2	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Giara (?)	Gruppo del Butana finale
1891	KG29-60	KG29S-I3-3	KG29	Livello 3	0,8 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
1892	KG29-61	KG29N-E2-F	KG29	Livello #	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1893	KG29-62	KG29S-I2-7	KG29	Livello 7	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite su labbro con pettine		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1894	KG29-63	KG29S-H3-7	KG29	Livello 7	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										eseguito con pettine su labbro			
1895	KG29-64	KG29S-I4-8	KG29	Livello 8	1,1 cm	25 cm	Scraped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite alternate (interno-esterno) su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1896	KG29-65	KG29S-H2-1	KG29	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1897	KG29-66	KG29S-H5-9	KG29	Livello 9	1,7 cm	40 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1898	KG29-67	KG29S-H5-5	KG29	Livello 5	0,9 cm	14 cm	Lisciata	No	No	Impressioni "di cannuccia" eseguite su labbro, orlo (due file) e parete (motivo geometrico)		Coppa	Incerta, ma potrebbe datarsi ad un periodo posteriore al Gruppo del Butana (III-II millennio a.C.)
1899	KG29-68	KG29N-D2-F1-1	KG29	Livello #	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro; Incisioni oblique parallele eseguite su orlo e delimitate in basso da una singola incisione orizzontale		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1900	KG29-69	KG29S-I5-1	KG29	Livello 1	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite con pettine su labbro; Rimband eseguita su orlo tramite impressioni di pettine oblique parallele		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1901	KG29-70	KG29S-H5-10	KG29	Livello 10	1,1 cm	10 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro; Tre linee orizzontali eseguite sotto l'orlo tramite impressioni oblique allineate		Coppa	Gruppo del Butana finale
1902	KG29-71	KG29S-I5-3	KG29	Livello 3	0,5 cm	20 cm	Brunita	No	No	Incisioni leggere oblique parallele		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1903	KG29-72	KG29S-H4-4	KG29	Livello 4	0,5 cm	20 cm	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1904	KG29-73	KG29N-D2-1	KG29	Livello 1	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	impressioni oblique parallele eseguite su orlo con pettine		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1905	KG29-74	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sull'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
1906	KG29-75	KG29S-I5-#	KG29	Livello #	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro; Campiture		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										geometriche (?) eseguite su superficie esterna			
1907	KG29-76	KG29S-I2-3	KG29	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele delimitate da impressioni eseguite in fila orizzontali - su parete		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1908	KG29-77	KG29S-H2-3	KG29	Livello 3	1 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro e orlo		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1909	KG29-78	KG29S-H3-6/F	KG29	Livello 6?	0,5 cm	10 cm	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su parete		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
1910	KG29-79	KG29S-I5-2	KG29	Livello 2	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1911	KG29-80	KG29S-H4-2	KG29	Livello 2	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1912	KG29-81	KG29S-H2-8	KG29	Livello 8	0,4 cm	30 cm	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1913	KG29-82	/	KG29	Livello #	1,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1914	KG29-83	KG29S-I2-9	KG29	Livello 9	1,2 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1915	KG29-84	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1916	KG29-85	KG29S-I4-1	KG29	Livello 1	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1917	KG29-86	KG29S-I2-7	KG29	Livello 7	0,85 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro; Chatter marked eseguiti su superficie interna ed esterna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1918	KG29-87	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	0,7 cm	26 cm	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1919	KG29-88	KG29S-H3-3 (16)	KG29	Livello 3	0,5 cm	40 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro; Chatter marked eseguiti su superficie interna		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1920	KG29-89	KG29S-H5-3	KG29	Livello 3	1,35 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1921	KG29-90	KG29S-I5-9 (5)	KG29	Livello 9	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1922	KG29-91	KG29S-H3-2 (1)	KG29	Livello 2	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1923	KG29-92	KG29S-H4-2 (15)	KG29	Livello 2	0,5 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1924	KG29-93	KG29N-B2-3	KG29	Livello 3	1,2 cm	40 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1925	KG29-94	KG29S-B1	KG29	Livello #	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	impressioni sub-circolari eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1926	KG29-95	KG29S-H5-8	KG29	Livello 8	1,1 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1927	KG29-96	KG29N-B2-1	KG29	Livello 1	1,2 cm	15 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Coppa	Gruppo del Butana finale
1928	KG29-97	KG29S-H4-1	KG29	Livello 1	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1929	KG29-98	KG29S-I5-3	KG29	Livello 3	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1930	KG29-99	KG29N-D4-FL	KG29	Livello #	1,5 cm	40 cm	Wiped	No	No	Impressioni oblique verticali parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1931	KG29-100	KG29N-D4-F2	KG29	Livello #	0,8 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Giara (?)	Gruppo del Butana finale
1932	KG29-101	KG29N-D4-FL	KG29	Livello #	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1933	KG29-102	KG29S-I3-6	KG29	Livello 6	1,4 cm	32 cm	Scraped	No	No	Motivo a "V" (Chevron) impresso eseguito su labbro con pettine		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1934	KG29-103	KG29S-I4-8	KG29	Livello 8	1,5 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su angolo orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1935	KG29-104	KG29S-H4-4	KG29	Livello 4	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1936	KG29-105	KG29S-H5-4	KG29	Livello 4	1,25 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni (motivo n.d.) eseguite su angolo orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1937	KG29-106	KG29S-I5-5	KG29	Livello 5	1,6 cm	N.d.	Scraped	No	No	N.d.		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1938	KG29-107	N.d.	KG29	Livello #	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
1939	KG29-108	KG29N-E3-3	KG29	Livello 3	1,5 cm	30 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										alternate su labbro (orlo con profilo triangolare, impressioni sui lati)			
1940	KG29-109	KG29N-D3-1 (21)	KG29	Livello 1	1,5 cm	30 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1941	KG29-110	KG29S-H2-4	KG29	Livello 4	1,15 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1942	KG29-111	KG29S-H3-9	KG29	Livello 9	0,5 cm	N.d.	Brunita	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1943	KG29-112	KG29S-I5-3	KG29	Livello 3	0,35 cm	N.d.	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	Chatter marked eseguiti su superficie esterna e interna		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1944	KG29-113	KG29S-H5-7	KG29	Livello 7	0,45 cm	N.d.	Lisciata accuratamente; Brunita (superficie esterna orlo)	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su orlo		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
1945	KG29-114	KG29S-H5-2	KG29	Livello 2	0,9 cm	20 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	incisioni incrociate eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1946	KG29-115	KG29S-H3-1	KG29	Livello 1	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1947	KG29-116	KG29S-I4-6	KG29	Livello 6	0,8 cm	30 cm	Lisciata/Wiped	No	No	incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1948	KG29-117	KG29S-H2-6	KG29	Livello 6	1,1 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1949	KG29-118	KG29N-D2-1	KG29	Livello 1	0,9 cm	35 cm	Lisciata accuratamente	No	No	incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1950	KG29-119	N.d.	KG29	Livello #	1,5 cm	40 cm ?	N.d.	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1951	KG29-120	KG29N-D3-1	KG29	Livello 1	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1952	KG29-121	KG29N-D2-1	KG29	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1953	KG29-122	KG29S-I4-3	KG29	Livello 3	0,7 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1954	KG29-123	KG29S-I4-1	KG29	Livello 1	0,9 cm	25 cm	N.d. esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1955	KG29-124	KG29S-H5-1	KG29	Livello 1	1,15 cm	30 cm	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1956	KG29-125	KG29S-H3-4	KG29	Livello 4	0,4 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1957	KG29-126	KG29S-I2-4	KG29	Livello 4	0,5 cm	30 cm	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1958	KG29-127	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	0,5 cm	N.d.	Lisciata esterno; Rippled (?) interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1959	KG29-128	KG29S-H4-2	KG29	Livello 2	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
1960	KG29-129	KG29S-H5-9	KG29	Livello 9	0,7 cm	30 cm	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1961	KG29-130	KG29S-I5-3	KG29	Livello 3	0,8 cm	15 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Giara	Gruppo del Butana finale
1962	KG29-131	KG29S-H3-7	KG29	Livello 7	0,9 cm	30 cm	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1963	KG29-132	KG29S-H5-1	KG29	Livello 1	0,4 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1964	KG29-133	KG29S-H5-1	KG29	Livello 1	0,9 cm	30 cm?	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1965	KG29-134	KG29S-I2-9	KG29	Livello 9	0,85 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1966	KG29-135	KG29S-H2-3	KG29	Livello 3	1,2 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1967	KG29-136	KG29S-H3-2	KG29	Livello 2	0,4 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1968	KG29-137	KG29S-I3-4	KG29	Livello 4	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1969	KG29-138	KG29S-H3-3	KG29	Livello 3	0,4 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1970	KG29-139	KG29S-I2-6	KG29	Livello 6	0,4 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1971	KG29-140	KG29S-I5-6	KG29	Livello 6	0,4 cm	20 cm	Brunita	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1972	KG29-141	KG29S-I5-5	KG29	Livello 5	0,9 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
1973	KG29-142	KG29S-I5-2	KG29	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1974	KG29-143	KG29S-H3-3	KG29	Livello 3	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1975	KG29-144	KG29S-I3-#	KG29	Livello #	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro; Impressioni oblique parallele eseguite con pettine sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1976	KG29-145	KG29N-D4-0/F	KG29	Livello 0 (?)	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro; Impressioni oblique parallele (due registri) eseguite con pettine sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1977	KG29-146	KG29S-H3-2	KG29	Livello 2	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblunghe eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1978	KG29-147	KG29S-H5-3	KG29	Livello 3	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	Impressioni oblunghe eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1979	KG29-148	KG29S-I3-4	KG29	Livello 4	1,1 cm	30 cm	Wiped esterno; Scraped interno	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
1980	KG29-149	KG29N-B2-#	KG29	Livello #	1,5 cm	15 cm	Wiped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
1981	KG29-150	KG29N-G4-0/F	KG29	Livello 0 (?)	0,9 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1982	KG29-151	KG29N-E1-#	KG29	Livello #	1,4 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1983	KG29-152	KG29N-C2-15/F	KG29	Livello 15 (??)	1,3 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1984	KG29-153	KG29N-D3-F#	KG29	Livello #	1,5 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1985	KG29-154	KG29N-G4-0/F	KG29	Livello 0 (?)	1,3 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1986	KG29-155	KG29N-D4-FL	KG29	Livello #	1,4 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1987	KG29-156	KG29S-H4-4	KG29	Livello 4	1,2 cm	N.d.	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1988	KG29-157	KG29S-H5-9	KG29	Livello 9	0,5 cm	25 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1989	KG29-158	KG29S-H#-9	KG29	Livello 9	0,8 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1990	KG29-159	KG29S-H5-10	KG29	Livello 10	0,8 cm	30 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1991	KG29-160	KG29S-I2-2	KG29	Livello 2	0,4 cm	30 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1992	KG29-161	KG29S-H4-1	KG29	Livello 1	0,5 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Coppa/Ciotola	Gruppo del Butana finale
1993	KG29-162	KG29S-H5-3	KG29	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
1994	KG29-163	KG29S-H5-6	KG29	Livello 6	0,7 cm	30 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
1995	KG29-164	KG29S-H3-2	KG29	Livello 2	0,6 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Coppa/Ciotola	Gruppo del Butana finale
1996	KG29-165	KG29S-I4-7	KG29	Livello 7	0,4 cm	10 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Coppa/Bicchiere	Gruppo del Butana finale
1997	KG29-166	KG29S-H5-1	KG29	Livello 1	0,6 cm	N.d.	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	/		Coppa/Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
1998	KG29-167	KG29S-I5-5	KG29	Livello 5	0,5 cm	20 cm	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
1999	KG29-168	KG29S-I5-5	KG29	Livello 5	0,8 cm	N.d.	Lisciata esterno; Brunita interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2000	KG29-169	KG29S-I4-3	KG29	Livello 3	0,9 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2001	KG29-170	KG29S-I4-8	KG29	Livello 8	0,9 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2002	KG29-171	KG29S-I3-3	KG29	Livello 3	0,5 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2003	KG29-172	KG29S-H3-3	KG29	Livello 3	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2004	KG29-173	KG29S-H5-7	KG29	Livello 7	0,95 cm	30 cm?	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2005	KG29-174	KG29S-H4-1	KG29	Livello 1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2006	KG29-175	KG29S-I2-2	KG29	Livello 2	0,95 cm	35 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2007	KG29-176	KG29S-H5-2	KG29	Livello 2	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2008	KG29-177	KG29S-I3-3	KG29	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2009	KG29-178	KG29S-H5-8	KG29	Livello 8	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2010	KG29-179	KG29S-H3-1	KG29	Livello 1	0,85 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2011	KG29-180	KG29S-I5-2	KG29	Livello 2	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Bottiglia (?)	Gruppo del Butana finale
2012	KG29-181	KG29S-I4-3	KG29	Livello 3	0,4 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2013	KG29-182	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	0,7 cm	25/30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2014	KG29-183	KG29S-H3-7	KG29	Livello 7	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2015	KG29-184	KG29S-H4-1	KG29	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2016	KG29-185	KG29S-H5-3	KG29	Livello 3	0,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2017	KG29-186	KG29S-H3-1	KG29	Livello 1	0,5 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2018	KG29-187	N.d.	KG29	Livello #	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Piatto/Ciotola	Gruppo del Butana finale
2019	KG29-188	KG29S-I3-4	KG29	Livello 3	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2020	KG29-189	KG29S-I5-1	KG29	Livello 1	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2021	KG29-190	KG29S-H5-3	KG29	Livello 3	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2022	KG29-191	KG29S-I4-3	KG29	Livello 3	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2023	KG29-192	KG29S-I5-1	KG29	Livello 1	0,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2024	KG29-193	KG29S-H3-2	KG29	Livello 2	0,7 cm	8 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
2025	KG29-194	KG29S-H5-5	KG29	Livello 5	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2026	KG29-195	KG29S-H5-8	KG29	Livello 8	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2027	KG29-196	KG29S-H4-1	KG29	Livello 1	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2028	KG29-197	KG29S-I2-9	KG29	Livello 9	0,4 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2029	KG29-198	KG29S-I4-2	KG29	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2030	KG29-199	KG29S-I2-3	KG29	Livello 3	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2031	KG29-200	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	1,1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		N.d.	Gruppo del Butana finale
2032	KG29-201	KG29S-I3-4	KG29	Livello 4	0,5 cm	10 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa/Bicchiere	Gruppo del Butana finale
2033	KG29-202	KG29S-H3-7	KG29	Livello 7	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2034	KG29-203	KG29S-H3-3	KG29	Livello 3	0,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2035	KG29-204	KG29S-H5-4	KG29	Livello 4	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2036	KG29-205	KG29S-H5-2	KG29	Livello 2	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2037	KG29-206	KG29S-I5-6	KG29	Livello 6	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		N.d.	Gruppo del Butana finale
2038	KG29-207	KG29A-D5-1	KG29	Livello 1	1,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2039	KG29-208	KG29S-I4-4	KG29	Livello 4	0,9 cm	25 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2040	KG29-209	KG29S-##	KG29	Livello #	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2041	KG29-210	KG29S-I2-6	KG29	Livello 6	0,45 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2042	KG29-211	KG29S-H5-12	KG29	Livello 12	0,6 cm	8 cm	Lisciata	No	No	/		Giara/Bottiglia	Gruppo del Butana finale
2043	KG29-212	KG29S-H2-1	KG29	Livello 1	1,1 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2044	KG29-213	KG29S-H5-#	KG29	Livello #	0,8 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2045	KG29-214	KG29S-H2-1	KG29	Livello 1	1,15 cm	N.d.	Wiped	No	No	Presente decorazione impressa e incisa su labbro, motivo n.d.	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2046	KG29-215	KG29S-H2-4	KG29	Livello 4	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2047	KG29-216	KG29S-I3-#	KG29	Livello #	1,6 cm	N.d.	Wiped	No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2048	KG29-217	KG29N-D2-F	KG29	Livello #	0,9 cm	N.d.		No	No	/		Giara (?)	Gruppo del Butana finale
2049	KG29-218	KG29N-#	KG29	Livello #	1 cm	N.d.		No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2050	KG29-219	KG29N-D3-1	KG29	Livello 1	1 cm	30 cm		No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2051	KG29-220	KG29N-E2-E	KG29	Livello #		30 cm		No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2052	KG29-221	KG29N-E7-0/F	KG29	Livello 0 (?)	1 cm	12 cm		No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2053	KG29-222	KG29N-E4-F	KG29	Livello #	0,9 cm	30 cm		No	No	Incisioni verticali parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2054	KG29-223	KG29N-E2-3	KG29	Livello 3	0,7 cm	N.d.		No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2055	KG29-224	KG29N-D2-F	KG29	Livello #	0,5 cm	30 cm		No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2056	KG29-225	KG29N-C2-E15/F	KG29	Livello 15 (??)	0,8 cm	20 cm		No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2057	KG29-226	KG29N-E2-2	KG29	Livello 2	0,9 cm	15 cm		No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2058	KG29-227	KG29N-D2-2	KG29	Livello 2	1 cm	20 cm		No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2059	KG29-228	KG29N-I2-2	KG29	Livello 2	1 cm	N.d.		No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2060	KG29-229	KG29N-E1-1	KG29	Livello 1	1,2 cm	N.d.		No	No	/	Applicazione in argilla sull'orlo (<i>Atbara Rim</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2061	KG53-1	/	KG53	/	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2062	KG53-2	/	KG53	/	1,2 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2063	KG53 - 3	/	KG53	/	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2064	KG53 - 4	/	KG53	/	0,8 cm	36 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2065	KG53 - 5	/	KG53	/	1,2 cm	30 cm	N.d.	No	No	N.d.	Superficie molto erosa	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2066	KG53 - 6	/	KG53	/	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni sub-circolari eseguite sul labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2067	KG53 - 7	/	KG53	/	1 cm	40 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Impressioni irregolari sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2068	KG53 - 8	/	KG53	/	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2069	KG53 - 9	/	KG53	/	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2070	KG54 - 1	/	KG54	/	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2071	KG54 - 2	/	KG54	/	1 cm	32 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2072	KG54-3	/	KG54	/	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2073	KG54-4	/	KG54	/	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2074	KG54-5	/	KG54	/	1,15 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2075	KG54-6	/	KG54	/	0,8 cm	10 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite sul labbro		Bottiglia?	Gruppo del Butana finale
2076	KG88-1	/	KG88	/	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni eseguite sul labbro (Motivo non definito)		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2077	KG88-2	/	KG88	/	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2078	KG88-3	/	KG88	/	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2079	KG96-1	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	0,4 cm	7,5 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
2080	KG96-2	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Pinched rim		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2081	KG96-3	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1 cm	50 cm	Scraped/Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2082	KG96-4	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2083	KG96-5	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	0,5 cm	20 cm	Wiped (Bocca nera?)	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie interna		Piccola ciotola/Coppa	Gruppo del Butana finale
2084	KG96-6	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2085	KG96-7	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,15 cm	28 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro e su superficie interna orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2086	KG96-8	KG96A-L6-1(8)	KG96 (Area A)	Livello 1	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2087	KG96-9	KG96-40/Bis (da definire)	KG96	Livello #	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola/Giara	Gruppo del Butana finale
2088	KG96-10	KG96-B2-8	KG96	Livello 8	0,8 cm	18 cm	Scraped/Wiped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2089	KG96-11	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2090	KG96-12	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,75 cm	8 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo impresso eseguito su orlo (rim band?)		Coppa/Bicchiere	Gruppo del Butana finale
2091	KG96-13	KG96-B2-8	KG96	Livello 8	0,5 cm	24 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2092	KG96-14	/	KG96	Livello #	1,8 cm	13 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro; Fasci di incisioni parallele verticali eseguite su parete		Piccola giara	Gruppo del Butana finale
2093	KG96-15	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2094	KG96-16	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo Rocker Type B eseguito su orlo e parete		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2095	KG96-17	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2096	KG96-18	KG96A-M6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro; Impressioni di pettine oblique		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
										parallele eseguite su superficie esterna divise in due registri			
2097	KG96 - 19	KG96A -M6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,85 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2098	KG96 - 20	KG96A -L6-8	KG96 (Area A)	Livello 8	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2099	KG96 - 21	/	KG96	Livello #	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2100	KG96 - 22	KG96-B1-4	KG96	Livello 4	0,9 cm	N.d.	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2101	KG96 - 23	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,4 cm	N.d.	Scraped	No	No	Impressioni di pettine incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2102	KG96 - 24	KG96A -M6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,3 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2103	KG96 - 25	KG96A -M6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele verticali eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2104	KG96-26	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2105	KG96-27	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2106	KG96-28	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2107	KG96-29	KG96-A-L6-1	KG96 (Area A)	Livello 1	1,3 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2108	KG96-30	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2109	KG96-31	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,45 cm	N.d.	Scraped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2110	KG96-32	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,5 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2111	KG96-33	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,4 cm	30 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2112	KG96-34	/	KG96	Livello #	1 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Impressioni oblunghe parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2113	KG96-35	/	KG96	Livello #	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Motivo impresso n.d.		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2114	KG96 - 36	/	KG96	Livello #	1,1 cm	30 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata grossolanamente interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2115	KG96 - 37	KG96A -B1-1	KG96 (Area A)	Livello 1	0,85 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2116	KG96 - 38	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni lunate (forse finger-nail) eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2117	KG96 - 39	KG96-B2-6	KG96	Livello 6	0,55 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2118	KG96 - 40	KG96A -L6-4	KG96 (Area A)	Livello 4	1,1 cm	N.d.	Lisciata/Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2119	KG96 - 41	KG96A -L6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	1,1 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2120	KG96 - 42	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni leggere discendenti su orlo e parete		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2121	KG96 - 43	KG96-B2-10	KG96	Livello 10	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	Incisioni leggere discendenti su orlo e parete		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2122	KG96 - 44	KG96-B1-8	KG96	Livello 8	0,5 cm	N.d.	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni leggere discendenti su orlo e parete		Giara	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2123	KG96-45	KG96-B1-10	KG96	Livello 10	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni leggere discendenti su orlo e parete		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2124	KG96-46	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	0,65 cm	20 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere discendenti su orlo e parete		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2125	KG96-47	KG96-B2-9	KG96	Livello 9	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro; Incisioni leggere incrociate		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
2126	KG96-48	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	0,6 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni leggere discendenti su orlo e parete		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
2127	KG96-49	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	0,7 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni leggere discendenti su orlo e parete		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2128	KG96-50	KG96A-M6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,7 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2129	KG96-51	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	0,4 cm	12 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	No	/		Bottiglia (?)	Gruppo del Butana finale
2130	KG96-52	KG96-B2-6	KG96	Livello 6	0,35 cm	20 cm	Brunita (Bocca Nera?)	No	Sì	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2131	KG96-53	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	0,5 cm	N.d.	Brunita esterno; Wiped interno (Bocca nera?)	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2132	KG96-54	KG96-B2-6	KG96	Livello 6	0,6 cm	10 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Motivo geometrico brunito eseguito su superficie esterna		Bicchiere	Gruppo del Butana finale
2133	KG96-55	KG96-D1-1	KG96	Livello 1	0,6 cm	N.d.	Lisciata esterno; Wiped interno	No	Sì	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2134	KG96-56	KG96-M3-4	KG96	Livello 4	0,5 cm	20 cm	Brunita	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Coppa	Gruppo del Butana finale
2135	KG96-57	KG96A-M3-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,55 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Chatter Marked eseguiti su orlo; Motivo geometrico brunito eseguito su parete interna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2136	KG96-58	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,7 cm	16 cm	Lisciata accuratamente esterno; Scraped interno	No	No	Incisioni sottili oblique parallele discendenti		Giara	Gruppo del Butana iniziale (?)
2137	KG96-59	KG96-M6-2	KG96	Livello 2	1,1 cm	30 cm	Brunita	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2138	KG96-60	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2139	KG96-61	KG96A-L6-4	KG96 (Area A)	Livello 4	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2140	KG96-62	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2141	KG96-63	KG96A-L6-4	KG96 (Area A)	Livello 4	1 cm	12 cm	Lisciata accuratamente esterno; Scraped interno	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Piccola giara	Gruppo del Butana finale
2142	KG96-64	KG96A-L6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	1 cm	12 cm	Lisciata accuratamente esterno; Scraped interno	No	No			Piccola giara	Gruppo del Butana finale
2143	KG96-65	KG96A-L6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	1 cm	12 cm	Lisciata accuratamente esterno; Scraped interno	No	No			Piccola giara	Gruppo del Butana finale
2144	KG96-66	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	1,3 cm	N.d.	Scraped	No	No			Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2145	KG96-67	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,5 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2146	KG96-68	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2147	KG96-69	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	1 cm	40 cm	Scraped	No	No			Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2148	KG96-70	KG96-M6-6	KG96	Livello 6	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2149	KG96-71	KG96-M6-3	KG96	Livello 3	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2150	KG96-72	KG96-M6-6	KG96	Livello 6	0,7 cm	6 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
2151	KG96-73	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,2 cm	N.d.	Lisciata/Wiped	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2152	KG96-74	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	1,2 cm	18 cm	Lisciata accuratamente	No	No			Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2153	KG96-75	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,8 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2154	KG96-76	KG96-B1-4	KG96	Livello 4	1,1 cm	30/40 cm	Scraped	No	No			Ciotola	Gruppo del Butana finale
2155	KG96-77	KG96-M6-10	KG96	Livello 10	1,2 cm	20 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No			Giara (?)	Gruppo del Butana finale
2156	KG96-78	KG96-M6-6	KG96	Livello 6	0,6 cm	16 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2157	KG96-79	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,3 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2158	KG96-80	KG96-M6-6	KG96	Livello 6	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No			Giara	Gruppo del Butana finale
2159	KG96-81	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	0,8 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2160	KG96-82	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,85 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2161	KG96-83	KG96-M6-2	KG96	Livello 2	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No			Giara	Gruppo del Butana finale
2162	KG96-84	KG96-B1-4	KG96	Livello 4	0,6 cm	6 cm	Lisciata	No	No	/		Bottiglia	Gruppo del Butana finale
2163	KG96-85	KG96-B1-10	KG96	Livello 10	1 cm	N.d.	Wiped/Scraped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2164	KG96-86	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2165	KG96-87	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2166	KG96-88	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,5 cm	40/50 cm	Scraped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito con pettine su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2167	KG96-89	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2168	KG96-90	KG96-B1-10	KG96	Livello 10	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2169	KG96-91	KG96A-L6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2170	KG96-92	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	1,3 cm	30 cm	Wiped	No	No	Motivo impresso a spina di pesce eseguito su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2171	KG96-93	KG96-M6-6	KG96	Livello 6	1,1 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite con pettine a due denti su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2172	KG96-94	KG96-M6-2	KG96	Livello 2	1,3 cm	25 cm	Scraped	No	No	Incisioni eseguite su angoli dell'orlo: internamente incisioni oblique parallele; esternamente verticali parallele		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2173	KG96-95	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,8 cm	30/40 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2174	KG96-96	KG96-B2-10	KG96	Livello 10	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2175	KG96-97	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2176	KG96-98	KG96-B1-10	KG96	Livello 10	1 cm	30/40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2177	KG96-99	KG96-B1-10	KG96	Livello 10	0,8 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2178	KG96-100	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	1 cm	N.d.	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele alternate eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2179	KG96-101	KG96A-4	KG96 (Area A)	Livello #	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni singole sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2180	KG96-102	KG96-B1-6	KG96	Livello 6	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni singole sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2181	KG96-103	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2182	KG96-104	KG96-M6-6	KG96	Livello 6	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine che creano campiture geometriche		Ciotola	Incerta. Tuttavia potrebbe datarsi ad un periodo più tardo.
2183	KG96-105	KG96A-L6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	1 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2184	KG96-106	KG96-B1-8	KG96	Livello 8	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite sulla superficie interna dell'orlo		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2185	KG96-107	KG96-B2-4	KG96	Livello 4	1,5 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2186	KG96-108	KG96-B2-10	KG96	Livello 10	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2187	KG96-109	KG96A-4	KG96 (Area A)	Livello #	1 cm	40 cm	Scraped	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale (?)
2188	KG96-110	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2189	KG96-111	KG96-M6-2	KG96	Livello 2	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2190	KG96-112	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,3 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2191	KG96-113	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2192	KG96 - 114	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,3 cm	40 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2193	KG96 - 115	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,1 cm	30 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2194	KG96 - 116	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,8 cm	14 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni parallele verticali eseguite su labbro		Piccola giara	Gruppo del Butana finale
2195	KG96 - 117	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2196	KG96 - 118	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,15 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2197	KG96 - 119	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito su labbro; Motivo Rocker Type C eseguito su parete		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2198	KG96 - 120	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro (XXXXXXX)		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2199	KG96 - 121	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,6 cm	14 cm	Brunita esterno; Wiped interno	No	Sì	Chatter Marked eseguiti su superficie esterna		Piccola giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2200	KG96-122	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,6 cm	18 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni oblique parallele discendenti eseguiti sotto l'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale
2201	KG96-123	KG96-SS	KG96	Raccolta superficiale	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2202	KG96-124	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,2 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Impressioni oblique parallele eseguite con pettine su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2203	KG96-125	KG96B-M6-10	KG96 (Area B)	Livello 10	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine, motivo n.d.		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2204	KG96-126	KG96B-2-2	KG96 (Area B?)	Livello 2	1,2 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2205	KG96-127	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,2 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2206	KG96-128	KG96B-2-2	KG96 (Area B?)	Livello 2	0,95 cm	35 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2207	KG96-129	KG96B-M6-6	KG96 (Area B?)	Livello 6	0,7 cm	25 cm	Lisciata	No	No	Impressioni profonde sub-circolari eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2208	KG96-130	KG96A-4	KG96 (Area A)	Livello #	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2209	KG96-131	KG96-B2-8	KG96	Livello 8	0,85 cm	40 cm ?	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2210	KG96-132	KG96A-G3-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2211	KG96-133	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2212	KG96-134	KG96A-#-10	KG96 (Area A)	Livello 10	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		N.d.	Gruppo del Butana finale
2213	KG96-135	KG96#-#-#	KG96	Livello #	0,9 cm	35 cm	Wiped	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2214	KG96-136	KG96-B1-8	KG96	Livello 8	1,1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2215	KG96-137	KG96A-L9-10	KG96 (Area A)	Livello 10	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2216	KG96-138	KG96-B2-8	KG96	Livello 8	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2217	KG96 - 139	KG96A -4	KG96 (Area A)	Livello #	0,85 cm	35 cm	Scraped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2218	KG96 - 140	KG96A -#	KG96 (Area A)	Livello #	0,7 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
2219	KG96 - 141	KG96A -H1-4	KG96 (Area A)	Livello 4	0,45 cm	18 cm	Brunita	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2220	KG96 - 142	KG96A -M6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	0,6 cm	20cm	Brunita	No	No	/		Coppa?	Gruppo del Butana finale
2221	KG96 - 143	KG96A -L6-8	KG96 (Area A)	Livello 8	0,7 cm	18 cm	Brunita	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana finale
2222	KG96 - 144	KG96B -2-2	KG96 (Area B)	Livello 2	0,8 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2223	KG96 - 145	N.d.	KG96	Livello #	0,6 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Coppa (?)	Gruppo del Butana finale
2224	KG96 - 146	KG96A -M1-2	KG96 (Area A)	Livello 2	0,95 cm	N.d.	Brunita	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2225	KG96 - 147	KG96- B1-8	KG96	Livello 8	1,3 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2226	KG96 - 148	KG96- B1-8	KG96	Livello 8	1,05 cm	N.d.	Scraped (eroso)	No	No	/		Giara(?)	Gruppo del Butana finale
2227	KG96 - 149	KG96- A1-10	KG96	Livello 10	0,6 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2228	KG96-150	KG96-B1-1	KG96	Livello 1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2229	KG96-151	KG96A-L6-4	KG96 (Area A)	Livello 4	1,25 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2230	KG96-152	KG96-B2-10	KG96	Livello 10	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2231	KG96-153	KG96A-L6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1 cm	25 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2232	KG96-154	KG96A-M6-2	KG96 (Area A)	Livello 2	1,1 cm	15 cm	Lisciata	No	No	/		Giara (?)	Gruppo del Butana finale
2233	KG96-155	KG96-A1-4	KG96	Livello 4	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2234	KG96-156	KG96A-M6-6	KG96 (Area A)	Livello 6	0,85 cm	25 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2235	KG96-157	KG96-B2-8	KG96	Livello 8	1 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2236	KG109-1	KG109-GS	KG109	/	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2237	KG109-2	KG109-GS	KG109	/	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	Motivo rocker eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2238	N123-1	/	N123 (= KG23)	/	0,5 cm	14 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	No	Motivo rocker eseguito su due registri al di sotto dell'orlo		Giara	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2239	N123 - 2	/	N123 (= KG23)	/	0,5 cm	8 cm	Brunita (orlo) e Wiped (parete) esterno; Wiped interno	No	Si	Incisioni oblique parallele discendenti eseguite sotto l'orlo		GiaraGiara	Gruppo del Butana finale
2240	N123 - 3	/	N123 (= KG23)	/	0,8 cm	28 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Motivo impresso con pettine a doppia spina di pesce eseguito sull'orlo		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2241	N123 - 4	/	N123 (= KG23)	/	1,3 cm	40 cm	Scraped	No	No	Motivo a "chevron" impresso con pettine su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2242	N123 - 5	/	N123 (= KG23)	/	1,5 cm	40 cm	Scraped	No	No	/	<i>Pinched rim</i>	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2243	SEG 6 - 1	/	SEG 6	/	1,4 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2244	SEG 6 - 2	/	SEG 6	/	1,1 cm	40 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2245	SEG 6 - 3	/	SEG 6	/	1,15 cm	40 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2246	SEG 6 - 4	/	SEG 6	/	1,7 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2247	SEG 14 - 1	/	SEG 14	/	1 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni eseguite sugli spigoli dell'orlo		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2248	SEG 19 - 1	SEG 19 - 562	SEG 19	/	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2249	SEG 21 - 1	/	SEG 21	/	1,25 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Motivo inciso a spina di pesce eseguito sul labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2250	UA53 - 1		UA53	UA53 IV B2 SU2	0,8 cm	20 cm	Lisciata accuratamente esterno; Lisciata interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2251	UA53 - 2		UA53	UA53 IV B2 SU2	0,6 cm	30 cm	Brunita esterno; Lisciata interno	No	No	Chatter marked su orlo		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2252	UA53 - 3		UA53	UA53 IV B2 SU2	0,7 cm	40 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2253	UA53 - 4		UA53	UA53 IV B2 SU2	0,6 cm	12 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2254	UA53 - 5		UA53	UA53 IV B2 SU2	1,2 cm	N.d.	Wiped	No	No	Impressioni di pettine a due punte eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2255	UA53 - 6		UA53	UA53 IV B2 SU1	1 cm	N.d.	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni verticali parallele a gruppi da due incisioni ciascuno distanziati eseguite su labbro ()		Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2256	UA53 - 7		UA53	UA53 IV A2 SU1	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2257	UA53 - 8		UA53	UA53 IV A2 SU1	1,1 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Impressioni di pettine (a tre punte) oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale (?)
2258	UA53 - 9		UA53	UA53 IV B2 SU3	0,65 cm	18 cm	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2259	UA53 - 10		UA53	UA53 IV B2 SU3	0,7 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2260	UA53 - 11		UA53	UA53 IV B2 SU3	0,8 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2261	UA53 - 12		UA53	UA53 IV B2 SU3	0,5 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2262	UA53 - 13		UA53	UA53 IV B2 SU1	0,5 cm	40 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Chatter marked		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2263	UA53 - 14		UA53	UA53 IV C2 SU1	0,8 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2264	UA53 - 15		UA53	UA53 IV C2 SU1	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
2265	UA53 - 16		UA53	UA53 II B-C1 SU12	0,6 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2266	UA53 - 17		UA53	UA53 II C4 SU1	1,2 cm	24 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola giara	Gruppo del Butana iniziale
2267	UA53 - 18		UA53	UA53 VI SU5	0,6 cm (parete) - 1,2 cm (fondo)	8 cm	Lisciata	No	Sì	/		Bottiglia	Gruppo del Butana iniziale
2268	UA53 - 19		UA53	UA53 II C2 SU8	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2269	UA53 - 20		UA53	UA53 II C2 SU8	0,6 cm	N.d.	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2270	UA53 - 21		UA53	UA53 II C2 SU8	1,4 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2271	UA53 - 22		UA53	UA53 II C2 SU8	1,3 cm	N.d.	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2272	UA53 - 23		UA53	UA53 II C2 SU8	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2273	UA53 - 24		UA53	UA53 II C2 SU8	0,9 cm	20 cm	Wiped	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2274	UA53 - 25		UA53	UA53 II C2 SU8	0,95 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2275	UA53 - 26		UA53	UA53 II C2 SU8	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine sull'orlo (rim band)		Ciotola	Gruppo del Butana finale (?)
2276	UA53 - 27		UA53	UA53 II B3 SU1	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2277	UA53 - 28		UA53	UA53 II C3 SU1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2278	UA53 - 29		UA53	UA53 II C3 SU1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2279	UA53 - 31		UA53	UA53 II C3 SU1	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2280	UA53 - 32		UA53	UA53 II C3 SU1	0,6 cm	12 cm	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2281	UA53 - 33		UA53	UA53 II C3 SU1	0,9 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2282	UA53 - 34		UA53	UA53 II C3 SU1	0,7 cm	14 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2283	UA53 - 35		UA53	UA53 II A3 SU1	0,8 cm	30 cm	Bocca nera. Wiped esterno; Brunita interno	No	No	Incisioni leggere incrociate eseguite sulla superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2284	UA53 - 36		UA53	UA53 II A3 SU1	0,8 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine sull'orlo (rim band)		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2285	UA53 - 37		UA53	UA53 II A3 SU1	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2286	UA53 - 38		UA53	UA53 II B-C1 SU5	0,7 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2287	UA53 - 39		UA53	UA53 II B-C1 SU5	0,9 cm	26 cm	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2288	UA53 - 40		UA53	UA53 II B-C1 SU5	0,9 cm	40 cm	Wiped	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2289	UA53 - 41		UA53	UA53 II B-C1 SU5	1,3 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
2290	UA53 - 42		UA53	UA53 II B-C1 SU5	0,7 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2291	UA53 - 44		UA53	UA53 II C2 SU9	1,3 cm	26 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2292	UA53 - 45		UA53	UA53 II C2 SU9	1,3 cm	30 cm	Lisciata (erosa)	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2293	UA53 - 46		UA53	UA53 II C2 SU9	0,9 cm	20 cm	Wiped esterno; Lisciata interno	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2294	UA53 - 47		UA53	UA53 II C2 SU9	0,9 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2295	UA53 - 48		UA53	UA53 II C2 SU9	0,7 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2296	UA53 - 49		UA53	UA53 II C2 SU9	0,5 cm	18 cm	Lisciata	No	No	/		Giara	Incerta

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2297	UA53 - 50		UA53	UA53 II C2 SU9	0,5 cm	16 cm	Bocca nera (?). Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2298	UA53 - 51		UA53	UA53 II C2 SU9	1 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2299	UA53 - 52		UA53	UA53 X 2012 A1 SU1	0,7 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola giara	Gruppo del Butana iniziale
2300	UA53 - 53		UA53	UA53 X 2012 A1 SU1	0,9 cm	30 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2301	UA53 - 54		UA53	UA53 X 2012 A1 SU1	0,8 cm	24 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola giara	Gruppo del Butana iniziale
2302	UA53 - 55		UA53	UA53 X B2 SU4	0,6 cm	N.d.	Lisciata	No	No	Impressioni di pettine (a due punte) oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale (?)
2303	UA53 - 56		UA53	UA53 X 2012 B2 SU8	0,7 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
2304	UA53 - 57		UA53	UA53 X 2012 B2 SU12	0,6 cm	20 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Impressioni sub-ovali verticali parallele eseguite su labbro		Piccola giara	Gruppo del Butana finale (?)

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2305	UA53 - 58		UA53	UA53 X 2012 B2 SU12	0,8 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale
2306	UA53 - 59		UA53	UA53 X A1 SU5	1,1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni oblique parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale (?)
2307	UA53 - 60		UA53	UA53 X A1 SU5	0,6 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2308	UA53 - 61		UA53	UA53 X B2 SU6	0,8 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite su orlo (orizzontali) e parate (oblique parallele discendenti)		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2309	UA53 - 62		UA53	UA53 X B2 SU6	0,7 cm	22 cm	Lisciata	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2310	UA53 - 63		UA53	UA53 X B2 SU6	0,8 cm	20 cm	Lisciata grossolanamente esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2311	UA53 - 64		UA53	UA53 X B2 SU6	0,7 cm	40 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2312	UA53 - 65		UA53	UA53 X B2 SU6	0,9 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Ciotola (?)	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2313	UA53 - 66		UA53	UA53 X B2 SU6	0,6 cm	18 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2314	UA53 - 67		UA53	UA53 X B2 SU6	0,95 cm	N.d.	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale Gruppo del Butana iniziale
2315	UA53 - 68		UA53	UA53 X B2 SU4	0,6 cm	N.d.	Wiped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2316	UA53 - 69		UA53	UA53 X A2 SU3	0,6 cm	14 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2317	UA53 - 70		UA53	UA53 X A2 SU3	0,9 cm	20 cm	Lisciata (erosa)	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2318	UA53 - 71		UA53	UA53 X A2 SU3	1 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2319	UA53 - 72		UA53	UA53 X A2 SU3	0,6 cm	20 cm	Lisciata accuratamente	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2320	UA53 - 73		UA53	UA53 X A2 SU3	0,6 cm	22 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2321	UA53 - 74		UA53	UA53 X B1 SU1	0,6 cm	20 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2322	UA53 - 75		UA53	UA53 XVIII B4 SU2	0,9 cm	40 cm	Lisciata accuratamente esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2323	UA53 - 76		UA53	UA53 XVIII B4 SU2	0,5 cm	18 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2324	UA53 - 77		UA53	UA53 XVIII B4 SU2	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Impressioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale (?)
2325	UA53 - 78		UA53	UA53 XVIII B4 SU1	0,6 cm	30 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	Incisioni leggere eseguite sulla superficie esterna		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2326	UA53 - 79		UA53	UA53 XVIII B4 SU1	0,9 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2327	UA53 - 80		UA53	UA53 XVIII B4 SU1	0,5 cm	18 cm	Brunita	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana finale
2328	UA53 - 81		UA53	UA53 XVIII D2 SU1	1,1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2329	UA53 - 82		UA53	UA53 XVIII D2 SU1	0,7 cm	30 cm	Lisciata esterno; Scraped interno	No	No	Impressioni eseguite su labbro con pettine* a due punte; Incisioni oblique parallele sull'orlo	*I denti del pettine hanno una sezione sub-quadrangolare	Ciotola	Gruppo del Butana finale (?)
2330	UA53 - 83		UA53	UA53 XVIII D2 SU1	1,2 cm	40 cm	Wiped	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2331	UA53 - 84		UA53	UA53 XVIII D3 SU1	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	Incisioni verticali parallele eseguite su labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale (?)
2332	UA53 - 85		UA53	UA53 XVIII D3 SU1	0,6 cm	30 cm	Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2333	UA53 - 86		UA53	UA53 XVIII D3 SU1	1,15 cm	20 cm	Wiped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2334	UA53 - 87		UA53	UA53 XVIII D3 SU1	0,9 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2335	UA53 - 88		UA53	UA53 XVIII D3 SU1	1,25 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2336	UA53 - 89		UA53	UA53 XVIII D2 SU1	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	Incisioni irregolari eseguite sull'orlo		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2337	UA53 - 90		UA53	UA53 XVIII D2 SU1	1 cm	20 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Giara (?)	Gruppo del Butana finale
2338	UA53 - 91		UA53	UA53 XVIII D2 SU1	0,6 cm	N.d.	Lisciata accuratamente	No	No	/		Ciotola/Coppa (?)	Gruppo del Butana iniziale
2339	UA53 - 92		UA53	UA53 XVIII D2 SU1	0,6 cm	20 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2340	UA53 - 93		UA53	UA53 XVIII D3 SU1 TOMBA 1	0,75 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni leggere eseguite sull'orlo		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2341	UA53 - 94		UA53	UA53 XVIII D3 SU1 TOMBA 1	0,6 cm	20 cm	Wiped	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale
2342	UA53 - 95		UA53	UA53 XVIII D3 SU1 TOMBA 1	1,2 cm	16 cm	Wiped	No	No	/		Coppa	Gruppo del Butana iniziale
2343	UA53 - 96		UA53	UA53 XVIII D3 SU1 TOMBA 1	0,8 cm	12 cm	Lisciata esterno; Wiped interno	No	No	/		Giara	Gruppo del Butana iniziale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2344	UA53 - 97		UA53	UA53 X B2 SU3	0,65 cm	30 cm	Lisciata accuratamente/Lucidata esterno; Lisciata interno	No	No	Incisioni leggere incrociate eseguite su superficie esterna		Ciotola	Gruppo del Butana iniziale
2345	UP - 1	/	Unknown Provenance (UP)	/	0,9 cm	36 cm	Wiped; Bocca nera	No	No	Motivo rocker eseguito al di sotto dell'orlo		Giara/Ciotola	Gruppo del Butana finale
2346	UP - 2	/	Unknown Provenance (UP)	/	0,9 cm	40 cm	Lisciata	No	No	/		Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2347	UP - 3	/	Unknown Provenance (UP)	/	0,8 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele oblique eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2348	UP - 4	/	Unknown Provenance (UP)	/	0,8 cm	32 cm	Lisciata	No	No	Incisioni a spina di pesce eseguite sul labbro		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2349	UP - 5	/	Unknown Provenance (UP)	/	1,2 cm	N.d.	Lisciata	No	No	/		Ciotola	Gruppo del Butana finale
2350	UP - 6	/	Unknown Provenance (UP)	/	0,8 cm	20 cm	Lisciata	No	No	/		Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2351	JAG 1/I5-Veg - 1	JAG 1/I5 - 870	JAG 1 (Area I)	/	1,2 cm	26 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2352	JAG 1/I5-Veg - 2	JAG 1/I5 - 891	JAG 1 (Area I)	/	0,8 cm	36 cm	Lisciata	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande giara	Gruppo del Butana finale
2353	JAG 1/I5-Veg - 3	JAG 1/I5 - 924	JAG 1 (Area I)	/	0,8 cm	14 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Piccola giara	Gruppo del Butana finale
2354	KG7-Veg - 1	KG7-A-1-7 (559)	KG7	/	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2355	KG23.Veg - 1	KG23-C2-2 (69)	KG23	Livello 2	0,8 cm	26 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2356	KG23.Veg - 2	KG23c-D3-11 (65)	KG23 (Area C)	Livello 11	0,8 cm	30 cm	Lisciata e Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2357	KG23.Veg - 3	KG23-A-2-14	KG23	Livello 14	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2358	KG23.Veg - 4	KG23c-C3-17 (394)	KG23 (Area C)	Livello 17	1,3 cm	24 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2359	KG23.Veg - 5	KG23-A-2-10	KG23	Livello 10	0,5 cm	16 cm	Lisciata	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Coppa	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2360	KG23.Veg - 6	KG23c-D3-27 (48)	KG23 (Area C)	Livello 27	1,2 cm	18 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
2361	KG23.Veg - 7	KG23c-C3-28 (73)	KG23 (Area C)	Livello 28	0,9 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2362	KG23.Veg - 8	KG23c-C2-14 (15)	KG23 (Area C)	Livello 14	0,8 cm	50 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2363	KG23.Veg - 9	KG23c-C3-8 (#)	KG23 (Area C)	Livello 8	0,9 cm	?	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2364	KG23.Veg - 10	KG23c-D3-20 (62)	KG23 (Area C)	Livello 20	1 cm	?	Lisciata accuratamente all'esterno; Wiped interno	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
2365	KG23.Veg - 11	KG23c-C3-23 (#)	KG23 (Area C)	Livello 23	1 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2366	KG23.Veg - 12	KG23c-D3-14	KG23 (Area C)	Livello 14	1,2 cm	?	Scraped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola (?)	Gruppo del Butana finale
2367	KG23.Veg - 13	KG23c-C3-7 (18)	KG23 (Area C)	Livello 7	1,1 cm	50 cm	Lisciata	No	No	Incisioni parallele eseguite su labbro	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2368	KG23 .Veg - 14	KG23c-C3-17 (66)	KG23 (Area C)	Livello 17	0,7 cm	?	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Coppa/Ciotola	Gruppo del Butana finale
2369	KG23 .Veg - 15	KG23-A-1-4	KG23	Livello 4	1 cm	20 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2370	KG23 .Veg - 16	KG23-SE-Slope	KG23	/	1,1 cm	40 cm	Lisciata, grossolanamente all'interno	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2371	KG23 .Veg - 17	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,6 cm	30 cm	Lisciata accuratamente	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2372	KG23 .Veg - 18	KG23-SE-Slope	KG23	/	0,9 cm	22 cm	Lisciata, grossolanamente all'interno	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Piccola ciotola	Gruppo del Butana finale
2373	KG23 .Veg - 19	Assente	KG23/UA 14	Area 4 - Surface Collection	1,3 cm	40 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2374	KG23 .Veg - 20	Assente	KG23/UA 14	Area 5 - Surface Collection	1,5 cm	50 cm	Wiped	No	No	Incisioni parallele verticali eseguite su labbro	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2375	KG96 -Veg - 1	KG96-B2-8 (645)	KG96	/	1,2 cm	48 cm	Wiped/Lisciata esterno, Wiped interno	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2376	KG96-Veg - 2	KG96-B2-4 (644)	KG96	/	1,3 cm	30 cm	Lisciata grossolanamente	No	No	Incisioni parallele eseguite sull'orlo	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2377	KG96-Veg - 3	KG96-B1-6 (451)	KG96	/	1 cm	40 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2378	KG96-Veg - 4	KG96-B2-6 (456)	KG96	/	1,4 cm	30 cm	Lisciata	No	No	Incisioni incrociate eseguite sull'orlo	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2379	KG96-Veg - 5	KG96-B2-8 (310)	KG96	/	0,8 cm	40 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2380	KG96-Veg - 6	KG96-B1-4 (642)	KG96	/	1 cm	14 cm	Lisciata	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
2381	KG96-Veg - 7	KG96-B1-4 (453)	KG96	/	0,8 cm	10 cm	Wiped/Lisciata	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Giara	Gruppo del Butana finale
2382	KG96-Veg - 8	KG96-SS	KG96	/	1 cm	30 cm	Lisciata	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale
2383	KG96-Veg - 9	KG96-SS	KG96	/	1,1 cm	30 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica (<i>Khordhag Plain</i>)	Ciotola	Gruppo del Butana finale

Elenco completo dei frammenti di orlo studiati

N°	Sigla inventario	Sigla (Old)	Sito	Unità stratigrafica	Spessore	Diametro	Superficie	Ingobbio interno	Ingobbio esterno	Decorazione	Note	Forma	Datazione
2384	KG96 -Veg - 10	KG96 - SS	KG96	/	1,5 cm	50 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale
2385	KG96 -Veg - 11	KG96 - SS	KG96	/	1,3 cm	24 cm	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica	Giara	Gruppo del Butana finale
2386	KG96 -Veg - 12	KG96 - SS	KG96	/	1,1 cm	40 cm (?)	Wiped	No	No	/	Abbondante tempera organica	Grande ciotola	Gruppo del Butana finale